

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
Corso di Laurea in Scienze Geologiche Applicate

TESI DI LAUREA

*Rilevamento geologico ed evoluzione tettonico-stratigrafica delle
Unità Epiliguri nelle Colline tortonesi (Appennino Settentrionale)*

Relatore:
Prof. Andrea Festa

Candidato:
Matteo De Guglielmi

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Indice

<i>Introduzione</i>	1
<i>Capitolo 1</i>	3
<i>STUDI PRECEDENTI</i>	3
1.1. <i>Appennino Settentrionale</i>	3
1.2. <i>Appennino vogherese</i>	11
<i>Capitolo 2</i>	14
<i>INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE</i>	14
2.1. <i>Appennino Settentrionale</i>	14
2.2. <i>Unità Liguri</i>	17
2.2.1. <i>Unità Liguri Interne</i>	18
2.2.2. <i>Unità Liguri Esterne</i>	19
<i>Unità Liguri Esterne occidentali</i>	21
<i>Unità Liguri Esterne orientali</i>	22
2.3. <i>Unità Epiliguri</i>	23
<i>Il ciclo deposizionale dal Luteziano al Burdigaliano inferiore</i>	24
<i>Il ciclo deposizionale dal Burdigaliano superiore al Messiniano superiore</i>	30
2.4. <i>Evoluzione strutturale dell'Appennino Settentrionale</i>	31
<i>Cretacico superiore – Eocene inferiore</i>	32
<i>Eocene medio - superiore</i>	33
<i>Priaboniano superiore - Rupeliano</i>	34
<i>Chattiano – Burdigaliano inferiore</i>	36
<i>Burdigaliano superiore – Tortonianiano</i>	37
<i>Messiniano superiore – Pleistocene</i>	38
<i>Capitolo 3</i>	40
<i>ANALISI STRATIGRAFICA</i>	40
3.1. <i>Unità Liguri Esterne</i>	43
3.2. <i>Unità Epiliguri</i>	45
3.2.1. <i>Brecce Argillose di Baiso (BAI)</i>	45
3.2.2. <i>Marne di Monte Piano (MMP)</i>	47
<i>Membro Variegato (MMP₁)</i>	48

<i>Membro Grigio (MMP₂)</i>	49
3.2.3. <i>Formazione di Ranzano (RAN)</i>	50
<i>Membro della Val Pessola (RAN₂)</i>	52
<i>Litofacies pelitico-arenacea (RAN₂)</i>	54
<i>Litofacies arenaceo-conglomeratica (RAN_{2a})</i>	55
<i>Membro di Varano de' Melegari (RAN₃)</i>	57
<i>Litofacies arenaceo-conglomeratica (RAN_{3a})</i>	59
<i>Litofacies pelitico-arenacea (RAN₃)</i>	60
3.2.4. <i>Formazione di Antognola (ANT)</i>	63
Capitolo 4	69
<i>ANALISI STRUTTURALE</i>	69
4.1. <i>Zona di deformazione di San Desiderio (ZDSD)</i>	71
4.2. <i>Sistema di Faglie a direzione ENE - WSW</i>	72
4.3. <i>Sistema di Faglie a direzione N - S</i>	73
4.3.1. <i>Faglia di Belvedere (FBD)</i>	74
4.3.2. <i>Faglia di Groppo Superiore (FGS)</i>	75
4.3.3. <i>Set di Faglie Monte Monsuma – Castelvechchio</i>	76
4.3.4. <i>Set di Faglie di Piumesana</i>	78
4.4. <i>Sistema di Faglie a direzione NW - SE</i>	79
4.4.1. <i>Set di Faglie Momperone – Lavasello</i>	80
4.4.2. <i>Set di Faglie di Biiasco</i>	83
Capitolo 5	87
<i>DISCUSSIONE</i>	87
5.1. <i>Discussione dei dati stratigrafici e strutturali</i>	87
5.2. <i>Discussione e confronto con i dati a scala regionale di letteratura</i>	94
Capitolo 6	99
<i>CONCLUSIONI</i>	99
Bibliografia	101

Allegato 1:

CARTA GEOLOGICA DELLE COLLINE TORTONESI (*Valle Curone e Staffora, Appennino Settentrionale*) a scala 1: 10.000

Introduzione

L'area di studio è ubicata nel settore occidentale dell'Appennino vogherese lungo una fascia a direzione NE – SW compresa tra la Val Staffora e il Torrente Curone. Essa si estende dalla dorsale collinare di Pozzol Groppo e dall'abitato di Momperone, in provincia di Alessandria, al Monte Volvera e al Monte Lumello, in provincia di Pavia. Dal punto di vista geologico, l'area dell'Appennino Settentrionale studiata è collocata poco a N del settore di giustapposizione tettonica tra la successione stratigrafica del Bacino Terziario Piemontese (BTP) e quella delle Unità Epiliguri (*fig. 1*). Nell'area affiora una successione Eocenica media – Miocenica inferiore delle Unità Epiliguri che poggia in discordanza su una successione di pertinenza delle Unità Liguri Esterne di età Cretacico superiore – Eocene inferiore.

Fig. 1: Schema strutturale della Catena Appennino-Magrebide (Festa et al., 2010). Il riquadro rosso indica il settore di transizione Alpi-Appennino in cui ricade l'area di studio.

Lo scopo di questa Tesi di Laurea è la descrizione dell'assetto stratigrafico e strutturale del settore in esame, con particolare attenzione all'evoluzione tettonico-stratigrafica della successione Eocenica superiore – Oligocenica e quindi al ruolo giocato dalla tettonica nel controllo della sedimentazione di questa porzione delle Unità Epiliguri.

Il lavoro di Tesi è stato sviluppato a partire da un rilevamento geologico-strutturale a scala 1:10.000 di un'area di circa 35 km² che ha portato alla realizzazione della “Carta Geologica delle Colline tortonesi (Valle Curone e Staffora, Appennino Settentrionale)” a scala 1: 10.000 (Allegato 1) con relative sezioni geologiche e colonnine stratigrafiche. La carta geologica è stata realizzata sulla base dei rilevamenti svolti nell'inverno, primavera e autunno 2024 e nell'inverno 2025 ed è stata digitalizzata utilizzando il *software* Adobe Illustrator. Tale rilevamento è stato implementato da analisi strutturali di dettaglio su due principali sistemi di faglie e osservazioni stratigrafiche che hanno permesso di ricostruire due sezioni geologiche “retrodeformate” e con rigetti lungo faglia restaurati all'Oligocene inferiore.

Le analisi svolte durante il lavoro di Tesi hanno permesso di ricostruire nel dettaglio l'assetto tettonico-stratigrafico dell'area e i rapporti tra la tettonica e la sedimentazione, in un contesto di evoluzione tettonico-sedimentaria del Bacino Epiligure durante l'Oligocene.

Capitolo 1

STUDI PRECEDENTI

1.1. Appennino Settentrionale

L'Appennino Settentrionale è stato oggetto di numerosi studi da parte dei geologi nell'arco degli ultimi due secoli. I primi lavori risalgono alla fine dell'800 e sono di stampo autoctonista: sia Taramelli (1877, 1878, 1882) che Sacco (1891), seppur con alcune divergenze, interpretano la successione stratigrafica appenninica come una "serie unica", deformata da una tettonica essenzialmente plicativa. In contrapposizione a questa teoria, nel 1907 per la prima volta Steinmann afferma che la "serie non è unica" e che la tettonica è per "falde di ricoprimento", sostenendo l'alloctonia delle masse ofiolitiche e dei terreni che le contengono. Queste nuove teorie alloctoniste inizialmente non riscuotono grande seguito: i geologi italiani, con i lavori di Taramelli (1916) e con la pubblicazione della I edizione della Carta Geologica d'Italia, edita nella prima metà degli anni '30, ribadiscono l'unicità della successione in Appennino Settentrionale. Il primo geologo italiano ad accogliere le tesi faldiste è Rovereto, che tra il 1922 e il 1931 pubblica "note al rilevamento geologico dei fogli Rapallo e Chiavari". L'interpretazione di Rovereto (1931, 1939) prevede la distinzione dei terreni in una serie inferiore, in falda o autoctona, del Cretacico superiore, una "falda mediana, di arrivo post-luteziano," composta da rocce sedimentarie e ofioliti, di età cretacica, e una successione sedimentaria dell'Eocene superiore "neoautoctona". In accordo con questa interpretazione, Teichmüller & Schneider (1935), rafforzano l'idea dell'Appennino come catena a falde di ricoprimento attribuendo per la prima volta al Cretacico le "Arenarie Superiori" e "l'Alberese dell'Ebro-Antola", corrispondenti al "neoautoctono" di Rovereto (1931) e di Ludwig (1929), e considerandoli in falda.

A partire dagli anni '20 e durante tutti gli anni '30 e i primi '40 del '900 tra i geologi italiani vanno affermandosi le teorie orogenetiche gravitative, che ammettono l'alloctonia di una parte delle Formazioni dell'Appennino Settentrionale. Per primo Anelli (1923, 1938) interpreta il ricoprimento delle "argille scagliose" come "un immane slittamento regionale" avvenuto in numerose tappe, con un massimo d'intensità alla fine dell'Eocene. Segue Migliorini (1933, 1948), sostenuto da Signorini (1946) e Merla (1951), che supporta la teoria delle "frane

orogeniche” con il modello dei “cunei composti”. Merla (1958) opera una distinzione ancora oggi fondamentale nello studio della geologia dell’Appennino: considera come unità alloctone l’insieme di “argille scagliose” e *flysch* Cretacico-Eocenici, mentre definisce autoctone le successioni Oligo-Mioceniche, anticipando la distinzione tra unità Liguri ed Epiliguri.

Negli anni ’60 e ’70, con le sintesi a carattere regionale di P. Elter e altri collaboratori vengono definitivamente affermate per l’Appennino Settentrionale le teorie faldiste e il concetto di “catena a falde di ricoprimento”. Elter (1960), Elter et al. (1961) e Giannini et al. (1962) definiscono l’Appennino Settentrionale come una pila imbricata di unità tettoniche alla cui cima identificano un gruppo di unità oceaniche (*fig. 1.1*) (i.e., le Unità Liguri). Queste unità vengono interpretate dagli autori come derivanti da un dominio paleogeografico (i.e. il Dominio Ligure) posizionato ad W della catena appenninica odierna. In particolare, Elter et al. (1966) propongono uno schema strutturale della catena e una suddivisione in domini paleogeografici oggi ancora validi, mentre Sturani (1972) e Elter & Pertusati (1973) analizzano i rapporti Alpi-Appennino Settentrionale, individuando il limite tra le due catene nella Linea Villalvernia-Varzi-Levanto, la quale rappresenterebbe una superficie di “carreggiamento” delle Alpi sugli Appennini. Inoltre Elter & Pertusati (1973) ritengono che tale linea dividesse il Bacino Ligure-Piemontese in due porzioni: una a destinazione alpina l’altra a destinazione appenninica, poste rispettivamente a nord e ovest e a sud e est del lineamento. Sempre in questi anni sono state fatte delle distinzioni fondamentali per quanto concerne il problema delle ofioliti appenniniche. Gorler & Reutter (1963), hanno distinto le masse ofiolitiche in due gruppi, in funzione dell’età e delle condizioni di giacitura, anticipando la distinzione tra Unità Liguri Interne e Unità Liguri Esterne. Un primo gruppo comprenderebbe le ofioliti del Giurassico superiore – Cretacico inferiore con “giacitura primaria”, affioranti lungo un “allineamento interno ed esteso dal levantese alla zona di Ottone”, ad un secondo gruppo apparterebbero invece le ofioliti inglobate in “giacitura secondaria”, entro formazioni sedimentarie di età Albiano superiore – Turoniano inferiore, affioranti a NE del lineamento.

Con l’affermarsi della teoria della tettonica a placche iniziano degli studi specialistici riguardanti diversi argomenti della geologia dell’Appennino Settentrionale. Particolarmente rilevanti sono gli studi affrontati da Decandia & Elter (1969; 1972), Abbate et al. (1970), Bezzi & Piccardo (1970) ed Elter (1972) in cui le successioni ofiolitiche e le loro coperture vengono interpretate come sezioni di litosfera oceanica dislocata e traslata tettonicamente su crosta continentale (*fig 1.1*).

Fig. 1.1: Sezione schematica dell'Appennino ligure. Modificato da Elter (1972, 1975).

Contestualmente vengono proposte delle ricostruzioni paleogeografiche, sulla scorta di quanto precedentemente descritto da Gorler & Reutter (1963) ed Elter (1966), che individuano due differenti aree all'interno del bacino oceanico: un bacino interno (i.e. Unità Liguri Interne) separato tramite un rilievo (i.e. "Ruga del Bracco") da un bacino esterno (i.e. Unità Liguri Esterne) (Decandia & Elter, 1969; 1972; Elter, 1972; Grandjacquet & Haccard, 1977). Tale suddivisione, che prevede per il dominio esterno una posizione più vicina al margine continentale austroalpino e per quello interno una collocazione al centro del bacino oceanico, viene adottata anche per le Alpi Occidentali (Debelmas, 1975). Di particolare importanza sono le ricostruzioni di Boccaletti et al. (1971) e Baldacci et al. (1972) per la comprensione dell'evoluzione geodinamica dell'Appennino Settentrionale. Gli autori sostengono che il Dominio Interno e quello esterno dell'Oceano Ligure Piemontese abbiano sperimentato un'evoluzione geodinamica diversa. Il Dominio Interno sarebbe stato coinvolto in un primo evento deformativo (Cretacico superiore - Eocenico) connesso con una subduzione "alpina" immergente verso E, mentre quello Esterno avrebbe subito una deformazione successiva (Oligocenica superiore - Miocenica) correlata alla subduzione "appenninica" verso W. Ricostruzioni geodinamiche simili, che implicano un'inversione nella subduzione, sono state successivamente proposte da Haccard et al. (1972), Elter & Pertusati (1973), Grandjacquet & Haccard (1977), Boccaletti et al. (1980).

Negli anni '80 Treves (1984) e Principi & Treves (1984), sulla scorta del filone di ricerche iniziato da Boccaletti et al. (1971) e Boccaletti & Guazzone (1974), interpretano le Unità Liguri come resti di un prisma di accrezione fossile. Secondo questo quadro, l'impilamento delle falde si sarebbe prodotto per successivi sottoscorrimenti delle unità più giovani sotto quelle più vecchie durante l'accrezione tettonica in contesti di subduzione "appenninica" verso W (fig. 1.2).

Fig. 1.2: Modello proposto da Principi & Treves (1984) per l'evoluzione geodinamica del sistema Alpi-Appennino dal Cretacico superiore al Miocene inferiore.

Analisi biostratigrafiche sui nanofossili calcarei (Rio & Villa 1983; 1987; Rio et al., 1983; Marroni & Perilli, 1988; 1990; Villa, 1991; Cobianchi & Villa, 1992; Marroni et al., 1992; Cobianchi et al., 1994; Gardin et al., 1994) hanno fornito nuove età per buona parte della successione Ligure dell'Appennino Settentrionale, stimolando lo sviluppo di nuovi modelli geodinamici che inseriscono in un contesto di subduzione obliqua, controllata dall'attività di faglie *strike-slip*, la chiusura del Bacino oceanico Ligure-Piemontese nel Cretacico superiore –

Eocene (Bettelli et al., 1989; Elter & Marroni, 1991; Castellarin, 1994; Marroni & Treves, 1998; Vescovi et al., 1999; Laubscher, 1988; 1991).

Nuovi modelli interpretativi sono stati proposti anche per le Unità Epiliguri, definite come successioni deposte entro bacini di *piggyback* da Ori & Friend (1984), in quanto sedimentate al di sopra di falde (i.e., Unità Liguri) che subivano traslazioni orizzontali per mezzo di sovrascorrimenti. In questo studio viene inoltre dimostrato come i Bacini Epiliguri abbiano registrato la deformazione connessa con la migrazione delle falde del prisma orogenetico appenninico. Successivamente, Mutti et al. (1995) hanno studiato le torbiditi priaboniane - rupeliane del Bacino Terziario Piemontese (BTP) e dei bacini epiliguri suggerendo un equivalente esterno, in senso appenninico, nelle successioni subliguri dell'Unità Canetolo, e in senso alpino, nella "trilogia priaboniana" dell'Avanfossa Provenzale. Sulla scorta della ricostruzione tettonico-sedimentaria di Mutti et al. (1995), Cibi et al. (2001) hanno suddiviso la successione epiligure in due cicli deposizionali. Il primo ciclo, eocenico medio - miocenico inferiore, consta di successioni pelagiche e torbiditiche in bacini episuturali profondi, ubicati sul margine interno del prisma alpino, successivamente ricoperte da emipelagiti deposte sul prisma appenninico, durante le prime fasi di inflessione del margine adriatico. Il secondo ciclo è invece formato da sedimenti marino-marginali e di piattaforma esterna - scarpata deposti in bacini di *piggyback* al di sopra delle falde liguri in scorrimento sull'Avanfossa Adriatica.

Più recentemente l'attenzione dei ricercatori si è focalizzata sulla presenza nelle Unità Liguri Esterne di *mélange* sedimentari cretacici (Complessi di Base *Auct.*), caratterizzati dall'associazione di ofioliti e frammenti di crosta superiore e inferiore all'interno di rocce sedimentarie. (Piccardo et al., 1990; Marroni & Tribuzio, 1996; Montanini, 1997; Marroni et al., 1998, 2001). Il Bacino Ligure esterno è stato così ulteriormente suddiviso in due sotto-bacini, riconosciuti sulla base delle caratteristiche sedimentologiche dei Complessi di Base: (i) un bacino occidentale, rappresentante la Transizione Oceano-Continente (OCT), pavimentato da mantello subcontinentale e alloctoni estensionali di crosta continentale, e (ii) un bacino orientale impostato sul margine assottigliato di Adria (*fig. 1.3*). Questa complessa morfologia del fondale oceanico Ligure-Piemontese è stata interpretata come conseguenza di una fase di *rifting* passivo, controllato da taglio semplice ed estensione asimmetrica dei margini continentali. Contestualmente sono sorte nuove interpretazioni inerenti l'evoluzione strutturale dell'Appennino Settentrionale; degne di nota sono quelle di Cerrina Ferroni et al. (2001, 2004) che identificano la catena appenninica come una struttura a *duplex* a scala regionale. Negli

articoli gli Autori sostengono che l'Appennino Settentrionale rappresenti una catena poliorogenica il cui limite con le Alpi sia situato alla base della Falda Ligure (i.e., *duplex' roof thrust*). In particolare, essi ritengono che il Dominio Ligure, deformato durante le fasi Eo-Mesoalpine, sia un elemento strutturale della catena alpina incluso nel Prisma orogenico Appenninico a partire dall'Oligocene.

Fig. 1.3: Ricostruzione del margine continentale adriatico alla transizione con il Bacino oceanico Ligure-Piemontese durante il Giurassico medio-superiore (Marroni et al., 2001).

Negli anni '10 del 2000 sono stati proposti ulteriori studi circa l'evoluzione geodinamica che ha portato alla chiusura dell'Oceano Ligure-Piemontese e la conseguente collisione continentale. Il modello avanzato da Marroni et al. (2010, 2017) è di fondamentale importanza per comprendere l'evoluzione geodinamica pre-collisionale (Cretacico inferiore – Eocene superiore) delle Unità Liguri. La chiusura del bacino Ligure-Piemontese sarebbe connessa con una subduzione “alpina” immergente a E (tardo Cretacico), nucleata in corrispondenza della OCT, che ha portato alla formazione di un prisma di accrezione a doppia vergenza. Il prisma a doppia vergenza separava i bacini di sedimentazione delle due subunità (i.e. Unità Liguri Interne ed Esterne) e li alimentava con clasti di crosta sia oceanica che continentale e di mantello subcontinentale. Secondo queste interpretazioni la subduzione “alpina” termina nel Paleocene superiore – Eocene inferiore con l'inizio della collisione continentale, interrotta nell'Eocene superiore da un'inversione nella subduzione e l'inizio di una subduzione “appenninica” verso W. Questi eventi deformativi, che precedono la deposizione in discordanza del Bacino Terziario Piemontese (BTP) e dei Bacini Epiliguri sulle Unità Liguri, sono seguiti dalla sovrapposizione tettonica del Dominio Ligure sui domini più esterni e orientali della catena appenninica (i.e. Unità Sub Liguri e Dominio Umbro-Toscano) durante l'Oligocene-Miocene (Cerrina Ferroni et al., 2004; Marroni et al., 2010). Successivamente Festa et al. (2013)

hanno studiato l'assetto tettonico-stratigrafico delle Unità Liguri Esterne, riconoscendo una stretta analogia con i prismi di accrezione attuali. Lo studio dei corpi caotici liguri (Codegone et al., 2012; Festa et al., 2013, 2015b), ha permesso di vincolare l'evoluzione del Prisma d'Accrezione Ligure a scala regionale. In particolare l'architettura a prisma della OCT, ereditata dal precedente Prisma "Alpino" a doppia vergenza (*sensu* Marroni et al., 2010, 2017), e la subduzione obliqua hanno favorito la formazione di un Prisma d'Accrezione "Appenninico" di elevazione e spessore crescente verso SE, dal settore Monferrato – Collina di Torino (terminazione NW del bacino oceanico ligure-piemontese) all'Appennino Settentrionale emiliano (Barbero et al., 2020).

L'origine di corpi caotici Oligocenici - Miocenici inferiori, intercalati alle successioni dei Bacini Epiliguri di *wedge-top* (*sensu* De Celles & Giles, 1996), è stata invece attribuita a fenomeni di risedimentazione sottomarina, quali antichi *mass transport complexes* (MTC), costituiti da *debris flow* coesivi comparabili con quelli osservati in prismi di accrezione moderni (Remitti et al., 2011; Ogata et al., 2012; Festa et al., 2015b). I MTC dell'Appennino Settentrionale vengono interpretati dagli Autori come risposta sedimentaria all'instabilità del bordo frontale del Prisma di Accrezione Ligure. Remitti et al. (2011) ritengono che l'instabilità del bordo del prisma si generi in risposta al sottoscorrimento delle Unità Subliguri, costituenti l'unghia del Prisma d'Accrezione, sotto a quelle Liguri durante il Miocene inferiore (tettonica di erosione). D'altro canto, Festa et al. (2015b) interpretano la messa in posto dei MTC come il risultato di una complessa interazione tra l'attività tettonica di sovrascorrimenti fuori sequenza e la risalita diapirica o di fluidi lungo faglie connessa con terremoti (*fig. 1.4*). I depositi di trasporto in massa (MTC) sono stati successivamente correlati da Piazza et al. (2016) all'attività di un sistema di faglie traspressive sinistre che ha controllato la deposizione della successione Epiligure nell'intervallo di tempo tra il Rupeliano e il Serravalliano.

Fig. 1.4: Rappresentazione schematica dei processi tettonici, gravitativi e diapirici che si verificavano al bordo del Prisma di Accrezione (da Festa et al., 2015b).

Per quanto concerne il limite Alpi-Appennino, molti lavori a carattere strutturale hanno analizzato la Linea Villalvernia-Varzi, una zona di deformazione, a direzione W - E, che separa le successioni orientali del BTP s.s., a S, da quelle appenniniche, a N (Festa et al., 2015a), attribuendole un ruolo significativo nell'indentazione verso W della Microplacca Adria con la catena alpina occidentale (Fossati et al., 1988; Castellarin, 1994; Laubscher et al., 1992; Mosca et al., 2010; Ghibaud et al., 2019). Recentemente, Festa et al. (2015a) hanno riconosciuto quattro principali fasi di attività tettonica del lineamento che hanno controllato l'evoluzione tettonico-sedimentaria dell'area dall'Oligocene inferiore al Miocene.

Pasquarè (1970), diversamente da Merla, distinguono le successioni oligo-mioceniche dell'Appennino pavese sedimentate sulle Unità Liguri Esterne (i.e. Unità Epiliguri) da quelle del Bacino Terziario Piemontese, depostesi sulla successione del *Flysch* di Monte Antola – Argilliti di Pagliaro, confermando quanto introdotto da Bellinzona et al. (1971). L'analisi stratigrafico-strutturale proposta da Gelati et al. (1974) introduce importanti novità fondamentali per comprendere l'assetto tettonico-stratigrafico dell'Appennino vogherese:

- In primo luogo vengono suddivise le “serie” affioranti nel territorio del Foglio 71 Voghera (Bellinzona et al., 1971) in quattro successioni o complessi con significato tettonico.
- Vengono ammesse generali traslazioni orizzontali delle unità, manifestatesi tra l'Eocene superiore e il Miocene superiore, in corrispondenza di precisi orizzonti preferenziali (e.g. Argille Varicolori e Marne di Monte Lumello).
- Vengono interpretati come olistostromi (i.e. *mélange* sedimentari) intercalati alle Marne di Antognola affioramenti del Complesso Caotico e del Complesso Indifferenziato (*sensu* Bellinzona et al., 1971), in accordo con quanto osservato nell'Appennino emiliano da Fazzini & Tacoli (1963), Papani (1963, 1971), Bettelli & Panini (1985) e Pini (1999) e successivamente nell'Appennino Vogherese da Panini et al. (2002).

Sulla scorta di quanto introdotto da Gelati et al. (1974) e Panini et al. (2002) per l'Appennino vogherese, Codegone et al (2012) e Festa et al. (2010, 2013, 2015b) si concentrano sulla descrizione e interpretazione del significato di corpi caotici inserendoli in un contesto geodinamico connesso con la stabilità e l'evoluzione del fronte del Prisma d'Accrezione Ligure (vedi cap. 1.1). In particolare, Festa et al. (2013, 2015b) osservano come l'instabilità al fronte del Prisma sia più antica nel settore vogherese (Oligocene superiore – Miocene inferiore) rispetto al settore emiliano (Aquitaniaco; vedi Pini, 1999; Remitti et al., 2011), suggerendo una migrazione laterale nel tempo verso SE delle deformazioni al fronte del prisma. Recentemente Barbero et al. (2020) hanno correlato le Unità Liguri indifferenziate del Monferrato – Collina di Torino (MO-TH) con le Unità Liguri Esterne Cassio, Caio e Sporno dell'Appennino vogherese, suggerendo una correlazione che vede un crescente aumento verso SE in elevazione e spessore di queste unità, e quindi del paleo-Prisma di Accrezione Ligure, dai settori del MO-TH, verso l'Appennino vogherese e l'Appennino emiliano.

A partire dagli anni '90 in questo settore di Appennino Settentrionale si sono concentrati numerosi studi a carattere paleontologico-stratigrafico sia su Unità Liguri (Dalla Giovanna et

al., 1991; Cobianchi et al., 1995; Martelli et al., 1998; Vercesi & Cobianchi, 1998) che su Unità Epiliguri (Mancin & Cobianchi, 2000; Cibirin et al., 2001; Di Giulio et al., 2002) (vedi cap. 1.1). Particolarmente interessante per il suo significato a scala regionale è lo studio di Vercesi & Cobianchi (1998), in cui vengono descritti lembi di successione Triassico-Giurassico-Cretacica, ad affinità Toscana, posti alla base di *Flysch* ad *Helmintoides* liguri.

L'Appennino vogherese-tortonese è stato negli anni oggetto di studi e correlazioni a scala regionale finalizzati alla comprensione del limite Alpi-Appennino (Boni, 1961; Elter & Pertusati, 1973; Laubscher et al., 1992; Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Mosca et al., 2010). In questo settore di catena si ubica la Linea Villalvernia-Varzi che pone a contatto le successioni del BTP s.s. con quelle appenniniche, descritta da Festa et al. (2015a) come un elemento chiave per l'evoluzione tettonico-stratigrafica dell'area (vedi cap. 1.1). Mantelli & Vercesi (2000) hanno delineato un quadro sintetico dell'evoluzione tettonica recente per l'area in esame, considerata già da tempo un orogene strutturalmente attivo (Boni, 1980; Boni et al., 1980; Boni, 1985; Boccaletti et al., 1987). L'analisi proposta ha riscontrato attività neotettonica, con effetti differenti per il BTP e l'Appennino vogherese-tortonese, interpretabile come il risultato della compressione dovuta alle Fasi Padane dell'orogenesi appenninica. La cartografia dell'Appennino nordoccidentale è sempre stata affrontata dalle diverse edizioni del Foglio Voghera del Servizio Geologico d'Italia, a scala 1:100.000 e 1:50.000 (Sacco, 1929; Bellinzona et al., 1971; Vercesi et al., 2015). Rilevamenti più dettagliati a scala 1:20.000 (Festa et al., 2015a; Barbero et al., 2017) hanno fornito una migliore comprensione dell'evoluzione tettonico-stratigrafica di questo settore. Sono state riconosciute sei principali fasi tettoniche responsabili dell'evoluzione geodinamica dal Cretacico superiore al Pliocene, come testimoniato dalla sovrapposizione tettonica tra le Unità Liguri Esterne, le successioni dei Bacini Epiliguri di *wedge-top* e la successione miocenico-pliocenica della Pianura del Po.

Capitolo 2

INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE

2.1. Appennino Settentrionale

L'Appennino Settentrionale è una catena orogenica “a pieghe e sovrascorrimenti” (Marroni & Pandolfi, 1996) E-NE vergente costituita da una pila imbricata di unità tettoniche (Elter, 1960; Elter *et al.*, 1961; Giannini *et al.*, 1962), che mediante un complesso sistema di archi frontali si accavallano al di sopra dell'Avanfossa Adriatica e dell'Avampaese Apulo (Elter *et al.*, 2003) (*fig.2.1*). Esso è un segmento del sistema di catene alpine circummediterranee, la cui estremità nordoccidentale rappresenta la transizione alle Alpi Occidentali (Elter *et al.*, 2005).

L'architettura della catena, costituita da unità tettoniche con differenti caratteristiche litostratigrafiche e strutturali, riflette una complessa evoluzione geodinamica. Questa evoluzione inizia con le fasi di (i) *rifting*, dal Triassico medio al Giurassico medio, e (ii) *spreading*, durante il Giurassico medio-superiore, che hanno portato all'individuazione del Bacino oceanico Ligure-Piemontese, il braccio settentrionale della Tetide Occidentale (Marroni *et al.*, 2017), interposto tra i margini continentali della Placca Europea e la Microplacca Adria (Cavazza *et al.*, 2004; Elter *et al.*, 2005; Marroni *et al.*, 2010). La successiva (iii) fase convergente, a partire dal Cretacico superiore, ha innescato la subduzione di litosfera oceanica verso E e coinvolto la successione del Bacino oceanico Ligure-Piemontese in un prisma di accrezione W vergente - i.e., il Prisma di Accrezione Alpino (Elter *et al.*, 2005; Marroni *et al.*, 2010). La completa consumazione di litosfera oceanica comporta la (iv) collisione continentale tra Europa e Adria nell'Eocene medio (Elter *et al.*, 2005) che, a sua volta, favorisce il *break-off* dello *slab* alpino e l'inizio della subduzione della Microplacca Adria verso W (e.g., Carminati *et al.*, 2004; Marroni *et al.*, 2010). A partire dall'Oligocene superiore, l'architettura del Prisma di Accrezione Alpino, ereditato dalla Fase tettonica Ligure (Elter *et al.*, 1975), viene riorganizzata da una (v) deformazione esclusivamente intra-continentale che coinvolge sia il basamento che le relative coperture del margine della Microplacca Adria (Marroni *et al.*, 2017; Elter *et al.*, 2005) in un Prisma di Accrezione Ligure (Elter *et al.*, 2005). In quest'intervallo di tempo il Prisma di Accrezione Ligure migra sul margine continentale di Adria verso i settori nordorientali (Marroni *et al.*, 2017; Elter *et al.*, 2005), sviluppando la caratteristica vergenza

“appenninica” verso E-NE (Carminati et al., 2004; Vercesi et al., 2015), come testimoniato sia dalla sedimentazione diacrona dei sistemi appenninici di Avanfossa al di sopra dell’Avampaese Apulo che dalla migrazione dei bacini di *piggyback* (*sensu* Ori & Friend, 1984) sulle Unità del Prisma Ligure (Elter et al., 2005; Carminati & Doglioni, 2012).

La disposizione delle diverse unità tettoniche in catena è frutto della deformazione di due principali domini paleogeografici, che nella configurazione strutturale attuale sono tra loro sovrapposti tettonicamente: (i) un Dominio Interno, costituito dall’insieme alloctono delle Unità Liguri e Subliguri, che occupano la posizione geometrica più elevata dell’edificio strutturale, e (ii) un Dominio Esterno, autoctono, ascrivibile alle Unità Umbro-Toscane che occupano la posizione geometrica più bassa dell’edificio strutturale (Cerrina Feroni et al., 2002; Elter et al., 2003, 2005) (*fig. 2.1*).

Il Dominio Esterno affiora prevalentemente nell’area meridionale dell’Appennino Settentrionale (Umbria e Toscana) ed è rappresentato dalla copertura sedimentaria deposta sull’Avampaese Apulo e successivamente scollata e deformata (*fig. 2.1*) (Elter et al., 2005). La successione inizia con una lunga fase deposizionale evaporitica o di ambiente di bacino ristretto nel Triassico superiore, che poggia in *onlap* sui depositi continentali del Permiano (Elter et al., 2003). Con il Giurassico inferiore inizia a svilupparsi una vasta piattaforma carbonatica di estensione regionale. Sempre nel Giurassico inferiore, una fase di *rifting* interrompe la sedimentazione di mare basso dando vita a una complessa topografia marina con diversi ambienti deposizionali (Elter et al., 2003, 2005).

Il Dominio Interno è ben rappresentato soprattutto nell’Appennino Ligure-Emiliano, dove costituisce una coltre quasi continua dal Mar Ligure fino alla Pianura padana. Qui, a tetto delle Unità Liguri poggiano in discordanza le Unità Epiliguri (*fig. 2.1*) (*sensu* Ricci Lucchi, 1986) che rappresentano una successione di bacini di *wedge-top* (*sensu* De Celles & Giles, 1996) deposta a partire dall’Eocene medio sul Prisma Ligure tettonicamente attivo (Merla, 1951; Ori & Friend, 1984; Mutti et al., 1995; Elter et al., 2003; Mancin et al., 2006; Remitti et al., 2011; Festa et al., 2015b, 2020).

Fig. 2.1: A) Schema strutturale dell'Appennino Settentrionale. In rosso è rappresentato il sistema di sovrascorrimenti frontali della catena sui sedimenti della Pianura del Po (Po Plain). B) Ubicazione della fig. 2.1A nella penisola italiana. C) Sezioni geologiche attraverso il Bacino Terziario Piemontese e D) l'Appennino Settentrionale (Festa et al., 2015b).

Di seguito vengono descritte unicamente le Unità Liguri ed Epiliguri, in quanto rappresentano le unità affioranti nell'area studiata.

2.2. Unità Liguri

Le Unità Liguri costituiscono un insieme di scaglie tettoniche alloctone, di natura magmatico-sedimentaria (Conti et al., 2020), derivanti dalla deformazione di un'area oceanica di età Giurassica, l'Oceano Ligure-Piemontese, e la sua transizione verso il margine continentale di Adria (Marroni et al., 2001, 2007, 2010; Elter et al., 2003). In accordo con un'interpretazione classica (Elter et al., 1966), le Unità Liguri possono essere suddivise in due principali subunità, le Unità Liguri Interne (IL) e le Unità Liguri Esterne (EL), sulla base delle loro caratteristiche stratigrafiche e strutturali (fig. 2.2).

Fig. 2.2: Schema tettonico dell'Appennino Settentrionale e relativa sezione geologica interpretativa. Nello schema è mostrata la suddivisione delle Unità Liguri in: Unità Liguri Interne, Unità Liguri Esterne occidentali, Unità Liguri Esterne orientali e Bacini episeturali. Da Marroni et al. (2010).

2.2.1. Unità Liguri Interne

Le Unità Liguri Interne sono generalmente costituite da una sequenza ofiolitica basale Giurassica con relative coperture sedimentarie, del Giurassico medio - Paleocene inferiore (Marroni et al., 2010), interpretabili come il risultato di sedimentazione avvenuta su litosferica oceanica (Marroni & Pandolfi 1996, 2007; Piccardo et al. 2002; Principi et al. 2004; Marroni et al., 2010) (*fig. 2.3*). Queste, analogamente alle unità alpine adiacenti, sono ricoperte in discordanza dalle successioni post-orogeniche del Bacino Terziario Piemontese (BTP), deposte a partire dall'Eocene superiore – Oligocene inferiore (Mutti et al., 1995; Ghibauda et al., 2019).

La successione litostratigrafica consta di un basamento ofiolitico composto da lherzoliti mantelliche, intruse da gabbri e ricoperte da complessi vulcano-sedimentari, localmente serpentizzate e tappezzate da breccie sedimentarie e oficalciti con rapporti tra loro complessi (Decandia & Elter, 1972; Abbate et al., 1980; Beccaluva et al., 1984; Cortesogno et al., 1987) (*fig. 2.3*). Questa sequenza basale è stata interpretata come tipica di contesti divergenti di *Slow Spreading Ridge* (Treves and Harper 1994 e referenze; Marroni et al., 2010), con esposizione del mantello sul fondale marino (Decandia & Elter, 1972; Abbate et al., 1980; Beccaluva et al., 1984; Cortesogno et al., 1987; Conti et al., 2020; Festa et al., 2021).

La base ofiolitica è ricoperta da depositi pelagici ed emipelagici del Giurassico medio – Cretacico superiore, rappresentati da Radiolariti, Calcari a Calpionelle e Argille a Palombini (Marroni et al., 2010). Segue, a partire dal Cretacico superiore, una sedimentazione torbidity silicoclastica rappresentata dal Gruppo degli Scisti della Val Lavagna e dalle Arenarie di Monte Gottero (Elter et al., 2003) (*fig. 2.3*). Nel Paleocene inferiore, si passa alla deposizione delle Argilliti di Gaiette (cfr. Scisti del Blocco) e della Formazione di Tavarone, contraddistinta dalla presenza di depositi clastici grossolani (Elter *et al.*, 2003) (*fig. 2.3*). Le coperture sedimentarie Cretaciche superiori – Paleoceniche inferiori sono rappresentative di un settore di litosfera oceanica in progressivo avvicinamento a una zona di subduzione, con una evoluzione da depositi di piana bacinale a depositi di fossa e di scarpata inferiore (Elter *et al.*, 2003).

Fig. 2.3: Colonna stratigrafica schematica rappresentante le Unità Liguri Interne (modificato da Codegone et al., 2012).

In catena, le Unità Liguri Interne vengono impilate al di sopra di quelle Esterne lungo la Linea Ottone-Levanto-Carrara (Marroni et al., 2010).

2.2.2. Unità Liguri Esterne

Le Unità Liguri Esterne (EL) rappresentano il prodotto della deposizione avvenuta nella zona di transizione oceano-continente (OCT), interposta tra il Bacino oceanico Ligure-Piemontese e il margine continentale passivo della Microplacca Adria (Marroni et al., 2010). Le Unità Liguri Esterne differiscono da quelle Interne per l'assenza di una successione ofiolitica in posizione

stratigrafica primaria (Conti et al., 2020) e mostrano una potente successione di età Cretacico superiore – Eocene medio, scollata dal substrato pre-Cretacico (Marroni et al., 2002a).

La porzione più vecchia di successione è caratterizzata da depositi sedimentari del Cretacico superiore, noti in letteratura come Complessi di Base (Elter & Raggi, 1965; Elter et al., 1966, Zanzucchi, 1980 e molti altri), che costituiscono un livello preferenziale di scollamento dell'intera successione dal suo substrato originario (Marroni et al., 2001). I Complessi di Base costituiscono depositi torbiditici ed emipelagici associati a *mélange* sedimentari contenenti scaglie tettoniche e *slide blocks* caratterizzati da rocce di varia natura (Marroni et al., 2002a). Questi evolvono gradualmente verso l'alto, tramite contatto stratigrafico, a una potente successione di *flysch* carbonatici del Cretacico superiore (i.e. *Flysch ad Helmintoides*) (Bertotti et al., 1986; Elter et al., 1991; Cerrina Feroni et al., 1994; Zanzucchi, 1980). La successione si chiude con i *flysch* carbonatico-argillosi, di età Paleocene - Eocene medio, che rappresentano una diminuzione negli apporti carbonatici a favore di un incremento in quelli silicoclastici (Marroni et al., 2001; Catanzariti & Perilli, 2011, 2015).

Il *Flysch ad Helmintoides* mostra una sostanziale omogeneità di stratigrafia all'interno delle Unità Liguri Esterne caratterizzata da un'alternanza di potenti torbiditi calcaree, sottili torbiditi silicoclastiche e minori sedimenti emipelagici privi di carbonato (Marroni et al., 2002a). I letti degli strati torbiditici mostrano strutture da *traction plus fallout* (*ripples* e *climbing ripples*) indicative di correnti torbiditiche a bassa densità che, insieme all'assenza di carbonato nella deposizione emipelagica, sono indicative di un ambiente di piana abissale posto a profondità inferiori della locale *Carbonate Compensation Depth* CCD (Scholle, 1971)

Nonostante l'ubiquitaria omogeneità del *Flysch ad Helmintoides*, le Unità Liguri Esterne sono state ulteriormente suddivise da Marroni (2001) in due successioni (*fig. 2.5*), originariamente deposte in due settori del Bacino oceanico Ligure - Piemontese tra loro separati da un alloctono estensionale (*fig. 2.5*) (i.e., *AlKaPeCa sensu* Michard et al., 2002). Sulla base delle caratteristiche litostratigrafiche dei Complessi di base, sono state distinte due successioni (*fig. 2.4*): (i) le Unità Liguri Esterne occidentali, che includono tutte quelle successioni caratterizzate dalla presenza di *mélange* sedimentari e *slide block* ad affinità sia oceanica che continentale, e (ii) le Unità Liguri Esterne orientali, che espongono successioni caratterizzate da una base sedimentaria Triassico-Giurassica derivante unicamente da detriti del margine continentale assottigliato di Adria (Marroni et al., 2010). In accordo con quanto appena descritto, le Unità Liguri Esterne occidentali fanno riferimento a un dominio paleogeografico situato più “verso

oceano” (interno), alla transizione oceano-continente (OCT), mentre le Unità Liguri Esterne orientali fanno riferimento a un dominio paleogeografico situato più “verso continente” (esterno), in corrispondenza del bordo distale del margine di Adria (*fig. 2.4*) (Marroni & Pandolfi, 2007).

Fig2.4: Ricostruzione paleogeografica del Mediterraneo nel Campaniano (80 Ma) raffigurante il complesso di subduzione – accrezione alpino e la suddivisione del bacino oceanico in tre sotto-bacini: IL (Unità Liguri Interne), WEL (Unità Liguri esterne occidentali), EEL (Unità Liguri Esterne orientali) (modificato da Marroni et al., 2017).

Unità Liguri Esterne occidentali

Le Unità Liguri Esterne occidentali (WEL) comprendono una serie di unità tettoniche (l'Unità Bettola, l'Unità Caio, l'Unità Orocco, l'Unità Ottone, l'Unità Monte delle Tane, e l'Unità Groppallo) giustapposte tra le Unità Liguri Interne, lungo la Linea Ottone-Levanto-Carrara, e le Unità Liguri Esterne orientali, sulle quali sono sovrascorse (Marroni et al., 2001, 2010). Il

deposito più tipico delle WEL è rappresentato da *mélanges* sedimentari (i.e. Complesso Caotico di Casanova) costituiti da scaglie tettoniche e *slide blocks*, contenenti rocce mantelliche subcontinentali, gabbri, basalti e rocce di crosta continentale superiore e inferiore (i.e. granuliti acide e basiche e granitoidi), associati a breccie da *matrix* a *clast-supported* e ad areniti e ruditi grossolane derivate da correnti torbiditiche (Marroni et al., 2002a) (*fig. 2.5*). Sono inoltre attribuite a queste unità successioni *flyschoidi* di età Cretacico superiore - Eocene inferiore prive dei Complessi di Base (e.g., Unità Bettola, Unità Caio e Unità Orocco, vedi Marroni et al., 2001, 2010)

Unità Liguri Esterne orientali

Le Unità Liguri Esterne orientali (EEL) sono rappresentate da diverse unità tettoniche (i.e. l'Unità Media Val Taro, l'Unità Cassio, l'Unità Farini, l'Unità Antola, e l'Unità Sporno) (Marroni et al., 2001) che, all'interno dei Complessi di Base, condividono tra loro: (i) l'assenza di ofioliti, (ii) depositi derivanti dal margine continentale di Adria (e.g. Conglomerati dei Salti del Diavolo intercalati alle Argille Varicolori), (iii) scaglie tettoniche costituite da sedimenti di piattaforma carbonatica di età Triassico medio – Giurassico, interpretabili come resti di un margine continentale (Sturani, 1972; Zanzucchi, 1980; Elter and Marroni, 1991) e confrontabili dal punto di vista litostratigrafico con la successione sedimentaria Sudalpina e con quella delle Unità Toscane (Vercesi & Cobianchi 1998; Panini et al., 2002; Codegone et al., 2012). La successione stratigrafica delle EEL, dove integralmente preservata (i.e. Unità Cassio), mostra una completa transizione dai Complessi di Base ai potenti depositi tardo cretacici del *Flysch* ad *Helmintoides*, fino ai *Flysch* Cenozoici prevalentemente argillosi (*fig. 2.5*) (Marroni et al., 2002a). Per quanto concerne la stratigrafia dei Complessi di Base delle EEL, questi sono generalmente costituiti dalle Argille a Palombini (Cretacico inferiore), da litoareniti del Cretacico inferiore – superiore (e.g., Arenarie di Scabiazza, Arenarie di Ostia, Arenarie di Case Baruzzo), e Argille Varicolori di età Santoniano - Campaniano (*fig. 2.5*) (Vescovi et al., 1999; Marroni et al., 2001; Vercesi et al., 2015).

Fig. 2.5: Ricostruzione delle successioni occidentali e orientali delle Unità Liguri Esterne (Marroni et al., 2010).

2.3. Unità Epiliguri

Le Unità Epiliguri (Merla, 1951; Ricci Lucchi & Ori, 1985) constano di una sequenza sedimentaria marina, di età Eocene medio – Miocene superiore (Cibin et al., 2003), poggiante in discordanza sulle Unità Liguri deformate (Ricci Lucchi & Ori, 1985; Cibin et al., 2001) (fig. 2.6). Queste rappresentano, nel loro complesso, il risultato della sedimentazione dapprima in bacini episuturali (Mutti et al., 1995; Martelli et al., 1998; Cibin et al., 2001) posteriori alla Fase Ligure o Mesoalpina Eocenica (*sensu* Elter, 1975) e successivamente in bacini di *piggyback* (*sensu* Ori & Friend 1984) formati al di sopra del Prisma orogenico Appenninico, durante la sua strutturazione sul margine della Microplacca Adria (Catanzariti et al., 1999; Cibin et al., 2001; Panini et al., 2002). La successione Epiligure risulta quindi suddivisibile in due cicli deposizionali, di età rispettivamente Luteziano – Burdigaliano inferiore e Burdigaliano superiore – Messiniano superiore (Amorosi et al. 1993; 1996; Cibin et al., 2001) (fig. 2.6).

Fig. 2.6: colonne litostratigrafiche della successione Epiligure (Cibin et al., 2001).

Il ciclo deposizionale dal Luteziano al Burdigaliano inferiore

Il primo ciclo deposizionale è costituito da depositi pelagici ed emipelagici e sistemi torbiditici di mare profondo (fig.2.8) (Cibin et al., 2001), depositi dal Luteziano al Rupeliano entro bacini arroccati su Unità Liguri deformate del lato SW delle Alpi (i.e., parte del futuro prisma di accrezione appenninico) contigui con il Bacino Terziario Piemontese (BTP) (Castellarin, 1994;

Mutti et al., 1995). Equivalenti laterali di questa sequenza sono stati riconosciuti nel Bacino di Canetolo (Unità Subliguri) e nella “Trilogia priaboniana” (*sensu* Gignoux, 1936) dei bacini provenzali (Mutti et al., 1995). Questi costituivano durante il Priaboniano un omologo interno al sistema alpino dell’Avanfossa Provenzale (Castellarin 1994; Mutti et al., 1995). Con il Rupeliano superiore inizia una monotona deposizione emipelagica di scarpata e piattaforma esterna sul Prisma Appenninico, interpretabile come il prodotto del sollevamento di quest’ultimo unito agli effetti della caduta globale del livello marino nell’Oligocene superiore (Haq et al., 1988; Cibin et al., 2001) (*fig. 2.8*).

Nel settore di Appennino studiato la base delle Unità Epiliguri consiste di corpi caotici (Brecce Argillose di Baiso) lenticolari e lateralmente discontinui depositi da *debris flow* (i.e., olistostromi) di età Luteziana – Bartoniana (*fig.2.6*) (Papani & Vernia, 1994). Questi depositi sono costituiti da blocchi eterogenei di litotipi liguri e rappresentano una fase di intensa risedimentazione gravitativa sul prisma orogenico innescata dagli stadi finali della Fase Ligure dell’Eocene medio (Bettelli & Panini, 1987; Papani & Vernia, 1994). Seguono, in sovrapposizione stratigrafica o in eteropia laterale (Papani et al., 2004), nel Luteziano superiore – Priaboniano, le Marne di Monte Piano (*fig. 2.6, 2.8*) (Pieri 1961; Sestini 1970) costituite da peliti emipelagiche e pelagiche con rare intercalazioni centimetriche di torbiditi siltose (Pieri 1961). Esse sono suddivise informalmente in due termini sulla base del colore dei sedimenti la “*facies* varicolore” inferiore e la “*facies* grigia” superiore (Mancin & Cobianchi, 2000). La sedimentazione è di ambiente profondo, correlabile con una rapida risalita del livello marino in tutto il settore pirenaico-provenzale (e.g., Trasgressione Priaboniana) dovuta all’alto tasso della subsidenza tettonica durante le Fasi Mesoalpine terminali (Mutti et al., 1995). A tetto le Marne di Monte Piano sono ricoperte dalle Arenarie di Ranzano (Pieri, 1961) lungo superfici di discontinuità localmente associate a marcate discordanze angolari (*fig.2.6*) (Catanzariti, 1993).

La Formazione di Ranzano è un’unità torbiditica, prevalentemente arenaceo-pelitica, che rappresenta il riempimento di un profondo bacino tettonico in risposta al sollevamento post-Mesoalpino del prisma ligure. La presenza di discontinuità intraformazionali, depositi caotici e *petrofacies* sedimentologiche eterogenee (Gazzi & Zuffa, 1970; Cerrina Feroni et al., 1990; Cibin, 1993b; Mutti et al., 1995) permette la distinzione di cinque membri (*fig.2.7*): Membro del Pizzo d’Oca, Membro della Val Pessola e Membro del Varano de’ Melegari, coevo al Membro di S. Sebastiano Curone nel BTP orientale e al Membro di Albergana nell’Appennino emiliano orientale (*fig. 2.7*) (Martelli et al., 1998).

Fig. 2.7: schema dei rapporti stratigrafici tra i membri della Formazione di Ranzano e relativa legenda. Modificato da Martelli et al. (1998).

Nel Priaboniano superiore la sedimentazione pelagica viene interrotta gradualmente dai lobi torbiditici distali del Membro del Pizzo d'Oca (*fig. 2.8*; Mutti et al., 1995). La composizione quarzoso-feldspatica delle areniti (*petrofacies B* di Cibin, 1993), la prevalenza di frammenti di rocce metamorfiche di medio e basso grado e l'associazione mineralogica a epidoto e staurolite indicano un'alimentazione "extraprisma" derivante dal blocco continentale europeo (Dominio Austroalpino e Blocco Sardo Corso), esposto in condizioni subaeree (Castellarin, 1976; Mutti et al., 1995; Cibin et al., 2001). A cavallo tra il Priaboniano e il Rupeliano la sedimentazione cambia improvvisamente in torbiditi arenaceo-pelitiche e arenaceo-conglomeratiche del Membro della Val Pessola (*fig. 2.8*, Martelli et al., 1998), come testimoniato dalla superficie di troncatura basale localmente associata ad una lacuna biostratigrafica (*fig. 2.8*; Catanzariti, 1993). Questo membro è caratterizzato da un detrito prevalentemente ofiolitico (e.g., serpentiniti) e una minore componente sedimentaria che contiene frammenti di rocce metamorfiche (*petrofacies C* di Cibin, 1993). Le torbiditi del Membro della Val Pessola sono alimentate dal Prisma Ligure-Pennidico, emerso durante una fase compressiva di sollevamento (i.e., Fase Ligure II *sensu* Mutti et al., 1995) testimoniata dalla discontinuità basale, e vengono deposte in un bacino profondo individuatosi in seguito a una grande trasgressione (e.g., trasgressione rupeliana) associata a un regime tettonico distensivo (Mutti et al., 1995; Cibin et al., 2001) connesso con il *Rift* Balearico (Vanossi et al., 1994; Castellarin, 1994). Inoltre, lo spiccato carattere erosivo dei corpi torbiditici, insieme alla presenza di frammenti di rocce metamorfiche, testimoniano il cannibalismo del sottostante membro del Pizzo d'Oca durante la loro messa in posto (Cibin et al., 2001). La parte sommitale del membro della Val Pessola, espressa dallo stadio recessivo del sistema torbiditico, può essere localmente rielaborata da depositi a struttura caotica (Unità Specchio) contenenti olistoliti riconducibili alla Formazione di Ranzano, alle Marne di Monte Piano e ad Unità Liguri (Mutti et al., 1995). Questa unità caotica, correlata lateralmente ad un'estesa discordanza angolare (Mutti et al., 1995), segna la transizione al Membro superiore del Varano de' Melegari, di età Rupeliano superiore (*fig. 2.8*, Martelli et al., 1998; vedi anche Cibin et al., 2001). Si tratta di una successione torbiditica prevalentemente carbonatica di lobi pelitico-arenacei (*petrofacies D* di Cibin, 1993), con sporadiche intercalazioni arenaceo-conglomeratiche e la presenza di detrito vulcanico andesitico all'interno di livelli arenitici (Martelli et al., 1998; Cibin et al., 2001). Il detritismo del Membro del Varano de' Melegari è stato alimentato verosimilmente dai *Flysch ad Helmintoides* delle Unità Liguri durante un periodo di attività del distretto vulcano-plutonico periadriatico, in grado di fornire sabbie piroclastiche al Bacino di Ranzano (Cibin et al., 2001).

Le Marne di Monte Piano, la Formazione di Ranzano ed i coevi sedimenti del BTP sono dunque, in prima approssimazione, l'espressione sedimentaria di una complessa evoluzione tettonica e paleogeografica del sistema alpino che precede e delinea lo sviluppo delle avanfosse appenniniche e dei prismi ad esse associati (vedi 2.3) (Mutti et al., 1995).

Fig. 2.8: correlazione tra sezioni stratigrafiche dell'Appennino parmense relative alla Formazione di Ranzano (Martelli et al., 1998).

Dal Rupeliano superiore e per tutto il Chattiano e Aquitaniano la deposizione torbidity di mare profondo viene interrotta e rimpiazzata da emipelagiti di piattaforma esterna e scarpata (Cibin et al., 2001) delle formazioni di Antognola e Contignaco (fig.2.9) (Andreoni et al., 1981; Fornaciari & Rio 1996; Catanzariti et al. 1997). Piccoli corpi lenticolari di arenarie e

conglomerati (e.g., Corpo di M. Salso e di Carpineti) all'interno delle emipelgiti (*fig.2.9*) rappresentano il riempimento torbido di canali o *apron* sulla scarpata esterna (Cibin et al., 2001) e testimoniano il sollevamento e l'erosione dei settori interni della catena appenninica (Cibin et al., 2003).

Le marne emipelagiche grigio-verdi con patine manganesifere della Formazione di Antognola (Rupeliano superiore - Aquitaniano) poggiano in discontinuità sulla Formazione di Ranzano (Panini et al., 2002; Barbero et al., 2017). Le marne includono corpi lenticolari di Breccie argillose della Val Tiepido-Canossa (olistostromi), in passato noti come “Complesso caotico pluriformazionale” (*sensu* Bellinzona et al., 1971; Gelati et al., 1974), costituite da una matrice argillosa che ingloba clasti e blocchi di formazioni liguri (e.g., Argille a Palombini o Argille varicolori) e breccie calcaree di derivazione “austroalpina” (Panini et al., 2002; Barbero et al., 2017). Questo corpo caotico sigilla in discordanza la successione Epiligure pre-Aquitaniiana e la successione Ligure, marcando un'importante discontinuità stratigrafica alla base dell'Oligocene superiore (Panini et al., 2002). La messa in posto delle Breccie è connessa con fenomeni di instabilità del fronte del prisma ligure (Festa et al., 2015b) durante la transizione tra fasi di accrezione e di erosione tettonica (*sensu* Vannucchi et al., 2008; Remitti et al., 2011). Un aumento nel contenuto di silice segna il limite con la sovrastante Formazione di Contignaco (*fig.2.6*) Aquitaniana superiore – Burdigaliana inferiore (Cibin et al., 2001; 2003). Le marne silicizzate poggiano sulla Formazione di Ranzano tramite una discordanza angolare che passa a una continuità correlata al tetto della Formazione di Antognola (Barbero et al., 2017).

Fig. 2.9: schema cronostratigrafico del ciclo deposizionale inferiore delle Unità Epiliguri (Cibin et al., 2001).

Il ciclo deposizionale dal Burdigaliano superiore al Messiniano superiore

La successione Epiligure Burdigaliana superiore – Messiniana superiore è costituita da due termini: i depositi arenitico-marnosi del Gruppo di Bismantova (Amorosi, 1992; Amorosi et al., 1993; 1995; Fregni & Panini, 1995; Panini et al., 2002) e le Marne del Termina (*fig. 2.6*) (*sensu* Lucchetti et al., 1962). Questi sono separati dal ciclo deposizionale inferiore mediante una discordanza angolare (Papani & Vernia, 1994; Amorosi et al., 1995; Cibin et al., 2003), riconoscibile a scala regionale, a cui è associata un'estesa lacuna di sedimentazione (Evento Burdigaliano).

Il Gruppo di Bismantova comprende quattro sequenze deposizionali (Amorosi & Spadafora, 1995) caratterizzate da un generalizzato *trend* trasgressivo di approfondimento verso l'alto (Amorosi, 1997), da ambienti marino-marginali a bacini di piattaforma esterna e scarpata (Cibin et al., 2001). La componente terrigena delle arenarie ibride, alla base del Gruppo di Bismantova (*fig. 2.6*), deriva dalla rielaborazione delle sottostanti Unità Liguri ed Epiliguri (Fontana & Spadafora, 1994; Amorosi & Spadafora, 1995; Spadafora, 1995) durante una fase di sollevamento ed erosione del prisma appenninico (Evento Burdigaliano) (Cibin et al., 2001). Il *trend* trasgressivo della successione suggerisce una deposizione entro bacini estensionali formati al di sopra delle falde liguri in avanzamento sull'Avanfossa Appenninica (Cibin et al., 2001). I depositi di piattaforma esterna e scarpata della Formazione del Termina sono separati dal Gruppo di Bismantova lungo una superficie di discontinuità del Serravalliano superiore (*fig. 2.6*) (Cibin et al., 2001). Questa sequenza passa verso l'alto a depositi marino-marginali e continentali del Pliocene, correlati al *Rift* messiniano-pliocenico del Mar Tirreno (Sartori, 1990), che poggiano su di una discordanza angolare intagliata fino al Gruppo di Bismantova (Amorosi and Spadafora, 1995; Ricci Lucchi, 1986).

2.4. Evoluzione strutturale dell'Appennino Settentrionale

L'evoluzione strutturale dell'Appennino Settentrionale è caratterizzata da diversi episodi deformativi che hanno interessato il Bacino oceanico Ligure-Piemontese e i margini passivi di Europa e Adria a partire dalla fine delle fasi di *rifting* e *spreading* Triassico – Giurassiche (fig. 2.10) (Elter et al., 2003; Marroni et al., 2010, 2017). A grande scala, questi episodi deformativi sono ascrivibili a due fasi di evoluzione geodinamica distinte: una prima fase di convergenza dal Cretacico superiore all'Eocene medio, guidata dalla subduzione “Alpina” verso E (Molli & Malavieille, 2011), e una successiva storia di accrezione e migrazione verso E - NE della catena appenninica sulle coperture sedimentarie scollate del margine continentale Adriatico dall'Oligocene in poi (Cerrina Feroni et al., 2004), relativa a una subduzione verso W (Elter et al., 1999; Catanzariti et al., 2003; Marroni et al., 2010, 2017).

Fig. 2.10: evoluzione geodinamica del Mediterraneo occidentale. Gli schemi si riferiscono al Cretacico inf. (1), limite Cretacico inf. – sup. (2), Eocene Sup. (3), Miocene inf. (4), Miocene sup. (5). Legenda: B – Iberia, E – Europa, C – Corsica e Sardegna, a – area oceanica, c – aree deformate, g – Bacino Ligure-Provenzale e Tirrenico, h – Graben del Reno e del Rodano (Elter & Marroni, 1991).

Cretacico superiore – Eocene inferiore

Durante il Cretacico superiore pre-Santoniano, il Bacino oceanico Ligure-Piemontese era interessato da una fase di quiescenza tettonica testimoniata da sedimentazione pelagica (Principi et al., 2004; Marroni et al., 2010; Balestro et al., 2019; Festa et al., 2021). L'articolata fisiografia del bacino, ereditata dal *rift* asimmetrico del Triassico medio – Giurassico inferiore, mostrava una marcata differenza nell'architettura dei due margini continentali (Marroni et al., 2010); quello Europeo era caratterizzato da una netta transizione tra la crosta oceanica e la spessa crosta continentale (Marroni et al., 2010), mentre quello Adriatico era costituito da un'ampia zona di transizione oceano-continente (OCT) connessa a crosta continentale assottigliata (vedi paragrafo 2.2). Con il Campaniano inizia la convergenza che porta a una subduzione intra-oceanica localizzata in corrispondenza della OCT verso Adria (*fig. 2.11*), testimoniata dalla prima comparsa di torbiditi e *mélange* in tutto il Bacino oceanico Ligure-Piemontese (Marroni et al., 1992; Argnani et al., 2004; Catanzariti et al., 2007;). Queste tempistiche sono supportate anche dall'età, tardo Cretacica – Terziaria inferiore, del metamorfismo di alta pressione – bassa temperatura (HP/LT) documentata per le ofioliti della Corsica e dell'Appennino nordoccidentale (Vitale Brovarone & Herwartz, 2013 *cum biblio*). Evidenze di taglio *top-to-W* durante il sottoscorrimento delle Unità Liguri Interne (Hoogerduijn Strating, 1994; Marroni & Pandolfi, 1996; Marroni et al., 2004) sono coerenti con un'immersione verso E della subduzione Cretacica superiore, che vede il margine di Corsica ed Europa come la *lower plate* (*fig. 2.10*, Marroni et al., 2010). Pertanto, dal Campaniano al Paleocene, il Bacino Ligure Interno è stato progressivamente subdotto (Marroni et al., 2010), come testimoniato dall'età Paleocenica inferiore del tetto delle coperture sedimentarie deposte su litosfera oceanica nel Bacino oceanico Ligure-Piemontese (e.g., Unità Gottero) (Marroni & Pandolfi, 1996). La subduzione delle Unità Liguri Interne ha portato alla formazione del Prisma di Accrezione Alpino (Marroni & Pandolfi, 1996), durante un periodo di deposizione dei *Flysch* ad *Helmintoides* e dei *Flysch* Terziari nel Bacino Ligure Esterno di supra-subduzione, senza importanti evidenze di deformazione tettonica (Marroni et al., 2010).

Fig. 2.11: ricostruzione paleogeografica del Bacino Ligure-Piemontese nel Cretacico superiore. Legenda: IL – Dominio Ligure Interno, WEL – Dominio Ligure Esterno occidentale, EEL – Dominio Ligure Esterno orientale, SBL – Dominio Subligure (Marroni et al., 2010).

Le Unità continentali della Corsica sono state interessate da metamorfismo di HP/LT, datato all’Eocene inferiore – medio (Brunet et al., 2000), suggerendo un coinvolgimento di crosta continentale della Placca Corso-Europea nella subduzione “Alpina” verso E a partire dal limite Paleocene – Eocene in poi (fig. 2.12, Marroni et al., 2010).

Fig. 2.12: ricostruzione paleogeografica del Bacino Ligure-Piemontese nell’Eocene inferiore. Legenda: EEL – Dominio Ligure Esterno orientale, SBL – Dominio Subligure (Marroni et al., 2010).

Eocene medio - superiore

Nell’Eocene medio la subduzione verso E termina come conseguenza del coinvolgimento nella zona di subduzione dello spesso margine continentale della Placca Corso – Europea (fig. 2.13, Marroni et al., 2010). Contestualmente un evento tettonico principale, noto come Fase Ligure o Mesoalpina (*sensu* Elter, 1975), comporta il sovrascorrimento verso W delle Unità Liguri Esterne Orientali (i.e., Unità dell’Antola) sulle Unità Liguri Interne, costituenti il Prisma d’Accrezione Alpino (Elter & Pertusati, 1973; Marroni et al., 2002a, 2010). Evidenze di questa

fase deformativa sono testimoniate da pieghe da isoclinali ad aperte W vergenti (Marroni et al., 2002b; Levi et al., 2006), zone di taglio cataclastiche (Marroni et al., 1999) e sovrascorrimenti caratterizzati da movimenti verso i quadranti occidentali (Plesi et al., 1993). La Fase Ligure viene sigillata dalla deposizione in discordanza della successione delle Unità Epiliguri (Eocene medio - Miocene) sulle Unità Liguri Esterne coinvolte nel prisma di accrezione (Elter, 1975; Marroni et al., 2010). Un importante evento di instabilità gravitativa del fronte del Prisma Alpino è documentato dalla messa in posto delle Breccie argillose di Baiso (Luteziano superiore - Bartoniano) durante l'intervallo di tempo tra la fase terminale di accrezione e l'inizio di un periodo di quiescenza tettonica (Festa et al., 2020) caratterizzato dalla deposizione emipelagica delle Marne di Monte Piano.

Priaboniano superiore - Rupeliano

In risposta alla collisione continentale dell'Eocene medio, la catena alpina ha sperimentato un periodo di esteso magmatismo, estensione e sollevamento testimoniato dalle caratteristiche sedimentologiche delle torbiditi sedimentate nei bacini episuturali del Bacino Terziario Piemontese (BTP) e delle Unità Epiliguri (e.g., Membro del Pizzo d'Oca *sensu* Martelli et al., 1998) (Cibin et al., 2001). Le deposizioni delle successioni Priaboniane – Rupeliane avvenivano in bacini fortemente segmentati e controllati dall'attività tettonica, associata all'attività di alcuni importanti lineamenti tettonici (e.g., Linea Villalvernia-Varzi, Linea della Val Secchia, Linea della Val d'Enza; Mutti et al., 1995; Cataranziti et al., 1999; Cibin et al., 2001; Festa et al., 2015a), delineano un quadro evolutivo inserito tra la fine della Fase Ligure e l'inizio dell'inflexione tardo Oligocenica del margine adriatico (Mutti et al., 1995). L'attività tettonica sin-sedimentaria è registrata internamente alla Formazione di Ranazano da (i) superfici di discordanza a scala locale e regionale, (ii) variazioni laterali di associazioni di *facies* e spessore dei Membri attraverso sistemi di faglie NE-SW (*fig. 2.15*, Membri della Val Pessola e del Varano de' Melegari; Festa et al., 2015a), (iii) cambiamento negli apporti terrigeni all'interno dei bacini e (iv) messa in posto di corpi caotici (e.g., Unità Specchio) (Mutti et al., 1995; Catanzariti, 1997; Cibin et al., 2001).

A partire dall'Eocene superiore, un'importante fase di sovrascorrimento (Fase Ligure II *sensu* Mutti et al., 1995) porta il Prisma d'Accrezione Alpino (e.g., Gruppo di Voltri) ad accavallarsi sulle Unità Liguri Esterne (e.g., Unità dell'Antola), in risposta al *break-off* dello *slab* Alpino (Carminati et al., 2004) e all'inizio della subduzione verso W del margine di Adria al di sotto di Europa (*fig. 2.13*, Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Marroni et al., 2010; Vezzani et al.,

2010). La Fase Ligure II è caratterizzata da pieghe a grande scala, da aperte a chiuse, con assi a direzione NW-SE (Marroni et al., 2002b; Levi et al., 2006), a cui sono associati sovrascorrimenti E-NE vergenti (Plesi et al., 1993). Questa fase è espressa nell'Appennino Settentrionale attraverso grandi superfici di troncatura e associate discordanze angolari, attraverso le quali il membro della Val Pessola (Formazione di Ranzano, Martelli et al., 1998) poggia sulle Formazioni sottostanti o direttamente sulle Unità Liguri (Mutti et al., 1995). A questo evento tettonico, noto anche come *Faulting stage A* (*sensu* Festa et al., 2005, 2013, 2015a; Piana, 2000) è associata una cinematica trassensiva sinistra lungo la linea Villalvernia-Varzi, responsabile dell'individuazione dell' "Alto dell'Antola" e della conseguente separazione del BTP dal Bacino Epiligure (*fig. 2.15*, Festa et al., 2015a; vedi anche Cavanna et al., 1989; Di Giulio & Galbiati, 1995; Felletti, 2002). L'evoluzione sedimentaria dei due bacini, analoga fino al Priaboniano superiore (Marne di Monte Piano e membro del Pizzo d'Oca), si è differenziata a partire dal Rupeliano in poi (*fig. 2.15*, Festa et al., 2015a; vedi anche Di Giulio & Galbiati, 1995; Mutti et al., 1995).

Fig. 2.13: ricostruzione paleogeografica del Bacino Ligure-Piemontese nell'Eocene superiore. Legenda: IL – Dominio Ligure Interno, WEL – Dominio Ligure Esterno occidentale, EEL – Dominio Ligure Esterno orientale, SBL – Dominio Subligure, ANT – Unità dell'Antola (Marroni et al., 2010).

Segue nel Rupeliano inferiore una fase prevalentemente distensiva (Trasgressione Rupeliana *sensu* Mutti et al., 1995), legata all'inizio del *Rift* Balearico (Castellarin, 1994; Vanossi et al., 1994;), registrata dalla sedimentazione torbida del Membro della Val Pessola (*fig. 2.14*) (Mutti et al., 1995). Nel Rupeliano superiore, una riattivazione importante dei regimi tettonici compressivi (Fase Ligure III *sensu* Mutti et al., 1995; *Faulting stage B* Festa et al., 2005, 2013,

2015a; vedi anche Piana, 2000), connessa con l'inizio del *Drift* Balearico (Castellarin, 1994; Seno et al., 1995), causa la destabilizzazione dell'“Alto dell'Antola”, attraverso l'attività traspressiva sinistra della Linea Villalvernia-Varzi-Ottone-Levanto (Cavanna et al., 1989; Di Giulio & Galbiati, 1995; Festa et al., 2015a) e la messa in posto di enormi frane sottomarine (Unità Specchio) (Mutti et al., 1995; Ogata et al., 2014). I livelli caotici dell'Unità Specchio testimoniano la cannibalizzazione della sottostante successione, esposta in alti strutturali individuati in seguito alla compartimentazione del bacino durante la precedente fase distensiva (Mutti et al., 1995; Ogata et al., 2014).

Nell'Oligocene inferiore vengono quindi identificate due diverse strutture tettoniche tra loro accoppiate: il Prisma d'Accrezione Alpino (i.e., Unità Liguri Interne) e la proto-catena appenninica (i.e., Unità Liguri Esterne) (Marroni et al., 2010).

Fig. 2.14: ricostruzione paleogeografica del Bacino Ligure-Piemontese nell'Oligocene inferiore. Legenda: IL – Dominio Ligure Interno, WEL – Dominio Ligure Esterno occidentale, ANT – Unità dell'Antola, ELS – Bacino Epiligure, TPB – Bacino Terziario Piemontese (Marroni et al., 2010).

Chattiano – Brudigaliano inferiore

A cavallo tra Oligocene e Miocene, la rotazione in senso antiorario del Blocco Sardo-Corso (Castellarin et al., 1994), accoppiata all'apertura del Bacino Ligure-Provenzale (fig. 2.10, Elter & Marroni, 1991), ha portato (i) all'accrezione tettonica della catena appenninica in continuità strutturale con la catena alpina (Boccaletti & Guazzone, 1974), (ii) alla sua migrazione verso NE sul margine Adriatico e (iii) alla conseguente attivazione lungo il suo fronte più esterno dei bacini d'avanfossa (Cibin et al., 2001). Durante questo periodo perdura l'attività traspressiva

sinistra della Linea Villalvernia-Varzi (*fig. 2.15*, Laubscher, 1991; Maino et al., 2013; Festa et al., 2015a) che controlla la sedimentazione entro bacini di *piggyback* (*sensu* Ori & Friend, 1984) sul Prisma d'Accrezione Appenninico (Cibin et al., 2001). Il *trend shallowing-upward* della successione emipelagica (e.g., Formazione di Antognola e di Contignaco) testimonia un rinnovamento della compressione e del sollevamento connesso con gli effetti della caduta del livello marino medio dell'Oligocene (Haq et al., 1988). Contemporaneamente, il fronte del prisma orogenetico viene interessato da un importante episodio di instabilità gravitativa testimoniato dalla messa in posto del *mélange* sedimentario (olistostroma) delle Breccie Argillose della Val Tiepido-Canossa (*fig. 2.15*) (Bettelli & Panini, 1987; Remitti et al., 2011; Festa et al., 2015b).

Nel Burdigaliano inferiore un importante evento compressivo a scala regionale, registrato dalla discordanza angolare alla base del Gruppo di Bismantova (Cibin et al., 2001), ha causato il sovrascorrimento verso NE delle Unità Liguri e Sub-Liguri sul Dominio Toscano, costituito dai bacini di Avanfossa del Macigno e del Monte Cervarola (Papani & Vernia, 1994; Elter, 1994). L'impilamento della falda Ligure sul Dominio Toscano è ulteriormente vincolato dall'età del metamorfismo sin-cinematico delle Alpi Apuane e dell'Isola d'Elba (Kligfield et al., 1986; Carmignani & Kligfield, 1990; Deino et al., 1993).

Burdigaliano superiore – Tortoniano

A partire dal Burdigaliano superiore, una volta terminata la rotazione del Blocco Sardo-Corso (18.5 Ma: Rehault, 1981; Rehault et al., 1985), un regime tettonico distensivo ha favorito la sedimentazione del Gruppo di Bismantova in bacini subsidenti a tetto del Prisma d'Accrezione Appenninico (Cibin et al., 2001). Episodi di interferenza tettonica tra la migrazione verso N e NE dei sovrascorrimenti appenninici e quella verso S della Catena Sudalpina (Mosca et al., 2010; Maino et al., 2013; Balestro et al., 2022) hanno controllato l'inizio della separazione strutturale tra le Alpi e gli Appennini in un contesto di tettonica traspressiva (Cibin et al., 2001). La deformazione prosegue durante il Miocene medio-superiore (Evento Langhiano-Serravaliano) ed è testimoniata da discordanze nel Gruppo di Bismantova e frane sottomarine associate a corpi caotici (Papani & Vernia, 1994; Papani et al., 2004; Vercesi et al., 2015). Questa fase tettonica nell'estremità NW dell'Appennino Settentrionale è registrata dalla deposizione del Complesso Caotico di Monte Lisone (Burdigaliano-Langhiano?) e dalle Arenarie di Monte Vallassa (Langhiano?-Tortoniano?) che sigillano la Linea Villalvernia-Varzi (*fig. 2.15*, Festa et al., 2015a). Le successive fasi tettoniche Tortoniane sono testimoniate dalla

discordanza angolare alla base della Formazione del Termina (Papani & Vernia, 1994; Vercesi et al., 2015).

Fig. 2.15: sezione stratigrafica che mostra i rapporti tra il Bacino Terziario Piemontese e le successioni dell'Appennino settentrionale (Unità Liguri Esterne ed Epiliguri) lungo la zona di faglia della Linea Villalvernia-Varzi (Festa et al., 2015a).

Messiniano superiore – Pleistocene

L'evoluzione durante il Miocene superiore – Pliocene è caratterizzata dalla migrazione verso N di un sistema di sovrascorrimenti in sequenza, noto come Fronte Appenninico Sepolto (Castellarin, 1994) e dall'estensione del Dominio Interno Nord-Tirrenico-Toscano (Fase Intra-messiniana) (Cibin et al., 2001; Festa et al., 2015a). Queste sono il risultato dall'apertura del Mar Tirreno come conseguenza di un regime di tettonica estensionale (Selli & Fabbri, 1971; Sartori, 1990) e del *Drift* della Microplacca Adriatica (fig. 2.10) (Argand, 1924; Dewey et al., 1989). A scala regionale, si osserva un generale *tilting* della successione Epiligure verso N accompagnato dalla propagazione di un sistema di faglie estensionali a direzione media N-S perdurato fino al Pliocene (Dela Pierre et al., 2007; Mosca et al., 2010). Il *tilting* della successione ha causato la mesa in posto gravitativa di depositi di trasporto in massa sottomarino, noti come Complesso Caotico della Valle-Versa (Dela Pierre et al., 2007, 2010).

Il successivo raccorciamento della catena appenninica durante il Pliocene – Pleistocene è connesso con la propagazione di sovrascorrimenti fuori sequenza del Fronte Appenninico Sepolto che hanno trasportato le Unità Liguri alloctone al di sopra dell'Avanfossa Adriatica fino alla posizione attuale (Cibin et al., 2001).

Capitolo 3

ANALISI STRATIGRAFICA

L'area di studio è ubicata nel settore occidentale dell'Appennino Vogherese lungo una fascia a direzione NE – SW compresa tra la Val Staffora e il Torrente Curone. Essa si estende dalla dorsale collinare di Pozzol Groppo e dall'abitato di Momperone, in provincia di Alessandria, al Monte Volvera e al Monte Lumello, in provincia di Pavia.

Dal punto di vista geologico, l'area dell'Appennino Settentrionale studiata è ubicata nel settore di giustapposizione tettonica tra la successione stratigrafica del Bacino Terziario Piemontese (BTP) e quella delle Unità Epiliguri. Tale giustapposizione avviene in corrispondenza della Zona di deformazione Linea Villalvernia-Varzi (Festa et al., 2015a). In dettaglio, nell'area di interesse affiora prevalentemente la successione Eocenica media – Miocenica inferiore delle Unità Epiliguri (*fig. 3.1*) che poggia in discordanza su una successione *flyschoide* Cretacica superiore – Paleocenica, prevalentemente argilloso-carbonatica e argilloso-arenitica, attribuibile ai *Flysch* ad *Helmintoides* e ai *Flysch* Terziari delle Unità Liguri Esterne (Barbero et al., 2017). Quest'ultima affiora ai limiti meridionali e settentrionali della carta geologica, compresi tra il T. Curone e il T. Staffora, oltre che a tetto di un sovrascorrimento orientato ENE – WSW (Sovrascorrimento di Sala - Monastero) sulla destra orografica della Val Staffora (vedi Allegato 1). Ulteriori lembi ettometrici di questa successione costituiscono due scaglie tettoniche entro una zona di deformazione a direzione ENE – WSW (i.e., Zona di Deformazione di San Desiderio) nel limite nordorientale della carta geologica (vedi Allegato 1).

Di seguito verranno descritti unicamente i caratteri stratigrafico-sedimentari delle Unità Epiliguri.

COLONNINE STRATIGRAFICHE

Fig. 3.2: colonnine stratigrafiche rappresentative della successione Epiligure affiorante nell'area di studio (vedi ubicazione colonnine in fig. 3.1)

3.1. Unità Liguri Esterne

Nell'area di studio le Unità Liguri Esterne costituiscono due fasce, a direzione ENE – WSW, che affiorano lungo i limiti meridionale e settentrionale compresi tra il T. Curone e il T. Staffora. Queste Unità presentano una successione ad affinità Ligure Esterna Orientale (*sensu* Marroni et al., 2001), strettamente confrontabile con l'Unità Tettonica Cassio, riconosciuta in tutto l'Appennino Settentrionale. Questa Unità, i cui termini sono stati cartografati in modo indifferenziato per lo scopo di questa Tesi di Laurea, è costituita da una successione stratigrafica di età Cretacico superiore – Paleocene superiore - Eocene inferiore. Questa comprende, dal basso verso l'alto stratigrafico, le Arenarie di Scabiazza (Cenomaniano – Coniaciano) e le Argille Varicolori (Santoniano – Campaniano inferiore) con intercalazioni conglomeratiche riferibili ai Conglomerati dei Salti del Diavolo *Auct.*, a cui si sovrappone il Flysch di Monte Cassio (Campaniano superiore – Maastrichtiano superiore), seguito dalle Argille di Viano (Maastrichtiano superiore – Paleocene) (*fig.3.3*).

Fig. 3.3: a) giustapposizione tra il *Membro Variegato delle Marne di Monte Piano (MMP1)* le *Argille Varicolori dell'Unità Tettonica Cassio (LIG)* lungo la *Zona di Deformazione di San Desiderio (E di San Desiderio)*. b) *Orizzonte arenaceo con lamine convolute intercalato a prevalenti argille delle Argille di Viano (Località Castelvecchio)*

3.2. Unità Epiliguri

Le Unità Epiliguri affioranti nell'area studiata sono costituite da una successione sedimentaria marina deposta in discordanza sulle Unità Liguri Esterne, di età compresa tra il Luteziano superiore e il Burdigaliano inferiore (Cibin et al., 2001). Tale successione affiora estesamente a nucleo di una sinclinale con asse a direzione E – W (*fig. 3.1*, Sinclinale di Monte Lumello – Cecima - S. Vittore), nel settore centro-meridionale della carta geologica, e a N del Sovrascorrimento di Sala - Monastero, nel settore nordorientale (vedi Allegato 1). La successione stratigrafica verrà descritta a partire dalla Formazione più antica a quella più recente.

3.2.1. Breccie Argillose di Baiso (BAI)

Le Breccie Argillose di Baiso affiorano prevalentemente nel settore nordorientale e sudoccidentale della carta geologica, dove formano due fasce allungate in prossimità di contatti tettonici a direzione NE – SW, poste alla base della successione Epiligure (vedi Allegato 1). Affioramenti di buona qualità costituiscono il substrato di una dorsale (*fig. 3.4*) che si estende dal Monte Volvera all'abitato di San Desiderio (vedi Allegato 1), allungata parallelamente a una zona di deformazione a direzione ENE – WSW (Zona di Deformazione di San Desiderio).

Nell'area rilevata le Breccie Argillose di Baiso poggiano direttamente sulle Unità Liguri Esterne attraverso una superficie di discontinuità e definiscono lenti lateralmente discontinue di spessori variabili da 60 metri (dorsale a NE di San Desiderio) fino ad essere completamente assenti. Tale superficie, qui denominata D1, non è mai stata osservata direttamente sul terreno, a causa delle pessime condizioni di affioramento, tuttavia è stata interpretata sulla base dei dati cartografici che mostrano una netta discordanza angolare tra le successioni Epiliguri a tetto e quelle Liguri Esterne a letto (SE di Busanca e località Castelvechio, vedi Allegato 1).

Le Breccie Argillose di Baiso sono costituite da corpi caotici con organizzazione *block-in-matrix*, in cui i blocchi sono immersi in una matrice argillosa (*fig. 3.4*). La tessitura dei depositi è di tipo *matrix-supported* nonostante la quantità di blocchi immersi nella matrice sia molto variabile: generalmente nel settore sudoccidentale la matrice è nettamente prevalente rispetto ai blocchi mentre in quello nordorientale la matrice e i blocchi sono presenti in pari quantità. La matrice di natura argillosa mostra una fratturazione di tipo “prismatica” e una colorazione piuttosto variabile da nera – grigiastra a varicolore verdognola e bruna - violacea, dai settori sudoccidentali verso quelli nordorientali. I blocchi sono generalmente di forma tabulare o

talvolta irregolare e fortemente eterometrici (*fig. 3.4*), con dimensioni variabili da centimetriche a plurimetriche. In media i blocchi mostrano una distribuzione caotica e irregolare all'interno della matrice argillosa, solo localmente, quelli di maggiori dimensioni e di forma tabulare sono allineati secondo un'orientazione preferenziale. La litologia dei blocchi è marcatamente eterogena. Questi sono costituiti da termini di pertinenza sia delle Unità Liguri Esterne, quali calcareniti bioturbate dei *Flysch* ad *Helmintoides*, calcari micritici bianchi attribuibili ai Calcari a Calpionelle, areniti silicoclastiche laminate tipo Arenarie di Scabiazza, argilliti bruno-violacee e marne argillose di pertinenza del membro inferiore delle Marne di Monte Piano (i.e., Membro Variegato, vedi al 3.2).

Fig. 3.4: *aspetto block-in-matrix e tessitura matrix-supported delle Breccie Argillose di Baiso (dorsale a E di San Desiderio)*

Le Breccie Argillose di Baiso passano lateralmente e verso l'alto alle Marne di Monte Piano. Sulla base della loro posizione stratigrafica l'età di questo deposito caotico è ritenuta la stessa di quella del membro inferiore delle Marne di Monte Piano (Luteziano – Bartoniano, vedi Papani et al., 2004). Tale età deve essere sicuramente posteriore alla Fase Ligure o Mesoalpina

Eocenica media (Elter, 1975), durante la quale sono state deformate le Unità Liguri Esterne su cui questi corpi caotici poggiano in discordanza. Le Breccie Argillose di Baiso sono riferite in letteratura al Luteziano - Bartoniano (Papani et al., 2004)

3.2.2. Marne di Monte Piano (MMP)

Le Marne di Monte Piano sono distribuite all'interno dell'intera area studiata e, dove sono bene esposte, costituiscono importanti forme calanchive per via della loro natura. I migliori affioramenti sono ubicati a N di San Giovanni, a ridosso della Zona di Deformazione di San Desiderio, poco a SW di Castelvecchio, e alla base dell'estremità nordoccidentale della dorsale di Pozzol Groppo (vedi Allegato 1).

Questa Formazione costituisce lembi di spessore fortemente variabile, da 150 metri fino a qualche metro o del tutto assenti, e lateralmente discontinui interposti tra le Breccie Argillose di Baiso, a letto, e la Formazione di Ranzano, a tetto. Spesso, dove le Breccie Argillose di Baiso sono assenti, le Marne di Monte Piano poggiano al di sopra delle Unità Liguri Esterne lungo la superficie di discontinuità D1. Localmente, al passaggio dal blocco di tetto e quello di letto di faglie normali orientate circa N – S (i.e., Faglia di località Belvedere e associate) lo spessore della Formazione viene sensibilmente ridotto fino alla sua completa scomparsa (vedi Allegato 1). La Formazione è costituita da marne argillose e marne debolmente più calcaree suddivise in due membri tra loro sovrapposti (*fig. 3.5*). Il contenuto in carbonato aumenta gradualmente dal membro inferiore, più argilloso (i.e., Membro Variegato), verso il membro superiore più calcareo (i.e., Membro Grigio). Il contatto tra i due membri risulta, quindi, di tipo transizionale. Il limite superiore corrisponde a una superficie di discordanza posta alla base della Formazione di Ranzano.

Fig. 3.5: *aspetto delle Marne di Monte Piano al contatto tra il Membro Grigio (MMP2) e quello Variegato (MMP1) (Località Castelvecchio).*

Membro Variegato (MMP₁)

Il Membro Variegato, quando presente, costituisce la base della Formazione e, generalmente, è caratterizzato da notevoli spessori, fino a 100 metri. Improvvise riduzioni di spessore sono registrate solamente nel blocco di letto di una faglia normale a direzione N - S (i.e., Faglia di località Belvedere) e di una faglia trascorrente con movimento destro a direzione NW -SE (i.e., Faglia di Monte Monsuma). La *litofacies* variegata è costituita da argille rosate e rosse, alternate a marne argillose di colore bianco e grigio a foraminiferi planctonici con stratificazione poco evidente (*fig. 3.6*). Il colore rosato delle argille, alternato al bianco – grigio delle marne argillose, conferisce ai campi coltivati su questo substrato un colore rosa – biancastro. Localmente (N di San Giovanni, SW di Castelvecchio) sono presenti intercalazioni di areniti bruno - violacee in strati molto sottili, di spessore 1 – 2 cm. Questa porzione delle Marne di Monte Piano sembra occupare una posizione stratigrafica analoga a quella delle Breccie Argillose di Baiso nel blocco opposto di diverse strutture tettoniche (i.e., Zona di Deformazione di San Desiderio, Faglia di C.na Zuccarello). Di conseguenza il Membro Variegato mostra una parziale eteropia con le Breccie Argillose di Baiso, in cui sono inclusi elementi di quest'ultimo. Verso l'alto, gli orizzonti argillosi di colore rosato tendono a diminuire gradualmente con l'aumentare del contenuto in carbonato fino alla transizione col membro superiore.

Fig. 3.6: aspetto in affioramento del Membro Variegato delle Marne di Monte Piano (Località Castelvechio). Nel riquadro è raffigurato un orizzonte rosato intercalato a prevalenti marne argillose grigie del membro inferiore (SE di Monte Treno).

Membro Grigio (MMP₂)

Nell'area studiata il Membro Grigio forma lenti lateralmente discontinue e di spessore molto variabile, da 50 metri fino a spessori modesti o del tutto assenti. Il limite inferiore può essere transizionale sul Membro Variegato (località Castelvechio), in continuità sulle Breccie Argillose di Baiso (E di San Desiderio) o discordante sulle unità Liguri Esterne, in mancanza del membro inferiore (W del Castello di Pozzol Groppo) (vedi Allegato 1). Questo Membro è generalmente costituito da marne calcaree debolmente argillose a stratificazione mal distinta, di colore grigio, con fratturazione “a saponetta”, e patine di alterazione nere manganeseifere (fig. 3.7). Il contenuto fossilifero è caratterizzato da abbondanti foraminiferi planctonici.

Fig. 3.7: aspetto del Membro Grigio delle Marne di Monte Piano con fratturazione “a saponetta” (località Fracchio).

L'età del Membro Grigio è attribuita al Luteziano e al Priaboniano (Catanzariti 1993). Tuttavia, uno studio biostratigrafico in Val di Nizza (Mancini & Cobianchi, 2000) di una sezione costituita da Marne di Monte Piano e Arenarie di Ranzano, ha fornito un'età Rupeliana inferiore per il tetto della Formazione.

3.2.3. Formazione di Ranzano (RAN)

La Formazione di Ranzano affiora estesamente lungo l'intera area studiata e generalmente costituisce il substrato di pendii acclivi e boschivi delle principali dorsali collinari, in netto contrasto morfologico con quelli meno acclivi e coltivati, impostati su successioni marnose o argillose (i.e. Unità Liguri, Breccie Argillose di Baiso, Marne di Monte Piano e Formazione di Antognola). Porzioni ben esposte di questa successione affiorano in corrispondenza di vallecole che tagliano le due principali dorsali dell'area (dorsale di Pozzol Groppo e di Piumnesana), allungate in direzione ENE – WSW da C.na Zuccarello a C.na Nuova (vedi Allegato 1).

Nell'area studiata la Formazione è caratterizzata da una successione di spessore piuttosto variabile, da 620 metri a 60 metri (E di C.na Zuccarello), costituita da alternanze di strati conglomeratici, arenacei e pelitici poggianti sulle Marne di Monte Piano o direttamente sulle Unità Liguri Esterne (N di Castello di Pozzol Groppo, vedi Allegato 1) mediante una superficie di discontinuità a carattere angolare denominata D2. Questa superficie, osservabile alla base del Membro della Val Pessola appena a S di C.na Nuova, determina un brusco salto di *facies* che comporta la sovrapposizione verticale di *litofacies* in contrasto con la regola di Walther (i.e., Membro della Val Pessola (RAN₂) su Membro Grigio (MMP₂)). Verso tetto la Formazione di Ranzano passa alla Formazione di Antognola attraverso la progressiva scomparsa dei livelli arenacei.

In letteratura questa Formazione è datata al Priaboniano terminale – Rupeliano superiore (Catanzariti et al., 1997; Cibin et al., 2001) e costituisce la prima unità torbiditica terrigena deposta nella porzione di Bacino Epiligure dell'Appennino vogherese. A scala regionale la Formazione di Ranzano viene suddivisa in cinque membri (Martelli et al., 1998), tre dei quali eteropici, sulla base delle caratteristiche litologiche e sedimentologiche accompagnate dall'analisi petrografica della componente arenitica e da analisi biostratigrafiche. In questo lavoro di Tesi di Laurea sono stati distinti unicamente i due termini più recenti della Formazione di Ranzano riconducibili a due diverse *facies* sedimentologiche:

- Membro della Val Pessola (RAN₂)
- Membro di Varano de' Melegari (RAN₃)

I due Membri sono stati individuati sulla base della loro posizione stratigrafica, della composizione dei litici sul campione a mano, delle superfici di discordanza intraformazionali e della correlazione fisica tra intervalli conglomeratici.

Entrambi i membri sono piuttosto lateralmente continui pur costituendo corpi di forma da tabulare a lenticolare con base concava verso l'alto e di spessore estremamente variabile (*fig. 3.8*). Le variazioni di spessore più importanti all'interno della Formazione, localmente associate a variazioni di *facies* torbiditiche, si verificano in corrispondenza di faglie a direzione circa N-S, sia normali che trascorrenti (dorsale di Pozzol Groppo e dorsale di Pimumesana, vedi Allegato 1).

Fig. 3.8: Orizzonti prevalentemente conglomeratici della Formazione di Ranzano (Membro di Varano de' Melegari) organizzati in corpi lenticolari, a base concava verso l'alto, e lateralmente discontinui (S del Castello di Pozzol Groppo).

Membro della Val Pessola (RAN₂)

Il Membro della Val Pessola affiora prevalentemente al margine nordoccidentale e sudoccidentale dell'area studiata, oltre che nei pressi di Castelvecchio (vedi Allegato 1). Porzioni ben preservate di questa successione sono esposte a N di Piumesana e nei pressi di Fracchio (vedi Allegato 1). Questo membro rappresenta sempre la base della Formazione di Ranzano e poggia in discordanza, mediante la superficie D2, sulle Marne di Monte Piano o direttamente sulle Unità Liguri Esterne. Verso tetto, esso passa al Membro di Varano de' Melegari attraverso un contatto netto e discordante, di tipo erosivo quando è presente il conglomerato basale del membro superiore (*fig. 3.12*, C.na Nuova, vedi Allegato 1). Il Membro ha uno spessore variabile da 115 a pochi metri, fino a scomparire del tutto. La potenza massima è stata osservata in corrispondenza dell'abitato di Momperone.

Il Membro della Val Pessola è caratterizzato da *facies* deposizionali che mostrano un generale *trend coarsening-upward*, non sempre facilmente riconoscibili e con rapporti tra loro complicati. Sono state individuate e distinte in carta due principali *litofacies*: una *litofacies*

pelitico-arenacea (RAN₂) e una soprastante *litofacies* arenaceo-conglomeratica (RAN_{2a}) (fig. 3.9).

Fig. 3.9: vista panoramica del Membro della Val Pessola costituita da una prevalenza di alternanze pelitico – arenacee (RAN₂) che verso l'alto passano ad alternanze arenaceo-conglomeratiche (RAN_{2a}) sempre più grossolane (RAN_{2a}; N di Piumesana).

Il passaggio tra le due *litofacies* è caratterizzato da un contatto transizionale, suggerito dalla graduale scomparsa di livelli pelitici in concomitanza alla comparsa di strati conglomeratici o micro-conglomeratici sempre più potenti verso l'alto (fig. 3.9). Tuttavia, evidenze cartografiche mostrano un contatto a carattere erosivo alla base della *litofacies* arenaceo-conglomeratica (N di Piumesana, Vedi Allegato 1). I rapporti latero-verticali tra i due corpi di questo membro vengono ulteriormente complicati dalla presenza di faglie orientate circa N – S. In corrispondenza di una faglia trascorrente orientata N – S (i.e., Faglia di C.na Zuccarello) viene documentato un brusco salto di *facies* all'interno del Membro della Val Pessola: a letto della Faglia viene depositata la *litofacies* pelitico-arenacea mentre al tetto si ha la deposizione della *litofacies* arenaceo-conglomeratica direttamente in discordanza sulle Marne di Monte Piano.

Litofacies pelitico-arenacea (RAN₂)

La *litofacies* pelitico-arenacea è costituita da un'alternanza di areniti grigio-brunastre e peliti di colore grigio molto scuro scarsamente carbonatiche con rapporto arenaria/pelite molto variabile, generalmente <1 (facies MS e SM, Ghibaudo 1992). Gli strati variano da sottili a medi (spessori da qualche centimetro fino a 10-20 centimetri) e sono a geometria tabulare a scala dell'affioramento (*fig. 3.10*). I livelli arenitici sono a base netta, spesso gradati normalmente alla base e al tetto laminati, talvolta cementati, con granulometria variabile da media a fine e localmente grossolana (S di C.na Nuova). Questi livelli sono costituiti da litoareniti a prevalenti granuli ofiolitici nerastri e verdastri, a cui si aggiungono frammenti di rocce sedimentarie carbonatiche e silicee (*fig. 3.10*). La composizione delle areniti e il colore grigio nerastro delle peliti sono responsabili del colore molto scuro di questa litofacies. Verso l'alto si osserva un aumento nello spessore dei livelli arenacei a spese di quelli pelitici (*fig.3.10*).

Fig. 3.10: *aspetto della litofacies pelitico-arenacea (N di Piumesana). a) Alternanze con rapporto $a/p > 1$. b) Alternanze con rapporto $a/p < 1$ e detrito prevalentemente ofiolitico (frammenti serpentinitici di colore nero) riconosciuto nelle areniti grossolane (S di C,na Nuova).*

Localmente (N di Piumesana, E di Momperone), sono intercalate porzioni con rapporto arenaria/pelite >1 in cui i livelli arenitici sono più potenti (decimetrici) e a granulometria maggiore, fino a grossolana o micro-conglomeratica. Salendo nella successione si passa alla *litofacies* arenaceo-conglomeratica o al Membro di Varano de' Melegari in assenza di quest'ultima. Lo spessore della *litofacies* arriva fino a più di 100 metri nel settore sudoccidentale dell'area (Momperone)

Litofacies arenaceo-conglomeratica (RAN_{2a})

La *litofacies* arenaceo-conglomeratica affiora unicamente a N di Piumesana e lungo la dorsale tra Fracchio e il Castello di Pozzol Groppo con spessori modesti da 40 metri fino ad essere del tutto assente . In carta, questa forma corpi lateralmente discontinui, a geometria lenticolare, intercalati al tetto del Membro della Val Pessola. La potenza originaria non è valutabile con certezza poiché verso l'alto è troncata dalla superficie erosionale basale del Membro di Varano

de' Melegari. In affioramento la *litofacies* mostra alternanze di arenarie grossolane, arenarie conglomeratiche e conglomerati in strati medi e spessi, ovunque amalgamati (*facies* S, SyG, GyS; Ghibaudo, 1992), lateralmente discontinui e con geometria lenticolare, a base erosionale concava verso l'alto (*fig. 3.11*).

I livelli conglomeratici sono a tessitura *matrix-supported* e talvolta *clast-supported*, con matrice arenitica grigio-verdognola e con clasti di dimensioni pluridecimetriche (fino a 60-70 cm), generalmente ben arrotondati. Sia la matrice che i clasti sono costituiti da frammenti detritici prevalentemente ofiolitici s.l. (serpentiniti, gabbri e minori basalti) e in parte minoritaria sedimentari (diaspri e calcari) e quarzoso-feldspatici. Gli strati arenacei sono da spessi a medi e lateralmente più continui; sono costituiti da areniti a granulometria grossolana con gradazione normale e talvolta con laminazione orizzontale spessa (*fig. 3.11*). La composizione degli strati è eterogenea, costituita da frammenti litici di prevalenti serpentiniti e subordinate rocce carbonatiche bianche, diaspri di colore rosso e rocce quarzoso-feldspatiche (*fig. 3.11*).

Fig. 3.11: arenarie a grana grossa e micro-conglomerati in strati amalgamati della litofacies arenaceo-conglomeratica del Membro della Val Pessola (Fm. di Ranzano) esposta in affioramento a NE di Piumesana.

Il Membro della Val Pessola è riferibile cronologicamente al Priaboniano terminale - Rupeliano inferiore (Martelli et al., 1998).

Membro di Varano de' Melegari (RAN₃)

Il Membro di Varano de' Melegari affiora abbondantemente nell'intera area di studio e rappresenta l'intervallo di sedimentazione sommitale della Formazione di Ranzano nell'Appennino Vogherese. Nell'area rilevata, questo è rappresentato da una potente successione di differenti corpi torbiditici, a forma sia lenticolare che tabulare, il cui spessore varia notevolmente sia in direzione E – W, da 500 a 170 metri, che in direzione N – S, da 500 a 220 metri. La potenza maggiore si osserva nel settore occidentale della carta (E di S. Vittore) dove raggiunge spessori notevoli, fino a 500 m, che diminuiscono verso E e verso S. Brusche variazioni di spessore, associate alla scomparsa o comparsa di *facies* torbiditiche diverse, sono state osservate in direzione E – W in settori separati da superfici di faglia a direzione circa N – S (i.e., Faglia di C.na Zuccarello, Faglia di Belvedere, Faglie di Monte Volvera) o NW – SE (Sistemi di Faglie di Momperone – Lavasello e di Biiasco). Il Membro di Varano de' Melegari poggia sul Membro della Val Pessola o direttamente sulle sottostanti formazioni Epiliguri o Liguri Esterne (E di Belvedere, vedi Allegato 1) attraverso una netta superficie di discontinuità stratigrafica, osservata direttamente sul terreno (*fig. 3.12*, S di C.na Nuova) che, dove delimita la base della *litofacies* arenaceo-conglomeratica, corrisponde ad una superficie di discontinuità erosionale (D2a). Localmente, clasti pelitici erosi dal substrato (clay chips) e dicchi sedimentari sono osservati in corrispondenza di questa superficie erosionale (*fig. 3.12*, S di C.na Nuova). La superficie di discordanza alla base del Membro di Varano de' Melegari è riconosciuta a scala regionale ed è interpretata come il prodotto di un'importante fase tettonica nel Bacino Epiligure (Fase Ligure III *sensu* Mutti et al., 1995; vedi anche Martelli et al., 1998).

Fig. 3.12: dettaglio della superficie erosionale D2a che mette a contatto il conglomerato basale del Membro di Varano de' Melegari sulle peliti del Membro della Val Pessola. In corrispondenza a questa superficie, a geometria ondulata, si osservano clasti pelitici intraformazionali, del Membro della Val Pessola, erosi dal substrato (clay chips) e dicchi sedimentari.

Il Membro di Varano de' Melegari è costituito da numerosi corpi sedimentari tra loro accomunati dalla composizione prevalentemente carbonatica del detrito, i cui rapporti non sono sempre chiari. In questo studio, sono state distinte due principali *litofacies* sulla base delle caratteristiche sedimentologiche e della loro posizione stratigrafica: una *litofacies* arenaceo-conglomeratica (RAN_{3a}), ricorrente sempre alla base del Membro, e una *litofacies* pelitico-arenacea (RAN₃) a cui si intercalano, nei livelli stratigrafici superiori, degli orizzonti prevalentemente arenitici con rapporto $a/p > 1$, localmente cementati (RAN_{3b}). La *litofacies* arenaceo-conglomeratica passa a quella superiore attraverso la graduale scomparsa verso tetto dei livelli conglomeratici. Analogamente, verso tetto gli strati arenitici della *litofacies* pelitico-

arenacea perdono progressivamente di spessore a favore di quelli pelitici fino ad essere del tutto assenti nella soprastante Formazione di Antognola. Di conseguenza, la disposizione interna a scala del Membro di Varano de' Melegari indica un *trend fining-upward* opposto rispetto a quello osservato per il Membro della Val Pessola.

Litofacies arenaceo-conglomeratica (RAN_{3a})

Questa *litofacies* è caratterizzata a scala della carta da corpi a geometria lenticolare, con base concava verso l'alto, lateralmente discontinui, spesso localizzati alla base delle principali dorsali boschive dell'area di studio. Lo spessore laterale di questi corpi varia notevolmente, in particolare in direzione E – W dove brusche variazioni fino a 250 m, localmente accompagnate dalla scomparsa di questa facies, vengono identificate in corrispondenza di alcune superfici di faglia orientate circa N – S (i.e., Faglia di Belvedere, Faglie di Monte Volvera, Faglia di C.na Zuccarello; vedi Allegato 1). Affioramenti significativi sono esposti lungo la dorsale di Pozzol Groppo (S di Cast. di Pozzol Groppo, *fig. 3.7*; S di C.na Nuova) e a N di Piumesana (*fig. 3.13*). La *litofacies* arenaceo-conglomeratica è costituita da prevalenti alternanze di ghiaie sabbiose, ghiaie e sabbie in strati amalgamati di sabbie grossolane e sabbie ghiaiose (*fig. 3.13*). Le alternanze di ghiaie sabbiose, ghiaie e sabbie ghiaiose (*facies* GyS, G, SyG di Ghibaud, 1992) formano in affioramento strati da medi a spessi (da qualche decimetro a qualche metro di spessore) a geometria marcatamente lenticolare e base concava verso l'alto che si chiudono lateralmente entro poche decine di metri. I livelli ghiaiosi hanno tessitura *clast-supported*, senza alcuna struttura interna, mentre quelli ghiaioso-sabbiosi sono caratterizzati da una tessitura *matrix-supported*. Alla base di questi livelli si osservano quasi sempre una superficie erosionale netta, una gradazione normale, ben evidente e sviluppata nella taglia granulometrica ghiaiosa (*coarse tail grading*), e molto spesso dei clasti pelitici intraformazionali erosi dal substrato (*clay chips*); verso l'alto dello strato sono spesso presenti delle lamine orizzontali spesse, definite dall'allineamento dei clasti più grossolani (*fig. 3.13*). I clasti dei livelli conglomeratici sono arrotondati, eterometrici, di grandezza generalmente da centimetrica fino a decimetrica e talvolta metrica, ed eterogenei, costituiti prevalentemente da ofioliti s.l. (serpentiniti, gabbri e minori basalti), rocce carbonatiche e diaspri e solo raramente da rocce quarzoso-feldspatiche.

Fig. 3.13: tipico aspetto della litofacies arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari, Fm. di Ranzano (NE di Piumesana).

Al tetto della *litofacies* spariscono i livelli ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi in favore di strati amalgamati da spessi a medi di sabbie grossolane e sabbie ghiaiose (*facies* S, GyS di Ghibaudò, 1992) generalmente con gradazione normale. La matrice sabbiosa dei livelli conglomeratici e i livelli arenacei, sia alla base che al tetto della *litofacies*, sono costituiti da un detrito prevalentemente carbonatico ma comunque ricco in ofioliti, costituito da frammenti di rocce carbonatiche e subordinati frammenti di serpentiniti, gabbri, rocce quarzoso-feldspatiche e diaspri.

Litofacies pelitico-arenacea (RAN₃)

Al di sopra degli strati arenacei spessi e amalgamati del tetto della *litofacies* arenaceo-conglomeratica poggia un potente corpo con geometria tabulare e lateralmente continuo a scala della carta, costituito da alternanze di peliti e arenarie, con rapporto a/p generalmente < 1. Gli spessori della *litofacies* pelitico-arenacea sono mantenuti piuttosto costanti nell'area di studio e variano principalmente in corrispondenza di faglie trascorrenti a direzione circa NW – SE

(Sistema di Faglie Momperone – Lavasello e Sistema di Faglie di Biagasco) e in funzione di superfici di discordanza stratigrafica che elidono il tetto della Formazione di Ranzano (W di Campo Piano, Vedi Allegato 1). Le alternanze della *litofacies* superiore del Membro di Varano de' Melegari sono costituite, a scala dell'affioramento, dalla ripetizione ritmica di strati tabulari da sottili a medi (centimetrici e decimetrici) di peliti grigio-biancastre mal stratificate, su cui poggiano con contatto netto strati arenitici a granulometria medio-fine e di colore grigio-giallastro (*fig. 3.14, facies MS, SM, di Ghibauda, 1992*). Gli strati pelitici generalmente hanno spessore maggiore rispetto a quelli arenacei, tuttavia, soprattutto alla base della *litofacies*, le areniti possono raggiungere spessori pluridecimetrici ed essere prevalenti rispetto alle peliti. Le alternanze seguono un *trend fining upward* che vede un generale aumento verso l'alto nello spessore dei livelli pelitici a spese di quelli arenacei. Gli orizzonti pelitici sono caratterizzati da un elevato contenuto in carbonato (marne), come testimoniato dalla fratturazione "scheggiosa" sul campione a mano e dal colore grigio chiaro – biancastro (*fig. 3.14*). La composizione del detrito arenitico è definibile con osservazioni mesoscopiche solamente negli strati a granulometria media e grossolana, in cui sono molto abbondanti frammenti litici di calcari bianchi e grigi.

Fig. 3.14: alternanze centimetriche di peliti carbonatiche bianche-nocciola e arenarie bruno-giallognole in strati tabulari della *litofacies* superiore del Membro di Varano de' Melegari (Fm. di Ranzano, loc. Campo).

Locali variazioni nella composizione del detrito arenitico sono state osservate a W di Biiasco, dove sono preponderanti i frammenti ofiolitici di serpentiniti e gabbri rispetto a quelli carbonatici. Sporadicamente, intercalati agli strati tabulari pelitico-arenacei, sono stati osservati orizzonti *slampeggiati*, da centimetrici a metrici, che rielaborano gli stessi strati di questa *litofacies* (fig 3.15).

A diversi livelli stratigrafici si intercalano intervalli con rapporto arenaria/pelite $\gg 1$ (RAN_{3b}) costituiti da arenarie medie e grossolane, soventemente cementate, in strati molto spessi (spessore fino a 2-3 metri) alternate a peliti. Localmente gli orizzonti arenacei cementati mostrano una continuità laterale ettometrica e una geometria a scala della carta lenticolare con base concava verso l'alto. La base di questi intervalli deposizionali è probabilmente di natura debolmente erosionale come testimoniato dalla geometria lenticolare a grande scala e dalla presenza di clasti pelitico-marnosi erosi dal substrato (*clay chips*). La composizione del detrito arenitico vede una prevalenza di frammenti litici di calcari bianchi e grigi, paragonabile con quella della *litofacies* pelitico-arenacea.

Fig. 3.15: livello centimetrico *slampeggiato* intercalato alle alternanze pelitico-arenacee del Membro di Varano de' Melegari (Fm. di Ranzano, E di Castello).

L'età del Membro di Varano de' Melegari è Rupeliano medio-superiore sulla base dei dati di letteratura (Martelli et al 1998).

3.2.4. Formazione di Antognola (ANT)

La Formazione di Antognola affiora estesamente e con continuità nel versante orografico destro della Val Staffora, E di Ponte Nizza e W di Sala, e con estensioni minori affiora anche nel settore compreso tra Lavasello e Momperone, in Val Curone. La morfologia poco acclive e lo sfruttamento agricolo dei versanti impostati in questo tipo di substrato determinano generalmente una pessima qualità degli affioramenti. Localmente, in corrispondenza di incisioni fluviali o piccole zone calanchive, vengono esposte con buona qualità piccole porzioni della successione delle Marne di Antognola (E di Piumesana, vedi Allegato 1).

Questa Formazione è rappresentata da una monotona coltre di marne calcaree e marne siltose deposte tra la Formazione di Ranzano, a letto, e la Formazione di Contignaco, a tetto. Gli spessori sono variabili e raggiungono fino a 170 m, in corrispondenza del settore orientale della carta, e varia verso W fino a 80 m, in Val Curone. La geometria della Formazione, a scala della carta, è tabulare e la variazione di spessore è principalmente indotta dal contatto superiore con la Formazione di Contignaco, caratterizzato da una superficie di discordanza angolare, come chiaramente supportato dai dati cartografici. Il passaggio dalla Formazione di Ranzano è poco esposto, ma sembra avvenire in apparente continuità di sedimentazione ed è marcato dalla rapida scomparsa degli strati arenacei della Formazione di Ranzano. Tuttavia i dati cartografici raccolti durante il rilevamento sostengono che anche questo contatto sia di natura debolmente discordante. La superficie di discontinuità stratigrafica, denominata D3 rappresenterebbe localmente una discordanza angolare tra la deposizione del Membro di Varano de' Melegari e della Formazione di Antognola (NE di Mastaroni).

La Formazione è costituita da prevalenti marne carbonatiche e marne siltoso-argillose di colore da bianco a nocciola, localmente nerastro dove sono presenti patine di alterazione manganesifere, e aspetto farinoso (*fig. 3.16*). Le marne più siltoso-argillose presentano fratturazione "a saponetta", mentre quelle più carbonatiche sono caratterizzate dalla diagnostica frattura concoide e abbondanti foraminiferi planctonici. Localmente, a diversi livelli stratigrafici, sono stati osservati orizzonti di spessore e continuità non cartografabili costituiti da alternanze di marne e calcareniti in strati tabulari da medi a fini.

Fig. 3.16: tipico aspetto delle marne della Formazione di Antognola nell'area di studio, caratterizzate da fratturazione "scagliosa" e patine di alterazione manganesifera nera (N di Monte Lumello).

La Formazione di Antognola ha età compresa tra il Rupeliano terminale e l'Aquitaniense (Catanzariti et al., 1997; Cibin et al., 2001, 2003) e a scala regionale presenta continuità di sedimentazione in questo intervallo di tempo. Nell'Appennino vogherese i recenti dati biostratigrafici ottenuti durante la realizzazione del Foglio CARG 178 "Voghera" (Carta Geologica d'Italia, 2015) confermano anche per questo settore di catena l'età ottenuta per questa Formazione nell'Appennino modenese-emiliano.

3.2.5. Formazione di Contignaco (CTG)

La Formazione di Contignaco è ampiamente diffusa nell'area di studio e ricopre tutti i settori topograficamente più rilevati, ad eccezione della dorsale di Pozzol Groppo e quella di Piumesana. I rilievi impostati su questo tipo di substrato generalmente presentano versanti a franapoggio poco acclivi e coltivati e versanti a reggipoggio molto acclivi e localmente modellati da forme calanchive (S. Bartolomeo, E di Mastaroni). Affioramenti di buona qualità che esprimono le caratteristiche sedimentologiche e litologiche della Formazione sono ubicati a E di Casa Cucchi e sul Monte Lumello, nel versante destro della Val Staffora.

La Formazione di Contignaco è presente in tutto l'Appennino Settentrionale tra la Formazione di Antognola e il Gruppo del Bismantova e costituisce un'unità guida silicizzata (litosoma, vedi Thieme, 1961; Pieri, 1961) estremamente continua in tutti i bacini del Miocene inferiore dell'area Mediterranea. L'arricchimento in silice si ritiene sia di origine vulcanica e biogenica (Amorosi et al., 1995). Questa Formazione riveste il termine più recente e stratigraficamente più elevato della successione Epiligure esposta in questo settore di Appennino vogherese e affiora al nucleo di pieghe sinclinali orientate E – W (Sinclinale di Monte Treno, Sinclinale di Monte Lumello - Cecima – S. Vittore) generalmente con fianchi poco inclinati. Nel settore orientale dell'area studiata, la continuità laterale in direzione E – W della Formazione di Contignaco, viene interrotta dal *tilting* della successione Epiligure associato all'attività del Sistema di Faglie trascorrenti Castelvecchio – Monte Monsuma.

Lo spessore di questa Formazione non può essere direttamente misurato, in quanto nell'area di studio non affiorano le unità litostratigrafiche più recenti. Sulla base di quanto affiora, si stima uno spessore almeno di 190 m. A letto, la Formazione di Contignaco poggia generalmente sulla Formazione di Antognola e, nel settore centro orientale (Val Staffora), sulla Formazione di Ranzano (Membro di Varanano de' Melegari) attraverso una superficie di discordanza spiccatamente angolare, denominata D4. Questa superficie di discontinuità stratigrafica non è stata mai direttamente osservata sul terreno, a causa della scarsa continuità laterale degli affioramenti, ma è testimoniata, oltre che da chiari dati cartografici, anche dalla deposizione alla base della Formazione di Contignaco di un orizzonte di spessore pluri-decametrico organizzato in alternanze di marne siltose, marne calcaree silicizzate e calcareniti a grana da fine a grossolana (*fig. 3.17*). Quest'orizzonte, riconoscibile in tutto il Bacino Epiligure, interrompe la monotona sedimentazione emipelagica della Formazione di Antognola ed è

probabilmente connesso con la discordanza angolare alla base della Formazione di Contignaco (D4).

La Formazione di Contignaco è generalmente costituita da un'alternanza di strati tabulari da centimetrici a pluri-decimetrici costituiti da marne siltose e marne calcaree silicizzate a frattura scheggiata (fig. 3.17). La componente silicea è diffusa nel sedimento (i.e., spicole di spugna) e diminuisce gradualmente verso l'alto, lasciando il posto a sempre più abbondanti marne siltose ad aspetto farinoso che conferiscono il tipico colore bianco a questa Formazione. L'alterazione dei livelli silicizzati dona un colore rosso-arancio agli affioramenti di queste marne (fig. 3.17).

Fig. 3.17: alternanze di strati tabulari da centimetrici a pluri-decimetrici costituiti da marne siltose e marne calcaree silicizzate a frattura scheggiata della Formazione di Contignaco (E di Casa Cucchi). Nel riquadro in basso si osserva la stessa alternanza nei pressi di Campo Piano.

Alla base della Formazione, nei primi 20 m, sono intercalati alle marne numerosi strati a geometria lenticolare, da medi a spessi di calcareniti grigio-biancastre a grana fine e con lamine poco inclinate sia concave che convesse verso l'alto, tipo *hummocky cross stratification* (HCS; fig. 3.18). Sempre in questi orizzonti, ma più sporadiche, sono le intercalazioni in strati spessi, fino a 3 m, di arenarie a grana grossa, con gradazione normale, colore bruno-giallognolo e

ricche in concrezioni carbonatiche (*fig. 3.18*). Questa Formazione rappresenta il prodotto della sedimentazione in ambiente marino di piattaforma aperta, interessata soprattutto alla base da eventi di maggiore intensità (i.e., tempestiti).

Fig. 3.18: orizzonte arenitico di spessore di circa 2 – 3 metri, con noduli carbonatici, intercalato alla base della Formazione di Contignaco (Monte Lumello). Nel riquadro in basso: blocco di calcareniti con hummocky cross stratification (HCS) a E di Casa Cucchi.

Sempre alla base della Formazione è stato individuato un orizzonte intensamente deformato (*slump*) di circa 2 – 3 metri di spessore interposto tra gli strati tabulari costituiti da alternanze marnose. Questi *slump* rielaborano unicamente gli strati della Formazione di Contignaco (*fig. 3.19*).

Fig. 3.19: orizzonte di slump intercalato alla base della Formazione di Contignaco (E di Casa Cucchi).

L'età della Formazione di Contignaco nell'Appennino Settentrionale è Aquitaniano superiore - Burdigaliano (Papani et al., 2004; Cibin et al., 2001, 2003).

Capitolo 4

ANALISI STRUTTURALE

L'area di studio è caratterizzata da depositi di bacino *thrust-top* di pertinenza delle Unità Epiliguri, di età Eocene medio – Miocene inferiore, che poggiano in discordanza sulla successione Ligure Esterna orientale dell'Unità Tettonica Cassio. A scala della carta la successione Epiligure è deformata da alcune principali strutture sinclinali con geometria da blanda ad aperta e ampiezza dei fianchi pluri-chilometrica, che coinvolgono parzialmente anche le sottostanti Unità Liguri. Tali pieghe sono separate da una superficie di sovrascorrimento di lunghezza pluri-chilometrica, a direzione E - W e immersione verso S (Sovrascorrimento Sala-Monastero SSM), che coinvolge l'intera successione affiorante e comporta, nel settore di San Giovanni e Sala, la sovrapposizione delle Argille di Viano (Unità Liguri Esterne) sulla Formazione di Contignaco (Aquitaniense – Burdigaliano inferiore) (*fig. 4.1*). Nel blocco di tetto, la successione Epiligure costituisce i fianchi di una piega sinclinale con asse a direzione media E – W (Sinclinale di Monte Lumello – Cecima – S. Vittore), mentre nel blocco di letto tale successione è deformata al nucleo di una piega sinclinale con asse a direzione NE – SW (Sinclinale di Monte Treno). Queste strutture sinclinali presentano superfici assiali da sub-verticali a molto inclinate verso i quadranti meridionali e piegano con maggiore intensità la successione Epiligure pre-Aquitaniense (Formazione di Ranzano e Formazione di Antognola; vedi Località Ramata e Mastaroni in *fig. 4.2*, vedi Allegato 1), rispetto alla Formazione di Contignaco.

L'assetto strutturale appena descritto è dislocato da quattro principali sistemi di faglie:

- (i) Zona di Deformazione di San Desiderio
- (ii) sistema di faglie a direzione ENE - WSW
- (iii) sistema di faglie a direzione N – S
- (iv) sistema di faglie a direzione NW – SE

Considerando lo scopo della Tesi di Laurea, l'analisi dei principali sistemi di faglia si focalizzerà con maggior dettaglio sui sistemi di faglia (iii) e (iv), che sembrano aver controllato la deposizione della successione Oligocenica delle Unità Epiliguri.

4.1. Zona di Deformazione di San Desiderio (ZDSD)

La (i) Zona di Deformazione di San Desiderio (*sensu* Barbero et al., 2017) è costituita da un'ampia fascia pluri-ettometrica, a direzione da ENE - WSW a WNW – ESE, la cui porzione meridionale borda l'estremità nordorientale dell'area di studio. Questa pone in contatto tettonico l'Unità Tettonica Cassio con le Unità Epiliguri. Il termine più recente della successione Epiligure dislocato dalla Zona di Deformazione di San Desiderio è la Formazione di Antognola di età Rupeliano superiore - Aquitaniano. In carta, la Zona di Deformazione è rappresentata da diverse superfici di faglia anastomosate, di lunghezza chilometrica, a direzione ENE – WSW, estese dal Monte Volvera all'abitato di San Desiderio. Queste superfici variano da sub-verticali ad immergenti verso N ad alto angolo e la loro intersezione definisce scaglie tettoniche ettometriche a geometria lenticolare in pianta, che giustappongono porzioni di successione verticalizzata di pertinenza dell'Unità Cassio e delle Unità Epiliguri (Brecce Argillose di Baiso e Marne di Monte Piano). Alla mesoscala, le Marne di Monte Piano vengono giustapposte alle Unità Liguri lungo una superficie di faglia immergente ad alto angolo verso NW (*fig. 4.2*). I dati mesostrutturali mostrano componenti di movimento da inverse a traspressive destre. Le diverse scaglie tettoniche delimitate internamente alla Zona di Deformazione sono costituite principalmente dalla successione delle Unità Liguri indistinta, la quale preserva spesso contatti stratigrafici con le Unità Epiliguri Eoceniche, in particolare con le Brecce Argillose di Baiso e con le Marne di Monte Piano.

Fig. 4.2: Superficie di faglia trascorrente destra della Zona di Deformazione di San Desiderio giustappone il Membro Variegato delle Marne di Monte Piano (MMP1) alle Unità Liguri (LIG) (ENE di San Desiderio).

4.2. Sistema di faglie a direzione ENE-WSW

Il sistema di faglie a direzione ENE – WSW è rappresentato da una superficie di faglia principale con andamento curvi-planare in pianta e di estensione pluri-chilometrica (i.e., Faglia Cecima) e da due superfici secondarie ad andamento rettilineo ed estensione decisamente più limitata, circa 500 metri (i.e., Faglie di Monte Lumello). La faglia principale interessa l'intera successione esposta nell'area di studio, mettendo a contatto le Unità Liguri con la Formazione di Contignaco (a S di Cecima), mentre le Faglie di Monte Lumello dislocano unicamente il limite stratigrafico tra la Formazione di Antognola e quella di Contignaco.

Le faglie di questo sistema immergono ad alto angolo sia verso i quadranti meridionali (i.e., Faglie di Monte Lumello) che verso quelli settentrionali (i.e., Faglia di Cecima) e sono caratterizzate da rigetti prevalentemente normali e variabili da 200 m a 20 – 30 m circa. Componenti di movimento trasversive sinistre sono osservabili a S di S. Bartolomeo, in corrispondenza della superficie di faglia estesa da Carona a Cecima (i.e., Faglia di Cecima).

4.3. Sistema di faglie a direzione N – S

Fig. 4.3: Schema strutturale e diagramma stereografico rappresentativi del sistema di faglie a direzione N – S (faglie di colore rosso nello schema).

Il sistema di faglie a direzione media N – S, comprende tutte le superfici a direzione compresa tra NNW-SSE e NNE-SSW (fig. 4.3). Esso è costituito da superfici di faglia di estensione pluri-ettometrica che dislocano la successione compresa tra le Unità Liguri e la Formazione di Antognola e affiorano lungo la dorsale di Pozzol Groppo (Faglia di Belvedere, Faglia di Rio S. Vittore, Faglia di Cornaliano, Faglia di Groppo Superiore; fig. 4.1, vedi Allegato 1) e nei pressi di Monte Volvera (Faglie di Monte Volvera; fig. 4.1, vedi Allegato 1). Questo sistema di faglie interessa anche il settore prossimo alla dorsale di Piumesana dove è rappresentato da superfici curvi-planari in pianta e di lunghezza chilometrica (Faglia di Mt. Monsuma, Faglia di Castelvechio, Faglia di C.na Zuccarello, Faglia di Piumesana; fig. 4.1, vedi Allegato 1). A scala cartografica le superfici di faglia generalmente immergono ad alto angolo verso i quadranti orientali e i rigetti sono da normali a trastensivi destri. Alla mesoscala le superfici di faglia mostrano una geometria da ondulata a curvi-planare e localmente delimitano scaglie decimetriche lenticolari subparallele alle superfici stesse (fig. 4.4).

I rigetti verticali massimi sono osservati al passaggio stratigrafico tra il Membro della Val Pessola (RAN₂) e il Membro di Varano de' Melegari (RAN₃) della Formazione di Ranzano e diminuiscono sia verso l'alto che verso il basso. Questi membri, così come le Marne di Monte Piano, mostrano spesso repentine variazioni nello spessore tra il blocco di tetto e quello di letto di tali faglie.

Fig. 4.4: superficie di faglia del Set di Faglie di Monte Volvera a geometria da ondulata a curvi-planare. La faglia ribassa il blocco meridionale di tetto con un rigetto pluri-decimetrico (SW di Monte Volvera).

4.3.1. Faglia di Belvedere (FBD)

La Faglia di Belvedere disloca la successione Ligure Esterna e quella Epiligure fino alla *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari in corrispondenza dell'estremità occidentale della dorsale di Pozzol Groppo (fig.4.1, vedi Allegato 1). Questa è

rappresentata da una superficie curvi-planare in pianta, di estensione di circa un chilometro, immergente ad alto angolo verso WNW. I dati mesostrutturali mostrano rigetti sia normali che inversi lungo la stessa superficie di faglia. La porzione meridionale della faglia ribassa con movimenti estensionali la successione del blocco orientale di 100 m, portando a contatto la base del Membro di Varano de' Melegari con le Marne di Monte Piano. Al contrario, verso N, la superficie di faglia mostra rigetti inversi testimoniati dalla giustapposizione delle Unità Liguri Esterne, a tetto, alle Marne di Monte Piano, a letto. In corrispondenza di questa superficie è importante notare come lo spessore della *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de Melegari varia da 70 metri nel blocco di letto a 170 metri in quello di tetto. Inoltre le Marne di Monte Piano sono state rinvenute unicamente nel letto della Faglia con una potenza di 65 metri mentre sono assenti nel blocco di tetto.

4.3.2. Faglia di Groppo Superiore (FGS)

Nel settore più orientale della dorsale di Pozzol Groppo, la Faglia di Groppo Superiore è costituita da una superficie con andamento ondulato in pianta, immergente ad alto angolo verso E ed estesa per 600 metri dall'abitato di Fracchio fin oltre l'abitato di Groppo Superiore (*fig. 4.1*; vedi Allegato 1). Questa faglia disloca la successione compresa tra le Unità Liguri Esterne e la *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari.

I dati mesostrutturali raccolti in affioramento mostrano da un rigetto verticale massimo di 80 m poco a N di Groppo superiore, dove la faglia ribassa, con componenti di movimento distensive, la successione del blocco di tetto, portando a contatto la base conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari con le alternanze pelitico-arenacee del Membro della Val Pessola (Fm. di Ranzano). A tetto della *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari il rigetto verticale diminuisce notevolmente fino a 15 m, mentre rimane piuttosto costante nel settore di Fracchio, dove giustappone il membro Grigio delle Marne di Monte Piano alla base del Membro della Val Pessola. Le evidenze cartografiche mostrano un repentino cambio di spessore della *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari, da 20 a 90 metri rispettivamente a letto e tetto della superficie di faglia (*fig. 4.5*).

Fig. 4.5: Dettaglio della sezione geologica 2-2' (traccia della sezione in fig. 4.1 e Allegato 1) che mostra la variazione di spessore del corpo conglomeratico del Membro di Varano de' Melegari (RAN3a) in corrispondenza della Faglia di Groppo Superiore (FGS).

4.3.3. Set di Faglie Monte Monsuma – Castelvechio

Nel versante di destra orografica della Val Staffora, settore orientale della carta, due superfici di faglia ad andamento da curvi-planare ad anastomosato e di estensione da chilometrica a pluri-chilometrica (i.e., Faglia di Monte Monsuma, Faglia di Castelvechio, *fig. 4.1*; vedi Allegato 1) costituiscono il Set di Faglie Monte Monsuma – Castelvechio. Quest'ultimo è costituito da due superfici di faglia, una subverticale (Faglia di Castelvechio) a direzione NNE - SSW, l'altra immergente ad alto angolo verso ENE, che dislocano l'intera successione affiorante nell'area di studio. Verso N la Faglia di Castelvechio viene tagliata dalla superficie di sovrascorrimento Sala – Monastero (*fig. 4.6*). Nel settore meridionale, in corrispondenza del Monte Lumello, si osserva la parallelizzazione e un'incipiente verticalizzazione delle superfici di stratificazione avvicinandosi alle superfici di faglia.

Lungo questo Set di Faglie il rigetto verticale massimo, compreso tra 250 e 300 metri, è osservabile in corrispondenza della Faglia di Monte Monsuma (località Costiola), dove il Membro Variegato delle Marne di Monte Piano, a tetto, viene posto a contatto con la base conglomeratica del Membro di Varano de Melegari, a letto. Tale rigetto diminuisce notevolmente, nell'arco di poche centinaia di metri, sia verso N che verso S. Verso N la base delle Marne di Monte Piano (blocco di tetto) risulta sollevata di circa 10 m rispetto al blocco di letto. Verso S la stima dei rigetti è complicata dalla deposizione in discordanza della Formazione di Contignaco. Sulla base dello spessore della Formazione di Contignaco asportato

tettonicamente dall'azione della faglia (NE di Monte Monsuma) è possibile stimare un sollevamento del blocco di tetto di circa 15 m (vetta del Monte Monsuma). Analogamente, per la Faglia di Castelvecchio, il blocco di tetto risulta ampiamente sollevato rispetto a quello nordoccidentale, con un rigetto pari a 150 metri misurato alla base delle Marne di Monte Piano. Tale rigetto diminuisce drasticamente verso SW fino a qualche metro in corrispondenza dell'estremità meridionale della superficie di faglia.

Brusche variazioni di spessore del Membro Variegato delle Marne di Monte Piano e della *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari avvengono al passaggio da un blocco all'altro di questo Set di Faglie. Il Membro Variegato delle Marne di Monte Piano passa da uno spessore di 65 m a circa 230 m (SW di Castelvecchio, *fig. 4.1*, Allegato 1), mentre la *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari passa da circa 170 m a 360 m da E a W della faglia.

Un analogo *set* di faglie, di estensione notevolmente limitata, può essere identificato nelle faglie a direzione NE – SW di Monte Volvera, che dislocano la porzione Luteziana – Chattiana della successione Epiligure nel settore nordorientale dell'area studiata posto a N della Superficie di Sovrascorrimento Sala - Monastero. Lungo alcune superfici di questo *Set* di Faglie sono state raccolte strie di movimento trasversivo destro.

Fig. 4.6: Dettaglio della sezione geologica 3-3' (traccia della sezione in *fig. 4.1* e Allegato 1) che mostra la verticalizzazione della successione stratigrafica in corrispondenza della Faglia di Castelvecchio (FCV) e il sovrascorrimento delle Unità Liguri sulla Formazione di Contignaco lungo la superficie di Sovrascorrimento Sala – Monastero (SSM).

4.3.4. Set di Faglie di Piumesana

Appena a E di Piumesana, due superfici di faglia a geometria curvi-planare in pianta, che si estendono in direzione N – S per un chilometro e immergono ad alto angolo verso i settori orientali, costituiscono il Set di Faglie di Piumesana, affiorante nell'estremità orientale dell'area di studio. Questo Sistema disloca la successione sedimentaria compresa tra le Unità Liguri Esterne e la porzione pre-Aquitaniiana della successione Epiligure.

Il Set di Faglie di Piumesana e in particolare la sua faglia più occidentale (i.e., Faglia di C.na Zuccarello, *fig. 4.1*, Allegato 1), controllano la variazione di spessore del corpo conglomeratico basale del Membro di Varano de' Melegari. In particolare questa *litofacies* raggiunge uno spessore di almeno 250 m nel blocco di letto della faglia ed è oggetto di una importante diminuzione di spessore nel blocco di tetto, fino alla sua completa scomparsa. Di conseguenza, lungo la faglia il corpo conglomeratico basale del Membro di Varano de' Melegari è posto direttamente a contatto sia con la Formazione di Antognola, sia con le Marne di Monte Piano. In aggiunta, nel settore settentrionale della faglia, il dato cartografico mostra rigetti distensivi internamente alla successione sedimentaria pre-Rupeliana inferiore (pre - Fm. di Ranzano). In generale, tali rigetti aumentano gradualmente verso N. Tuttavia, l'unico *marker* misurabile è la base del Membro Grigio delle Marne di Monte Piano che viene ribassata di 10 m nel blocco di tetto e messa a contatto con le Unità Liguri. Appena a S, la potente *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari e la *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro della Val Pessola vengono sollevate nel blocco di letto rispetto alle Marne di Monte Piano e alle alternanze pelitico-arenacee del Membro della Val Pessola (RAN₂), del blocco di tetto. Lungo tale faglia, i rigetti verticali aumentano verso S da circa 10 m a 50 metri. Il settore meridionale della superficie di faglia è caratterizzato nuovamente da rigetti normali che vedono la giustapposizione della *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari (RAN_{3a}) alla porzione superiore dello stesso Membro (RAN₃) e alla Formazione di Antognola, con un rigetto di circa 200 m.

La faglia più orientale (i.e., Faglia di Piumesana, *fig 4.1*, Allegato 1) mostra rigetti inversi massimi nel settore centrale della faglia (65 m), dove mette in contatto le alternanze pelitico-arenacee del Membro di Varano de' Melegari (RAN₃), a letto, a quelle del Membro della Val

Pessola (RAN₂), a tetto. I rigetti diminuiscono molto gradualmente sia verso N che verso S, in contrapposizione con quanto osservato per la faglia occidentale del Sistema.

Infine, importanti variazioni di facies per entrambi i membri della Formazione di Ranzano (RAN₂ e RAN₃), sono documentate dai dati cartografici al passaggio tra il blocco occidentale e quello orientale del Set di Faglie di Piumesana. In particolare si osserva la scomparsa delle facies torbiditiche più grossolane e potenti (arenaceo-conglomeratiche) in favore di quelle più fini e meno potenti (pelitico-arenacee) da W verso E.

4.4. Sistema di faglie a direzione NW – SE

Fig. 4.7: Schema strutturale e diagramma stereografici rappresentativi del sistema di faglie a direzione NW - SE (faglie di colore rosso nello schema).

Il sistema di faglie a direzione media NW – SE è rappresentato da due importanti set di faglie, a direzione compresa tra NNW – SSE e WNW – ESE, situati nel settore centro orientale dell'area di studio compreso tra i Torrenti Staffora e Curone (i.e., Set di Faglie Momperone – Lavasello e Set di Faglie di Biiasco, *fig. 4.7*). A scala della carta, tale sistema di faglie è

caratterizzato da superfici di estensione pluri-chilometrica, a direzione media NW – SE e cinematismo traspressivo con componenti di movimento sinistre, che bordano superfici di lunghezza ettometrica, a direzione variabile da NW – SE a W – E e componenti di movimento distensive. Le superfici di faglia immergono generalmente da medio ad alto angolo e dislocano tutta la successione sedimentaria pre Aquitaniana, sia Ligure Esterna che Epiligure, e localmente (SW di Biagasco) anche la Formazione di Contignaco (*fig. 4.1*). Avvicinandosi alle superfici di faglia la successione risulta parallelizzata a queste e, localmente, verticalizzata. L'intensità del trascinarsi degli strati aumenta lungo faglia in parallelo all'aumento dei rigetti verticali che raggiungono valori massimi in corrispondenza della *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari (Fm. di Ranzano) e diminuiscono gradualmente sia verso l'alto che verso il basso.

L'architettura delle superfici di faglia del sistema è caratterizzata dalla presenza di zone di *relay* di ampiezza da pluri-metrica a decametrica (*fig. 4.8*) e, localmente, da zone cataclastiche di spessore pluri-metrico (*fig. 4.10*) che mettono a contatto due settori di successione con giacitura differente. Le zone di *relay* separano un settore interno intensamente fratturato da quelli esterni meno deformati. Internamente, esse sono interessate da numerose superfici di faglia di estensione pluri-metrica con rigetti da millimetrici a pluri-decimetrici. Localmente sono state osservate terminazioni di tipo *horsetail* in corrispondenza delle quali i rigetti tendono a zero.

4.4.1. Set di Faglie Momperone – Lavasello

Nel settore sudoccidentale dell'area studiata compreso tra gli abitati di Momperone, Ramata e Lavasello, tre superfici di faglia, a direzione compresa tra WNW – ESE e NW – SE, dislocano la successione Epiligure pre-Aquitania e vengono sigillate dalla deposizione in discordanza stratigrafica della Formazione di Contignaco. A scala della carta il Set di Faglie Momperone - Lavasello è rappresentato da due principali superfici di faglia di estensione pluri-chilometrica a direzione WNW – ESE, tra gli abitati di Momperone e Ramata e quello di Lavasello. Queste due faglie sono caratterizzate da una geometria curvi-planare in pianta, immersioni verso i quadranti meridionali, da subverticali ad alto angolo, e cinematismi in prevalenza trascorrenti con componenti di movimento sinistre. Tali superfici identificano una zona di *relay* che viene dislocata da una faglia di lunghezza pluri-ettometrica, immergente ad alto angolo verso NE, e caratterizzata da cinematica distensiva. Strutture plicative anticlinali e sinclinali, con superfici assiali parallelizzate al Set di Faglie, deformano la successione pre-Aquitania (pre Formazione di Contignaco) nel blocco settentrionale della faglia stessa.

Alla mesoscala il Set di Faglie Momperone – Lavasello, osservato internamente alle alternanze pelitico-arenacee del Membro di Varano de' Melegari, definisce delle zone di *relay* di ampiezza pluri-metrica, bordate da zone di taglio anastomosate, a direzione WNW – ESE e di ampiezza fino a pluri-decimetrica (*fig. 4.8*). In corrispondenza di queste zone di taglio la successione è verticalizzata e la presenza di strutture s-c suggerisce componenti di movimento sia inverse che normali (*fig. 4.8*). Le zone di *relay* sono intensamente fratturate da due set di superfici di faglia minori che, a scala dell'affioramento, dislocano la successione sedimentaria con rigetti da millimetrici a decametrici. Il *set* più pervasivo è caratterizzato da superfici di faglia a geometria curvi-planare, subparallele alle faglie principali che bordano la zona di *relay*, e dislocano la successione con rigetti generalmente distensivi, da millimetrici a centimetrici. Questo *set* è tagliato da un ulteriore *set* di faglie, immergente verso NE, che si congiungono tangenzialmente alle superfici di faglia che bordano le zone di *relay*. Queste ultime faglie mostrano una geometria ondulata che delimita scaglie lenticolari decimetriche all'interno delle quali la successione viene parzialmente verticalizzata. Sono stati misurati rigetti verticali massimi di qualche decimetro.

Fig. 4.8: zona di taglio di ampiezza pluri-decimetrica che borda una zona di relay del Set di Faglie Momperone–Lavasello, in corrispondenza della quale la successione di tetto è stata verticalizzata e parallelizzata alla superfici di faglia stesse. Nel dettaglio si osservano zone di taglio tipo s-c con componente di movimento inverso (W di Monte San Bartolomeo).

Per quanto concerne le faglie bordiere del Set di Faglie di Momperone - Lavasello, i dati cartografici indicano movimenti trascorrenti sinistri con rigetti massimi di circa 150 m in corrispondenza della porzione terminale del Membro di Varano de' Melegari e della Formazione di Antognola. Tali evidenze ben si accordano con i dati di alcune strie misurate lungo le superfici di faglia. I rigetti verticali variano sensibilmente da normali a inversi. Nell'abitato di Momperone il Membro di Varano de' Melegari, affiorante a tetto della faglia, viene ribassato di 40 m e messo in contatto con il Membro della Val Pessola, per contro poco più a E (Località Castello), il Membro di Varano de' Melegari viene sollevato e giustapposto

alla Formazione di Antognola del blocco di letto (fig. 4.7). Una situazione analoga è stata osservata anche in corrispondenza della faglia settentrionale del Set, poco a SE di Ramata.

La faglia normale di trasferimento, che connette i due segmenti principali del Set di Faglie di Momperone – Lavasello, giustappone la Formazione di Antognola, a N, al Membro di Varano de' Melegari, a S, con un rigetto massimo misurabile di 60 m.

Fig. 4.9: Dettaglio della sezione geologica 1-1' (traccia della sezione in fig. 4.1 e Allegato 1) in cui è rappresentata il Set di Faglie Momperone – Lavasello sigillato dalla deposizione della Formazione di Contignaco. Notare come la Faglia più meridionale del Set mostra rigetti inversi nella parte alta e rigetti distensivi in quella bassa.

4.4.2. Set di Faglie di Biagasco

Nel settore centrale dell'area di studio, in sinistra orografica della Val Staffora, il Set di Faglie di Biagasco si estende per più di due chilometri in direzione NW – SE dall'abitato di Monastero fino ad W di Campo Piano e disloca indistintamente tutta la successione sedimentaria (sia Ligure Esterna che Epiligure) con rigetti verticali massimi in corrispondenza del Membro di Varano de' Melegari. Tali rigetti diminuiscono notevolmente sia verso l'alto che verso il basso. Inoltre, i dati cartografici suggeriscono locali variazioni di spessore di entrambi i membri della Formazione di Ranzano in corrispondenza di questo Set di Faglie.

Due superfici di faglia di estensione pluri-chilometrica, a direzione NW – SE caratterizzate da una geometria curvilinea in pianta e immersioni da subverticali ad alto angolo verso i quadranti nordorientali, bordano il Set di Faglie di Biagasco. Sulla base dei dati cartografici, le due superfici ribassano la successione del blocco di tetto e la giustappongono a quella del blocco di letto con rigetti massimi di 200 metri in corrispondenza del contatto tra le due *litofacies* del

Membro di Varano de' Melegari (i.e., Faglia di Cast. di Pozzol Groppo). Il rigetto, lungo la Faglia di Cast. di Pozzol Groppo, diminuisce notevolmente verso l'alto, dove passa prima a 30 m in corrispondenza della Formazione di Antognola e successivamente a 10 metri in corrispondenza della Formazione di Contignaco (*fig. 4.11*). Analogamente, verso il basso, la base del Membro della Val Pessola è dislocata con un rigetto inferiore. In corrispondenza di queste superfici di faglia, la successione sedimentaria Oligocenica delle Unità Epiliguri viene localmente ruotata e parallelizzata. Le evidenze cartografiche indicano una prevalente cinematica trascorrente con componenti di movimento sinistro lungo le superfici bordiere del Set di Faglie di Biiasco (*fig. 4.1*). Queste superfici, alla mesoscala, similmente a quelle descritte per il Set di Faglie Momperone – Lavasello, delimitano una zona di *relay*.

Poco a SW di Biiasco, un'ulteriore faglia di estensione pluri-ettometrica, a direzione E – W e immergente ad alto angolo verso S, disloca la successione sedimentaria affiorante nella zona di *relay* e congiunge le due faglie bordiere del Set di Faglie di Biiasco. Questa faglia (i.e., Faglia di Campo) ribassa la Formazione di Contignaco con un rigetto massimo di 20 m in corrispondenza della sua intersezione con la faglia più orientale del Sistema (i.e., Faglia di Biiasco, *fig. 4.1*). L'intersezione tra le due superfici di faglia è caratterizzata da una zona di taglio cataclastica subverticale, a direzione NW – SE e di spessore plurimetrico, che mette a contatto la Formazione di Ranzano con la Formazione di Contignaco (*fig. 4.10*). La zona di taglio è costituita da clasti spigolosi, sia marnosi che arenitici, estremamente cementati da fluidi ricchi in carbonato, immersi in una matrice sabbioso-siltosa carbonatica (*fig. 4.10*). Allontanandosi dalla zona di taglio le Formazioni coinvolte tornano gradualmente al loro tipico aspetto.

Fig. 4.10: Zona di taglio cataclastica di spessore pluri-metrico associata alla Faglia di Biagasco. Clasti da eterometrici a spigolosi di pertinenza sia della Formazione di Contignaco che della Formazione di Ranzano, imballati in una matrice sabbioso-siltosa e intensamente cementati da fluidi (N di Campo Piano).

Alla mesoscala il Set di Faglie di Biagasco, analogamente a quello di Momperone – Lavasello, è stato osservato in corrispondenza di *splay* della superficie principale entro le alternanze pelitico-arenacee del Membro di Varano de' Melegari. Esso costituisce delle zone di *relay* di ampiezza pluri-metrica, intensamente fratturate da due principali set di faglie e bordate verso l'esterno da zone di taglio di spessore decimetrico, immergenti ad alto angolo verso NE. Queste sono caratterizzate da rigetti decimetrici, prevalentemente distensivi, che diminuiscono in corrispondenza delle loro terminazioni di tipo *horsetail*.

Fig. 4.11: Set di Faglie di Biaggio osservabile lungo la sezione geologica 2-2' (traccia della sezione in fig. 4.1 e Allegato 1)

Capitolo 5

DISCUSSIONE

Il rilevamento geologico a scala 1:10.000, insieme ad osservazioni stratigrafiche e strutturali, ha permesso di descrivere in dettaglio l'assetto stratigrafico-strutturale e l'evoluzione tettonico-stratigrafica dall'Eocene medio all'Oligocene superiore (deposizione delle Marne di Monte Piano, Formazione di Ranzano e Formazione di Antognola) di un settore dell'Appennino Settentrionale di circa 35 km², ubicato tra le valli Staffora e Curone in Provincia di Pavia e di Alessandria (vedi Allegato 1). Nello specifico, il lavoro effettuato ha permesso di distinguere e descrivere una successione stratigrafica di età Luteziano – Burdigaliano inferiore di pertinenza delle Unità Epiliguri (vedi Allegato 1; Merla, 1951; Ricci Lucchi & Ori, 1985; Cibin et al., 2001). Le osservazioni di terreno mostrano che tale successione, compresa tra le Breccie Argillose di Baiso (Luteziano-Bartoniano) e la Formazione di Contignaco (Aquitaniense – Burdigaliano inferiore), poggia in discordanza su diversi termini di età Albiano superiore – Paleocene superiore (Arenarie di Scabiazza, Argille Varicolori, *Flysch* di Monte Cassio e Argille di Viano), di pertinenza delle Unità Liguri Esterne. Localmente, queste ultime, sono tettonicamente sovrapposte ai termini della successione delle Unità Epiliguri in corrispondenza della superficie di sovrascorrimento Sala – Monastero (SSM), a direzione ENE - WSW, che separa l'area di studio in due settori caratterizzati da differente orientazione delle strutture plicative.

5.1. Discussione dei dati stratigrafici e strutturali

Nel seguente sottocapitolo saranno discussi i dati stratigrafici e strutturali raccolti durante il rilevamento geologico e presentati nei capitoli precedenti (vedi Cap. 3 e Cap. 4) e nella carta geologica allegata (vedi Allegato 1), al fine di comprendere i rapporti tra la tettonica e la sedimentazione durante l'Oligocene e l'evoluzione tettonico-stratigrafica del settore studiato.

La successione delle Unità Epiliguri è caratterizzata da una potenza piuttosto variabile sia in direzione N – S che in direzione E – W (vedi sezioni geologiche, Allegato 1). In particolare si osserva una potenza massima in corrispondenza del settore centro-occidentale dell'area di

studio (compreso tra le località Ronchi e Campo, Vedi Allegato 1), che si riduce notevolmente sia verso S che in direzione E - W.

Le caratteristiche litostratigrafiche delle Marne di Monte Piano (Luteziano-Priabonaino), costituite da marne calcaree ricche di foraminiferi planctonici (vedi Cap. 3), suggeriscono, in accordo con i dati di letteratura (e.g., Mancin et al., 2006; Remitti et al., 2011; Barbero et al., 2017; Festa et al., 2020), una deposizione pelagica in un bacino profondo (tra i 2000 e 1000 m di profondità, vedi Mancin et al., 2006). Le continue variazioni di spessore delle Marne di Monte Piano suggeriscono che la loro deposizione abbia contribuito ad uniformare l'articolata fisiografia del fondale marino ereditata dalla Fase Ligure (e.g., Remitti et al., 2011; Barbero et al., 2017; Festa et al., 2020). Infatti, tale deposizione è comunemente riferita, in letteratura, ad una fase di quiescenza tettonica successiva alla Fase tettonica Ligure di età Eocene inferiore-medio.

Le Marne di Monte Piano sono seguite in successione dalla Formazione di Ranzano (Priaboniano superiore – Rupeliano), le cui caratteristiche litostratigrafiche (vedi Cap. 3), in accordo con i dati di letteratura (Martelli et al., 1993, 1998; Mutti et al., 1995; Cibin et al., 2001), suggeriscono una deposizione torbidity in un bacino profondo, la cui fisiografia era controllata dalla tettonica. Infatti, la diminuzione di spessore di tale Formazione verso i settori orientali e meridionali dell'area studiata avviene in modo brusco in corrispondenza delle principali superfici di faglia a direzione media N – S e NW - SE. I rigetti e le variazioni di spessore delle varie *litofacies* della Formazione di Ranzano lungo le suddette faglie (vedi sezioni geologiche reali e “retrodeformate” in *fig. 5.1, 5.2* e in Allegato 1) suggeriscono che il Sistema di Faglie a direzione N – S abbia maggiormente accomodato la sedimentazione del Membro della Val Pessola (Priaboniano superiore – Rupeliano inferiore) e della *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari (Rupeliano inferiore) in due settori ubicati in corrispondenza delle dorsali di Pozzol Groppo e di Piumesana (vedi Allegato 1). Il Sistema di Faglie a direzione NW – SE avrebbe, invece, controllato prevalentemente la deposizione della *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari (Rupeliano medio - superiore) con spessori apparenti massimi nel settore centrale dell'area (Località Campo e Mastaroni, vedi *fig. 5.1, 5.2* e Allegato 1). Localmente, la Formazione di Ranzano, delimitata alla base da una superficie di discontinuità stratigrafica (D2), poggia direttamente sulle Unità Liguri Esterne o su ridotti spessori delle Marne di Monte Piano (vedi Cap. 3 e 4).

L'insieme di queste osservazioni ed in particolare le repentine variazioni di spessore della Formazione di Ranzano in corrispondenza dei principali sistemi di faglie, suggerisce, indirettamente, la ripresa dell'attività tettonica successivamente alla fase di quiescenza tettonica del Luteziano - Priaboniano. L'evidenza che i rigetti delle faglie che hanno controllato la deposizione della Formazione di Ranzano siano scarsi o nulli all'interno della soprastante Formazione di Contignaco (Aquitaniense superiore – Burdigaliano inferiore) (vedi il *Set* di Faglie Momperone – Lavasello in Fig. 5.1 e il *Set* di Faglie di Biagasco in Fig. 5.2), confina tale attività tettonica al pre-Burdigaliano inferiore con successive, locali e minori, riattivazioni.

Passando ad analizzare con maggior dettaglio i rigetti delle suddette superfici di faglia che hanno controllato la deposizione oligocenica, è possibile osservare che alcune di tali faglie, a direzione N - S (i.e., Faglia di C.na Zuccarello, vedi Cap. 4 e Allegato 1), mostrano rigetti opposti (i.e., diretti e inversi) rispettivamente al di sotto (i.e., Membro della Val Pessola e *litofacies* arenaceo-pelitica del Membro di Varano de' Melegari) e al di sopra (i.e., *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari), suggerendo un'inversione nel tempo dell'attività di tali faglie. Per meglio analizzare questa osservazione e comprendere più in dettaglio il possibile controllo della tettonica sulla sedimentazione Oligocenica (pre Formazione di Contignaco), è stato pertanto retrodeformato e restaurato il rigetto verticale apparente delle faglie principali presenti nelle Sezioni Geologiche 1-1' e 2-2' (fig. 5.1, 5.2), utilizzando come superficie stratigrafica di riferimento la base della *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari (Formazione di Ranzano). E' importante premettere che si parla sempre di rigetti apparenti in quanto, ad eccezione di poche superfici di faglia (es., Faglia di Ramata del *Set* di Faglie Momperone – Lavasello e Faglie di Monte Volvera; vedi Cap. 4) che mostrano movimenti trascorrenti traspressivi e trascorrenti trastensivi, non è stato possibile osservare chiari indicatori cinematici. La restaurazione dei rigetti apparenti ha portato all'identificazione di un "null point" (i.e., il punto in cui il rigetto delle faglie è "nullo", cerchi neri in fig. 5.1, 5.2) in corrispondenza dell'intersezione tra le superfici di faglia e la base stratigrafica della *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari. Questo ha permesso di realizzare due nuove sezioni geologiche "retrodeformate" (Sezioni 1R-1R' in fig. 5.1 e 2R-2R' in fig. 5.2) che mostrano, lungo le superfici di faglia, il rigetto precedente alla deposizione della *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari. Per semplicità, nelle sezioni restaurate (fig. 5.1, 5.2), le superfici di faglia sono state considerate verticali (vedi Sezioni Geologiche reali 1-1', fig. 5.1; 2-2', fig. 5.2). In particolare, è possibile osservare che le faglie del Sistema a direzione NW-SE (es., *Set* di Faglie di Momperone –

Lavasello e di Biiasco, *fig. 5.1 e 5.2*) mostrano, al di sotto del *null point*, rigetti apparenti distensivi sia nella *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari (RAN_{3a}) che nel Membro della Val Pessola (RAN₂) e nelle sottostanti Marne di Monte Piano. Inoltre, lo spessore del Membro della Val Pessola (RAN₂) e della *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari (RAN_{3a}) aumenta prevalentemente verso NNW e subordinatamente verso SSE. A tale aumento di spessore, ben osservabile nel settore settentrionale dell'area studiata all'interno della *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari (RAN_{3a}), contribuiscono in modo importante anche le superfici di faglia del Sistema a direzione N-S (es., Faglia di Groppo Superiore - FGS, vedi 2R-2R' *fig. 5.2* e di Rio San Vittore - FSV, vedi 1R-1R', *fig. 5.1*).

Lungo il Sistema di faglie a direzione N – S non è stato possibile osservare rigetti al di sopra del *null point*. Tuttavia, le evidenze cartografiche a ridosso della Faglia di C.na Zuccarello (vedi Cap. 4 e Allegato 1) mostrano rigetti apparenti tra loro opposti al di sopra e al di sotto della base della *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari. Nell'assetto attuale (vedi Sezioni Geologiche reali 1-1', *fig. 5.1*; 2-2', *fig. 5.2*), il Sistema di Faglie a direzione NW – SE disloca intensamente la *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari (RAN₃) e la Formazione di Antognola (ANT) con rigetti opposti a quelli osservati al di sotto del *null point* nelle sezioni geologiche "retrodeformate", mentre viene sigillato o disloca solo minimamente la Formazione di Contignaco (CTG) (es., vedi *Set* di Faglie di Momperone – Lavasello e *Set* di Faglie di Biiasco in *fig. 5.1, 5.2*). Tali osservazioni suggeriscono un'inversione dell'attività tettonica durante o successivamente la deposizione della *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari e prima della deposizione della Formazione di Contignaco che sigilla i suddetti Sistemi di Faglie.

Fig. 5.1: sezione geologica reale (Sezione 1-1') e sezione geologica con rigetti verticali delle faglie retrodeformati e restaurati (Sezione 1R-1R') in riferimento alla base della litofacies pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari. FSV: Faglia di Rio San Vittore, FCR: Faglia di Cornaliano, FCM: Faglia di Cecima.

Fig. 5.2: sezione geologica reale (Sezione 2-2') e sezione geologica con rigetti verticali delle faglie retrodeformati e restaurati (Sezione 2R-2R') in riferimento alla base della litofacies pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari. SSM.: Sovrascorrimento Sala-Monastero, FGS: Faglie di Gruppo Superiore, FCM: Faglia di Cecima.

L'insieme delle evidenze cartografiche (carta geologica e sezioni geologiche in Allegato 1) e dei dati di terreno (vedi Cap. 4) con l'analisi delle Sezioni Geologiche "retrodeformate" 1R-1R' e 2R-2R' suggerisce pertanto l'individuazione di due principali fasi tettoniche che hanno controllato la sedimentazione durante e successivamente la deposizione dei diversi Membri della Formazione di Ranzano. Durante la prima fase tettonica, movimenti distensivi accompagnavano l'approfondimento del bacino deposizionale del Membro della Val Pessola (Priaboniano superiore – Rupeliano inferiore) e della *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari (Rupeliano inferiore). A partire dalla deposizione della *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari (Rupeliano medio - superiore), fino alla deposizione della Formazione di Antognola (Rupeliano superiore – Aquitaniano) e precedentemente alla deposizione della Formazione di Contignaco (Aquitaniano superiore - Burdigaliano inferiore), avviene la seconda fase deformativa che, con movimenti apparenti inversi, inverte i movimenti distensivi dei sistemi di faglie a direzione N-S e NW-SE. La prima fase distensiva può essere pertanto vincolata al Rupeliano inferiore mentre la seconda fase compressiva corrisponde all'intervallo di tempo Rupeliano medio-superiore (?) - Chattiano – Aquitaniano.

5.1. Discussione e confronto con dati a scala regionale di letteratura

In questo sottocapitolo, le due fasi deformative individuate nell'analisi dei rapporti tettonica – sedimentazione osservati nell'area studiata, saranno discussi e confrontati con l'evoluzione regionale di questo settore dell'Appennino settentrionale. In particolare, l'attività dei suddetti sistemi di faglia avviene successivamente alla Fase Ligure o Mesoalpina (*sensu* Elter, 1975) e alla risultante inflessione del margine Europeo nei domini alpini esterni occidentali (i.e., Trasgressione Priaboniana, vedi Mutti et al., 1995).

La deposizione in discordanza delle Marne di Monte Piano nell'Eocene medio sigilla la deformazione associata alla Fase Ligure e testimonia una fase di quiescenza tettonica. La ripresa dell'attività tettonica nel Priaboniano terminale, successiva alla sedimentazione delle Marne di Monte Piano, vede un approfondimento dei settori settentrionali e meridionali del bacino deposizionale del Membro della Val Pessola (Priaboniano terminale – Rupeliano inferiore) e della *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari (Rupeliano inferiore) (vedi sezioni geologiche “retrodeformate” in *fig. 5.1, 5.2*). Questa fase tettonica ben si accorda con la sedimentazione dell'Unità Molare – Borbera nel Bacino Terziario Piemontese (BTP) legata a una fase trasgressiva (i.e., Trasgressione Rupeliana *sensu* Mutti et al., 1995) in un regime tettonico distensivo – trastensivo, correlato a una marcata compartimentazione del bacino (Mutti et al., 1995; Festa et al., 2015a; Ghibaudo et al., 2019). Durante questa fase la Zona Sestri – Voltaggio sembra essere attiva in trastensione, contribuendo alla formazione di bacini di *pull-apart* estremamente subsidenti, come quello dei Conglomerati della Val Borbera (Mutti et al., 1995). Il detritismo prevalentemente ofiolitico, riscontrato nel Membro della Val Pessola della Formazione di Ranzano (vedi Cap. 3) è in accordo con un'alimentazione derivante dallo smantellamento del Prisma Ligure o Alpino (*sensu* Marroni et al., 2001, 2010, 2017), costituito in prevalenza dalle Unità Liguri Interne (Cibin et al., 2001).

Lo scenario descritto è coerente con un principale cambiamento geodinamico avvenuto nella regione mediterranea durante il Rupeliano (~33-31 Ma, Ghibaudo et al., 2019), caratterizzato da una riorganizzazione del movimento delle placche (Stampfli et al., 2002) da una compressione connessa con la subduzione, coeva alla formazione della Catena Alpina, a un'estensione e assottigliamento crostale (Jolivet et al., 2008) associato con l'esumazione post-orogena della suddetta catena (Vignaroli et al., 2008, 2010; Ghibaudo et al., 2019). Questo cambiamento inizia con la migrazione verso N del Fronte Appenninico nell'Oligocene inferiore

(Faccenna et al., 2004; Rosenbaum & Lister, 2004; Vignaroli et al., 2010), in presenza di litosfera oceanica ancora non subdotta sul fondale del Bacino Ligure Piemontese orientale (*fig. 5.3*, Ghibaudo et al., 2019). La migrazione del Prisma Ligure verso N è accompagnata da un'estensione nel settore di retroarco, connessa con l'inizio del *rifting* e dell'apertura del Bacino Ligure – Provenzale (Vignaroli et al., 2010), cinematicamente compatibile con il coevo regime estensionale nel BTP e nel Bacino Epiligure con direzione E – W di massima estensione (*fig. 5.3*, Ghibaudo et al., 2019; vedi anche Vignaroli et al., 2008; Maino et al., 2013). Ai primi stadi di questa fase, caratterizzati da una tettonica di *block faulting*, viene riferita in letteratura "l'individuazione dell'Alto dell'Antola" (vedi Mutti et al., 1995), una struttura che determina la separazione del Bacino Epimesoalpino (*sensu* Mutti et al., 1995) in due entità paleogeograficamente distinte che da questo momento evolveranno come Bacino Epiligure e Bacino Terziario Piemontese (BTP) (Mutti et al., 1995). Questa fase tettonica ha accomodato l'esumazione post-orogena del Prisma Ligure o Mesoalpino al di sopra del livello marino (Cibin et al., 2001) e il conseguente episodio di denudazione, che ha prodotto nel Rupeliano inferiore una generalizzata sedimentazione terrigena nel BTP e nel Bacino Epiligure (Bertotti et al., 2006; Vignaroli et al., 2010).

Fig. 5.3: rappresentazione schematica dell'evoluzione tettonica in un contesto regionale a scala della catena alpina e appenninica. Durante il Rupeliano inferiore una fase di estensione, cinematicamente comparabile con la coeva apertura del Bacino Ligure – Provenzale, ha accomodato una prevalente sedimentazione torbiditica grossolana nel Bacino Epiligure e nel BTP orientale. Modificato da Ghibaudo et al. (2019).

La successiva riattivazione delle precedenti strutture distensive, che sembra controllare la deposizione del Membro della Val Pessola e della *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari (Rupeliano medio - superiore) (vedi sezioni geologiche “retrodeformate” in *fig. 5.1, 5.2*), ben si accorda con una riattivazione del regime compressivo riconosciuta a scala regionale da Mutti et al. (1995) e nota come Fase Ligure III (*sensu* Mutti et al., 1995). In Appennino Settentrionale questa fase è registrata da livelli caotici (Unità Specchio, vedi Cap. 2), correlati lateralmente a superfici di discontinuità e intercalati alla base della *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari (Mutti et al., 1995; Barbero et al., 2017). Buona parte dei blocchi contenuti nei corpi caotici provengono dalla cannibalizzazione della sottostante successione attraverso frane sottomarine derivanti da zone di “alto strutturale”, individuatesi durante la precedente fase tettonica (i.e., Alto dell'Antola, vedi Mutti et al., 1995).

Questo episodio riflette l'inizio dell'indentazione verso NW della Microplacca continentale Adriatica con l'edificio orogenico alpino (*fig. 5.4*, Ghibaudo et al., 2019) lungo una zona di trasferimento a scala regionale (Linea Villalvernia - Varzi) caratterizzata da movimenti laterali sinistri con una componente quasi pura di *strike-slip* (Festa et al., 2015a; Ghibaudo et al., 2019; vedi anche Ford et al., 2006; Dumont et al., 2011).

Fig. 5.4: rappresentazione schematica dell'evoluzione tettonica in un contesto regionale a scala della catena alpina e appenninica. Durante il Rupeliano medio l'inizio dell'indentazione verso NW della Microplacca continentale Adriatica è risultata in una fase traspressiva sinistra. Il BTP, interposto tra due zone di faglia trascorrenti a passo sinistro (VV: Linea Villalvernia – Varzi; ST: Zona di Faglia di Stura) è stato convertito in un bacino di pull-apart. Modificato da Ghibauda et al. (2019).

Questa fase termina con un significativo aumento della subsidenza nel BTP e nel Bacino Epiligure a partire dal Rupeliano superiore (Mutti et al., 1995; Ghibauda et al., 2019), in accordo con i movimenti trastensivi osservati lungo il *Set* di Faglie di Biagasco. Tale evento è registrato da un drastico cambiamento nella sedimentazione. La subsidenza, infatti, viene registrata da una generalizzata deposizione di sedimenti prevalentemente pelitici profondi dell'Oligocene superiore e Miocene inferiore (i.e. Formazione di Antognola vedi Mutti et al., 1995). Questi ricoprono i sedimenti tobiditici profondi del Bacino Epiligure (Mutti et al., 1995). In questo periodo, evidenze di inversione di regime, da trascorrente sinistro a trastensivo destro, sono state riconosciute lungo la Linea Villalvernia – Varzi (fig. 5.5, Festa et al., 2015a; Ghibauda et al., 2019). Questo evento, registrato dalla sedimentazione della Formazione di Antognola e di Contignaco nel settore studiato di Appennino vogherese, viene interpretato come l'inizio dell'inflessione del Margine Adriatico, in seguito alla collisione continentale con la Placca Europea (fig. 5.5, Ghibauda et al., 2019, vedi anche Mutti et al., 1995), accoppiato con un importante risalita eustatica del livello marino durante il ciclo Rupeliano TB.1 (Miller et al.

1998). A partire dal Miocene inferiore si creerà lo spazio per le avanfosse torbiditiche dell'Appennino Settentrionale (Mutti et al., 1995).

Fig. 5.5: rappresentazione schematica dell'evoluzione tettonica in un contesto regionale a scala della catena alpina e appenninica. a) Inversione tettonica lungo la Linea Villalvernia-Varzi (VV), con cambio a una traspensione destra, è stata accompagnata da un generale approfondimento durante il Rupeliano superiore e Chattiano. PE: Lineamento Periadriatico. b) Nel Chattiano superiore – aquitaniano riprende l'indentazione verso NW tra la Microplacca Adriatica e la catena alpina ed è testimoniata da una generale traspensione sinistra. Modificato da Ghibaudo et al. (2019).

Capitolo 6

CONCLUSIONI

L'area di studio è ubicata nel settore nordoccidentale dell'Appennino Settentrionale lungo una fascia a direzione NE – SW compresa tra la Val Staffora e il Torrente Curone. In quest'area, la successione Eocenica media – Miocenica inferiore delle Unità Epiliguri, che poggiano in discordanza su una successione di pertinenza delle Unità Liguri Esterne, registra una complessa evoluzione tettono-stratigrafica.

Il lavoro di Tesi è consistito in un rilevamento geologico-strutturale a scala 1:10.000, implementato da osservazioni stratigrafiche e da una dettagliata analisi strutturale di due principali sistemi di faglie, a direzione media N – S e NW – SE. Questo lavoro, che ha visto la realizzazione di due sezioni geologiche “retrodeformate” e restaurate all'Oligocene inferiore (vedi *fig. 5.1, 5.2* in Cap. 5), ha permesso di ricostruire nel dettaglio l'assetto tettono-stratigrafico dell'area e i rapporti tra la tettonica e la sedimentazione nella successione Oligocenica del Bacino Epiligure. Sulla base dei dati raccolti e delle analisi svolte è possibile tratte le seguenti conclusioni:

- (i) La successione delle Unità Epiliguri, costituita dalle Marne di Monte Piano (Luteziano – Priaboniano superiore), dalla Formazione di Ranzano (Priaboniano terminale – Rupeliano superiore) e dalle Marne di Antognola (Rupeliano superiore - Aquitaniano), registra un'importante ripresa dell'attività tettonica a partire dall'Eocene terminale e durata fino al Miocene inferiore. Durante questo periodo la sedimentazione emipelagica e torbiditica di mare profondo è avvenuta in bacini di *wedge-top* (*sensu* DeCelles & Giles, 1996), che hanno suturato le strutture della precedente Fase Ligure (*sensu* Elter, 1975) e preceduto lo sviluppo delle avanfosse “appenniniche” (Mutti et al., 1995).
- (ii) L'evoluzione tettonico-sedimentaria registrata dalla successione Eocenica media – Miocenica inferiore delle Unità Epiliguri può essere distinta in due principali fasi di attività tettonica, riconosciute a scala regionale nel Bacino Epiligure.

- (iii) Una prima fase di attività distensiva - trastensiva, confrontabile con la Trasgressione Rupeliana (*sensu* Mutti et al., 1995) e l' "Estensione Crostale" (*sensu* Ghibaudo et al., 2019), ha controllato la sedimentazione del Membro della Val Pessola (Priaboniano terminale – Rupeliano inferiore) e della *litofacies* arenaceo-conglomeratica del Membro di Varano de' Melegari (Rupeliano inferiore) nell'area studiata. La sedimentazione di questa successione, Priaboniana terminale - Rupeliana inferiore, è accompagnata da una marcata compartimentazione del bacino lungo le principali faglie a direzione media N – S e NW – SE. L'elevata subsidenza a ridosso delle principali strutture dell'area ha creato due depocentri in corrispondenza delle dorsali collinari di Pozzol Groppo e Piumesana.
- (iv) Una successiva riattivazione compressiva, verosimilmente in regime tettonico traspressivo, con movimenti da sinistri a destri (vedi Festa et al., 2015a; Barbero et al., 2017), ha controllato la sedimentazione della *litofacies* pelitico-arenacea del Membro di Varano de' Melegari (Rupeliano medio - superiore) e della Formazione di Antognola (Rupeliano terminale - Aquitaniano). L'attività delle faglie nel Rupeliano superiore - Aquitaniano ha prodotto un accumulo massimo dei sedimenti nel settore centrale dell'area, tra le località Campo e Mastaroni. A scala regionale, tale scenario è confrontabile con la Fase Ligure III (*sensu* Mutti et al., 1995) del Rupeliano medio-superiore e con le fasi di indentazione verso NW della Microplacca continentale Adriatica con la catena alpina, avvenute a partire dal Rupeliano medio e durate fino all'Aquitano (Mutti et al., 1995; Ghibaudo et al., 2019).

Bibliografia

- Abbate E., Bortolotti V., Passerini P. & Sagri M., 1970. Introduction to the Geology of the Northern Apennines. *Sedimentary Geology*, 4, 3/4, 205-251.
- Abbate, E., Bortolotti, V., & Principi, G., 1980. Apennine ophiolites: A peculiar oceanic crust. *Ofioliti*, 5, 1, 1–59.
- Amorosi, A., 1992. Correlazioni stratigrafiche e sequenze deposizionali nel Miocene epiligure delle Formazioni Bismantova, S. Marino e M. Fumaiolo (Appennino Settentrionale). *Giornale di Geologia*, 54, 95–105.
- Amorosi, A., Colalongo M. L., S. C. & Vaiani, 1993. Le unità epiliguri mioceniche nel settore emiliano dell 'Appennino settentrionale. *Biostratigrafia, stratigrafia sequenziale e implicazioni litostratigrafiche*. *Palaeopelagos* 3, 209-240.
- Amorosi, A., Colalongo, M. & Vaiani, S. C. 1996. Revisione litostratigrafica dell'unità Bismantova (Miocene epiligure, Appennino Settentrionale). *Bollettino Società Geologica Italiana*, 115, 355–367.
- Amorosi, A., 1997. Miocene shallow-water deposits of the northern Apennines: A stratigraphic marker across a dominantly turbidite foreland-basin succession. *Geologie en Mijnbouw*, v75, 295–307.
- Amorosi, A., Ricci Lucchi, & F. Tateo, 1995. The Lower Miocene siliceous zone: a marker in the palaeogeographic evolution of the northern Apennines. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 118, 1, 131-149.
- Amorosi, A., & Spadafora, E., 1995. The upper Serravallian unconformity in the epi-Ligurian units of the Bologna Apennines, in Polino, R., and Sacchi, R., eds., *Rapporti Alpi-Appennino e guida alle escursioni*. *Proceedings of the Meeting of Peveragno Cuneo*, 69–86.
- Andreoni G., Galbiati B., Maccabruni A., & Vercesi P.L., 1981. Stratigrafia e paleogeografia dei depositi oligocenici sup. – miocenici inf. nell'estremità orientale del Bacino Ligure-Piemontese. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, 87, 245-281, Milano.
- Anelli, M. 1938. Note stratigrafiche e tettoniche sull'appennino di Piacenza. *Atti e Memorie della Regia Accademia di Scienze, Lettere e Arti Modena*, 3, 3-37.

- Argand, E., 1924. La tectonique de l'Asie. in Proceedings, Compte Rendues of Congres Geologique International XIII, Belgique 1922, 1, 171–372.
- Argnani, A., Fontana, D., Stefani, C., & Zuffa, G. G., 2004. Late Cretaceous carbonate turbidites of the Northern Apennines: Shaking Adria at the onset of Alpine collision. *Journal of Geology*, 112 (2), 251–259.
- Baldacci, F., Cerrina Feroni, A., Elter, P., Giglia, G., & Patacca, E., 1972, Il margine del paleocon tiente nord-apenninico dal Cretaceo all'Oligocene: nuovi dati sulla ruga Insubrica: *Memorie della Società Geologica Italiana*, v. 11, p. 367–390.
- Balestro, G., Festa, A., De Caroli, S., Barbero, E., Borghi, A., & Gianotti, F., 2022. Multistage tectono stratigraphic evolution of the Canavese Intracontinental Suture Zone: New constraints on the tectonics of the Inner Western Alps. *Geoscience Frontiers*, 13, 101448.
- Balestro, G., Festa, A., & Dilek, Y., 2019. Structural architecture of the Western Alpine Ophiolites, and the Jurassic seafloor spreading tectonics of the Alpine Tethys. *Journal of the Geological Society*, 176, 913-930.
- Barbero, E., Festa, A., Fioraso, G., & Catanzariti, R., 2017. Geology of the Curone and Staffora Valleys (NW Italy): field constraints for the Late Cretaceous - Pliocene tectono-stratigraphic evolution of Northern Apennines, *Journal of Maps*, 13 (2), 879-891.
- Barbero, E., Festa, A., Sacconi, E., Catanzariti, R., & D'Onofrio, R., 2020. Redefinition of the Ligurian Units at the Alps-Apennines junction (NW Italy) and their role in the evolution of the Ligurian accretionary wedge: constraints from mélanges and broken formations. *Journal of the Geological Society*, 177 (3), 562-574.
- Beccaluva, L., Macciotta, G., Piccardo, G.B., & Zeda, O., 1984. Petrology of lherzolitic rocks from the Northern Apennine ophiolites. *Lithos*, 17, 299-316.
- Bellizzone, G., Boni, A., Braga, G. & Marchetti G., 1971. Note illustrative della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000, Foglio Voghera 71. Servizio Geologico d'Italia, 121.
- Bertotti, G., Elter, P., Marroni, M., Meccheri, M., & Santi, R., 1986. Le Argilliti a blocchi di Monte Veri: considerazioni sull'evoluzione tettonica del bacino Ligure nel Cretaceo superiore. *Ophioliti*, 11, 3, 193-220.
- Bertotti G., Mosca P., Juez P., Polino R., & Dunai T., 2006. Oligocene to present kilometres scale subsidence and exhumation of the Ligurian Alps and the Tertiary Piedmont Basin (NW Italy) revealed by apatite (U-Th)/He thermochronology: Correlation with regional tectonics, *Terra Nova* 18, 18-25.
- Bettelli, G. & Panini, F., 1985. Il mélange sedimentario della Val Tiepido (Appennino

- modenese). *Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena*, 115, 91-106.
- Bettelli, G. & Panini, F., 1987. I mélange dell'Appennino Settentrionale dal T. Tresinaro al T. Sillaro. *Memorie della Società Geologica Italiana*, 39, 187-214.
- Bettelli, G., Bonazzi, U., Fazzini, P., & Panini, F., 1989. Schema introduttivo alla Geologica delle Epiliguridi dell'Appennino modenese e zone limitrofe. *Memorie della Società Geologica Italiana*. 39, 215- 244.
- Bezzi A., & Piccardo G. B., 1970. Studi petrografici sulle formazioni ofiolitiche della Liguria. Riflessioni sulla genesi dei complessi ofiolitici in ambiente appenninico ed alpino (Nota preliminare). *Rendiconto della Società Geologica Italiana di Mineralogia e Petrografia*, 26, 1-42.
- Boccaletti M., Coli M., Decandia F., Giannini E., & Lazzarotto A., 1980. Evoluzione dell'Appennino Settentrionale secondo un nuovo modello strutturale. *Memorie Società Geologica Italiana*, 21, 359-374.
- Boccaletti M., Decandia F.A., Gasperi G., Gelmini R., Lazzarotto A. & Zanzucchi G., 1987. Carta strutturale dell'Appennino Settentrionale. Pubbl. n. 429 (1982). C.N.R., P.F.G., Sottoprogetto 5, Modello Strutturale gruppo Appennino Settentrionale, 203.
- Boccaletti M., Elter P., & Guazzone G., 1971. Plate tectonic models for the development of the Western Alps and Northern Appennines. *Nature*, 234, 108-111.
- Boccaletti, M., & Guazzone, G., 1974. Remnant arcs and marginal basins in the Cenozoic development of the Mediterranean. *Nature*, 252, 18-21.
- Boni, A., 1932. Il Miocene del M. Vallassa. *Rendiconti Accademia Nazionale Lincei, Classe Scienze Fisiche Matematiche e Naturali*, VI, 15, 12, 981-986, Roma.
- Boni, A., 1961. Per la Geologia dell'Appennino Settentrionale a W della linea La-Spezia-Piacenza. *Atti dell'Istituto Geologico dell'Università di Pavia*, 12, 63-196, Pavia.
- Boni A., 1980. Struttura geologica e sismicità del "territorio" pavese. In. *Seminari su: Eventi naturali ed antropici: I terremoti*. Università degli Studi di Pavia, 149-277.
- Boni A., 1985. Struttura geologica e sismicità in Lombardia. *Atti dell'Istituto Geologico dell'Università di Pavia*, 30, 2, 246-309. Pavia.
- Boni A., Boni P., Peloso G.F., & Gervasoni S., 1980. Dati sulla neotettonica del Foglio Pavia (59) e di parte dei Fogli Voghera (71) ed Alessandria (70). Pubbl. n. 356 del P.F.G. del C.N.R., 1199-1244.
- Brunet, C., Monié, P., Jolivet, L., & Cadet, J.P., 2000. Migration of compression and extension in the Thyrrenian Sea, insights from $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ ages on micas along a transect from Corsica

- to Tuscany. *Tectonophysics*, 321, 127–155.
- Carmignani, L., & Kligfield, R., 1990. The transition from compression to extension in mountains belts: Evidence from the northern Apennines core complex. *Tectonics*, 9, 1275–1303.
- Carminati, E., & Doglioni, C., 2012. Alps vs. Apennines: The paradigm of a tectonically asymmetric Earth. *Earth-Science Reviews*, 112 (1-2), 67-96.
- Carminati, E., Doglioni, C., & Scocca, D., 2004. Alps vs Apennine, in Crescenti, U., D’offizi, S., Merlino, S., and Sacchi, L., eds. *Geology of Italy. Special Volume of the Italian Geological Society for the IGC 32 Florence*, 14-152.
- Carta Geologica d’Italia, 1929. Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, Foglio 71 “Voghera” I edizione, R. Ufficio Geologico, Roma.
- Carta Geologica d’Italia, 1969. Foglio 71 “Voghera” alla scala 1:100.000 II edizione. Servizio Geologico d’Italia, Roma.
- Carta Geologica d’Italia, 2015. Foglio CARG 178 “Voghera” alla scala 1:50.000. Servizio Geologico d’Italia, Roma.
- Castellarin, A., 1976. Ipotesi paleogeografica sul bacino del Flysch sudalpino cretacoico. *Bollettino della Societa Geologica Italiana*, 95, 501–511.
- Castellarin, A., 1994. Strutturazione eo- e mesoaplina dell’Appennino Settentrionale attorno al nodo ligure. *Studi Geologici Camerti*, 2, 99-108.
- Catanzariti R., Cerrina Feroni A., Ottria G. & Vescovi P., 1999. Lower Oligocene thrust-system in the epi-Ligurian succession: evidence from the Enza Valley (northern Apennines, Italy). *Geodinamica Acta*, 12, 2, 81-96.
- Catanzariti, R. & Perilli, N., 2011. Chronostratigraphic frame work of the External Ligurian Units (Late Cretaceous, Northern Apennines, Italy) based on calcareous nannofossils. *Ofioliti*, 36, 1, 37-57.
- Catanzariti, R. & Perilli, N., 2015. Calcareous nannofossils biostratigraphy of Paleocene to middle Eocene successions (Tertiary Flysch Auctt.) of the Northern Apennines. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, 121, 195-215.
- Catanzariti R, Ellero A., Levi N., Ottria G. & Pandolfi L., 2003 Biostratigrafia a nannofossili dei calcari dell’unita’ Antola (Appennino settentrionale): nuovi dati e implicazioni geologiche. Convegno in memoria di Raimondo Selli e Renzo Sartori “La geologia del Mar Tirreno e degli Appennini”. Bologna, 11-12 dicembre 2003. *GeoActa special issue 2*, 46-49.
- Catanzariti, R., Ellero, A., Levi, N., Ottria, G., & Pandolfi, L., 2007. Calcareous nannofossil

- biostratigraphy of the Antola Unit succession (Northern Apennines, Italy): New age constraints for the Late Cretaceous Helminthoid Flysch. *Cretaceous Research*, 28(6), 841–860.
- Catanzariti, R., 1993. Biostratigrafia a nannofossili calcarei dell'intervallo Eocene superior-Oligocene inferior nell'Appennino Settentrionale. Tesi di Dottorato, Università di Padova.
- Catanzariti, R., Rio, D., & Martelli, L., 1997. Late Eocene to Oligocene calcareous nannofossil biostratigraphy in Northern Apennines: the Ranzano Sandstone. *Memorie Scienze Geologiche*, 49, 207-253, Padova.
- Cavanna, F., Di Giulio, A., Galbiati, B., Mosna, S., Perotti, C.R., & Pieri, M., 1989. Carta Geologica dell'estremità orientale del Bacino Terziario Ligure Piemontese. *Atti Ticinesi di Scienze della Terra*, 32, foglio 1.
- Cavazza, W., Roure, F., Spakman, W., Stampfli, G.M, & Ziegler, P.A., eds., 2004. The TRANSMED Atlas: The Mediterranean Region from Crust to Mantle: Heidelberg, Springer-Verlag, 141.
- Cerrina Feroni A., Leoni L., Martelli L., Martinelli P. Ottria G. & Sarti G., 2001. The Romagna Apennines, Italy: an eroded duplex. *Geological Journal*, 36, 39-54.
- Cerrina Feroni, A., Elter, P., Plesi, G., Rau, A., Rio, D., Vescovi, P., & Zanzucchi, G., 1990. Carta geologica dell'Appennino Emiliano-Romagnolo, Neviano degli Arduini, Foglio 217. Bologna, Regione Emilia-Romagna, scale 1:50000.
- Cerrina Feroni, A., Martinelli, P., & Ottria, G., 1994. L'edificio strutturale della media Val Nure (Appennini settentrionale): nuovi dati strutturali e biostratigrafici. *Atti Ticinesi di Scienze della Terra*, ser. spec., 1, 105-115.
- Cerrina Feroni, A., Ottria, G., & Ellero, A., 2004. The Northern Apennine, Italy: geological structure and tanspressive evolution. *Special Volume of the Italian Geological Society for the ICG 32 Florence*.
- Cerrina Feroni, A., Ottria, G., & Vescovi, P., 2002. Note illustrative della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 Foglio 217 "Neviano degli Arduini". APAT, Dipartimento Difesa del Suolo, 112.
- Cibin, U., 1993. Evoluzione composizionale delle areniti nella successione epiligure eo-oligocenica (Appennino Settentrionale). *Giornale di Geologia*, 55, 69-92, Bologna.
- Cibin, U., Spadafora, E., Zuffa, G.G., & Castellarin, A., 2001. Continental collision history from arenites of episutural basins in the Northern Apennines, Italy. *GSA Bulletin*, 113, 1, 4-19.
- Cibin, U., Di Giulio, A., & Martelli, L., 2003. Oligocene-early Miocene tectonic evolution of

- the Northern Apennines (northwestern Italy) traced through provenance of piggyback basin fill successions. *Geological Society, London, Special Publications*, 208, 269-287.
- Cobianchi, M., Piccin, A., & Vercesi, P.L., 1994. La Formazione di Val Luretta (Appennino piacentino): nuovi dati litostratigrafici e biostratigrafici. *Atti Ticinesi di Scienze della Terra*, 37, 235- 262.
- Cobianchi, M., & Villa, G., 1992, Biostratigrafia del Calcare a Calpionelle e delle Argille a Palombini nella sezione di Statale (Val Graveglia, Appennino ligure): *Atti Ticinensi di Scienze della Terra*, 35, 199–211.
- Codegone, G., Festa, A., Dilek, Y., & Pini, G.A., 2012. Small-scale polygenetic mélanges in the Ligurian accretionary complex, Northern Apennines, Italy, and the role of shale diapirism in superposed mélange evolution in orogenic belts. *Tectonophysics* 568-569, 170–184.
- Conti P., Cornamusini G. & Carmignani L., 2020. An outline of the geology of the Northern Apennines (Italy), with geological map at 1:250 000 scale. *Ital. J. Geosci.*, 139, 2, 149-194.
- Cortesogno, L., Galbiati, B., & Principi, G., 1987. Note alla ‘carta geologica delle ofioliti del Bracco e ricostruzione della paleogeografia giurassico-cretacea. *Ofioliti*, 12, 2, 261–342.
- Dalla Giovanna, G., Marchetti, G., & Vercesi, P.L., 1991. Sulla presenza di spezzoni di successioni giurassiche nel “Complesso Caotico Indifferenziato” dell’Appennino pavese-piacentino. *Rendiconto della Società Geologica Italiana*, 14, 37-42.
- Debelmas J., 1975. Reflexions et hypotheses sur la paleogeographie cretacee des confins alpino-appenniniques. *Bulletin Société Géologique de France*, 17, 1002-1012.
- Decandia, F.A., & Elter, P., 1969. Riflessioni sul problema delle ofioliti nell’Appennino Settentrionale (nota preliminare). *Atti Società Toscana Scienze Naturali, Memorie*, A76, 1-9.
- Decandia, F.A., & Elter, P., 1972. La “zona” ofiolitifera del Bracco nel settore compreso fra Levante e la Val Graveglia (Appennino Ligure). *Memorie della Società Geologica Italiana* 11, 503–530.
- DeCelles, P.G., & Giles, K.A., 1996. Foreland basin systems. *Basin Research*, 8, 105–123.
- Deino, A., Keller, J.V.A., Minelli, G., & Piali, G., 1993. Datazioni $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ del metamorfismo dell’Unità di Ortano–Rio Marina (Isola d’Elba): Risultati preliminari, in Castellarin, A., and Capozzi, R., eds., *Studi geologici Camerti. Volume speciale: Università degli Studi di Camerino 1992/2*, 187–192.
- Dela Pierre, F., Festa, A., & Irace, A., 2007. Interaction of tectonic, sedimentary and diapiric

- processes in the origin of chaotic sediments: An example from the Messinian of Torino Hill (Tertiary Piedmont Basin, northwestern Italy). *Geological Society of America Bulletin*, 119, 1107- 119.
- Dela Pierre, F., Martire, L., Natalicchio, M., Clari, P., & Petrea, C., 2010. Authigenic carbonates in Upper Miocene sediments of the Tertiary Piedmont Basin (NW Italy): Vestiges of an ancient gas hydrate stability zone? *Geological Society of America Bulletin*, 122, 994–1010.
- Dewey, J.F., Helman, M.L., Turco, E., Hutton, D.H.W., & Knott, S.D., 1989, Kinematics of the western Mediterranean, in Coward, M.P., Dietrich, D., and Park, R.G., eds., *Alpine tectonics*. Geological Society [London] Special Publication 45, 265–283.
- Di Giulio, A. & Galbiati, B. 1995. Interaction between tectonics and deposition into an episutural basin in the Apls-Appennines knot, in: Polino, R., & Sacchi, R., eds. *Atti del Convegno sul tema “Rapporti tra Alpi e Appennino” e guida alle escursioni*, Accademia Nazionale delle Scienze detta de XL, Scritti e Documenti, Roma, 113-128.
- Di Giulio., A., Mancin, N., & Martelli, L., 2002. Geohistory of the Ligurian orogenic wedge: first inferences from plaeobathymetric data of the Epiligurian sediments. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, Volume speciale n. 1, 375-384.
- Dumont T., Simon-Labric T., Authemayou C., & Heymes T., 2011. Lateral termination of the north-directed Alpine orogeny and onset of westward escape in the Western Alpine arc: Structural and sedimentary evidence from the external zone. *Tectonics* 30.
- Elter, P., Catanzariti, R., Ghiselli, F., Marroni, M., Molli, G., Ottria, G., & Pandolfi, L., 1999. L'unità Aveto (Appennino Settentrionale): caratteristiche litostratigrafiche, biostratigrafia, petrografia delle areniti ed assetto strutturale: *Bollettino della Società Geologica Italiana*, v. 118, p. 41–64.
- Elter G., Elter P., Sturani P., & Weidmann M., 1966. Sur la prolongation du domaine ligure de l'Apennin dans le Monferrat et les Alpes et sur l'origine de la Nappe de la Siemme s.l. des Prealpes romandes et chaiblaisiennes. *Archives des Sciences*, 176, 279-377.
- Elter P., & Marroni M., 1991. Le Unità Liguri dell'Appennino Settentrionale: sintesi dei dati e nuove interpretazioni. *Memorie Descrittive della Carta Geologica d'Italia*, 46, 131-138.
- Elter P., & Pertusati P.C., 1973. Considerazioni sul limite Alpi-Appennino e sulle relazioni con l'arco delle Alpi Occidentali. *Memorie della Società Geologica Italiana*, 12, 359-375.
- Elter, P. & Raggi, G., 1965. Tentativo di interpretazione delle brecce ofiolitiche cretacee in relazione con movimenti orogenetici nell'Appennino Ligure. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 84, 5, 1-12.

- Elter P., 1960. I lineamenti tettonici dell'Appennino a Nord Ovest delle Apuane. "Bollettino della Società Geologica Italiana", 79, 2, 273-312.
- Elter, P., 1975. L'Ensemble Ligure. Bulletin de la Société Géologique de France, 17, 984- 997.
- Elter P., 1972. La zona ofiolitifera del Bracco nel quadro dell'Appennino Settentrionale, Introduzione alla geologia delle Liguridi. 66° Congresso della Società Geologica Italiana, Guida alle escursioni, Pacini, Pisa: 35.
- Elter, P., Lasagna, S., Marroni, M., Pandolfi, L., Vescovi, P., & Zanzucchi, G., 2005. Note illustrative della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 Foglio 215 "Bedonia". APAT, Dipartimento Difesa del Suolo, 117.
- Elter, P., Marroni, M., Molli, G., & Pandolfi, L., 1991. Le caratteristiche stratigrafiche del Complesso M. Penna/Casanova. Atti Ticinensi di Scienze della Terra, 34, 97-106.
- Elter., Grasso, M., Parotto, M., & Vezzani, L., 2003. Structural setting of the Apennine-Maghrebian thrust belt. Episodes: Journal of International Geosciences, 26, 3, 205- 2011.
- Elter, P., Haccard, D., Lanteaume, M., & Raggi, G., 1961, Osservazioni sui rapporti tra Flysch ad Elmintoidi ed Arenaria Superiore nell'Appennino Ligure e nelle Alpi Marittime: Bollettino della Società Geologica Italiana, v. 80, no. 3, p. 115–120.
- Elter., P. 1994. Introduzione alla geologia dell'Appennino Ligure-Emiliano, in: Guide Geologiche Regionali-Appennino Ligure-Emiliano, BE-MA ed., v.6, 17-24.
- Faccenna C., Piromallo C., Crespo-Blanc A., Jolivet L., & Rossetti., F., 2004. Lateral slab deformation and the origin of the western Mediterranean arcs. Tectonics 23, TC1012.
- Fazzini, P., & Tacoli, M.L., 1963. La serie oligo-miocenica del versante padano dell'Appennino Settentrionale e la sua posizione nella tettonica regionale. Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, 94, 33-52.
- Felletti, F., 2002. Complex bedding geometries and facies associations of the turbiditic fill of a confined basin in a transpressive setting (Castagnola FM, Tertiary Piedmont Basin NW Italy). Sedimentology, 49, 645-667.
- Festa, A., Dilek, Y., Codegone, G., Cavagna, S., & Pini, G.A., 2013. Structural anatomy of the Ligurian accretionary wedge (Monferrato, NW Italy), and evolution of superposed mélanges. Geological Society of America Bulletin 125, 9–10, 1580–1598.
- Festa, A., Fioraso, G., Bissacca, E., & Petrizzo, M.R., 2015a. Geology of the Villalvernia-Varzi Line between Scrivia and Curone valleys (NW Italy). Journal of Maps 11, 1, 39-55.
- Festa, A., Meneghini, F., Balestro, G., Pandolfi, L., Tartarotti, P., Dilek, Y., & Marroni, M., 2021. Comparative analysis of the sedimentary cover units of the Jurassic western Tethys

- ophiolites in the Northern Apennines and Western Alps (Italy): Processes of the formation of mass-transport and chaotic deposits during seafloor spreading and subduction zone tectonics. *The Journal of Geology*, 129 (5), 533-561.
- Festa, A., Ogata, K., & Pini, G.A., 2020. Polygenetic mélanges: a glimpse on tectonic, sedimentary and diapiric recycling in convergent margins. *Journal of the Geological Society*, 177 (3), 551-561.
- Festa, A., Ogata, K., Pini, G.A., Dilek, Y., & Codegone, G., 2015b. Late Oligocene — early Miocene olistostromes (sedimentary mélanges) as tectono-stratigraphic constraints to the geodynamic evolution of the exhumed Ligurian accretionary complex (Northern Apennines, NW Italy). *International Geology Review*, 57, 5-8, 540-562.
- Festa, A., Piana, F., Dela Pierre, F., Malusà, M.G., Mosca, P., & Polino, R., 2005. Oligocene-Neogene kinematic constraints in the retroforeland basin of the Northwestern Apls. *Rendiconto della Società Geologica italiana*, 1, Nuova Serie, 107-108.
- Festa, A., Pini, G.A., Dylek, Y., Codegone, G., Vezzani, L., Ghisetti, F., Lucente, C.C., & Ogata, K., 2010. Peri-Adriatic mélanges and their evolution in the Thetyan realm, in Dylek, ed. *Eastern Mediterranean geodynamics (Part II)*, *International Geology Review*, 52, no 4-6, 369- 406.
- Fontana, D., Spadafora, E., Stefani, C., Stocchi, S., Tateo, F., Villa, G., & Zuffa, G.G., 1994. The Upper Cretaceous Helminthoid Flysch of the Northern Apennines: provenance and sedimentation. *Memorie della Società Geologica Italiana*, 48, 237-250.
- Fornaciari E., & Rio D., 1996. Latest Oligocene to Early Miocene Quantitative Calcareous Nannofossil Biostratigraphy in the Mediterranean Region. *Micropaleontology*, 42, 1-36.
- Ford M., Duchène S., Gasquet D., & Vanderhaeghe O., 2006. Two phase orogenic convergence in the external and internal SW Alps. *Journal of the Geological Society, London* 163, 815-826.
- Fossati A., Perotti C. R. & Vercesi P. L., 1988. Deformazioni tettoniche al margine sud-orientale del Bacino Terziario Ligure-Piemontese. *Rendiconto della Società Geologica Italiana*, 11, 2, 305-308.
- Fregni P. & Panini F., 1995. Dati biostratigrafici sulla Formazione di Cigarello (Gruppo di Bismantova) di Pavullo nel Frignano (Appennino modenese). *Scritti e documenti dell'Accademia Nazionale delle Scienze*, 14, 87-111.
- Gardin, S., Marino, M., Monechi, S., & Principi, G., 1994, Biostratigraphy and sedimentology of cretaceous Ligurid Flysch: Paleogeographical implication: *Memorie della Società*

- Geologica Italiana, 48, 219–235.
- Gazzi P. & Zuffa G.G., 1970. Le arenarie paleogeniche dell'Appennino emiliano. *Mineralogica Petrografica Acta*, 16, 91-137, Bologna.
- Gelati, R., & Pasquarè, G., 1970. Interpretazione geologica del limite Alpi-Appennini in Liguria. *Rivista di Paleontologia e Stratigrafia*, 76, 4, 513-578.
- Gelati, R., Bruzzi, D., Catasta, G. & Cattane, P.C., 1974. Evoluzione stratigrafico — strutturale nell'Appennino vogherese a nord-est della Val Staffora. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, 80, 3, 479-514.
- Ghibaudo, G., Massari, F., Chiambretti, I., D'Atri, A., & Fornaciari, E., 2019. Birth and tectono-sedimentary evolution of the Tertiary Piedmont Basin (NW Italy). *Journal of Mediterranean Earth Sciences*, 11. Spec. Issue, 5-112.
- Ghibaudo, G., 1992. Subaqueous sediment gravity flow deposits: practical criteria for their field description and classification. *Sedimentology*, 39, 3, 423-454.
- Giannini, E., Nardi, R., & Tongiorgi, M., 1962. Osservazioni sul problema della Falda Toscana. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 81, 17–98.
- Gignoux M., 1936. *Géologie Stratigraphique*. Masson Editeurs, 709, Paris.
- Görler K., & Reutter K.J., 1963. Die stratigraphische Einordnung der Ophiolite des Nordapennins, "Geologische Rundschau", 53, 1, 359-375, Stoccarda.
- Grandjaquet C. & Haccard D., 1977. Position structurale et rôle paleogeographique de l'unité du Bracco au sein du contexte ophiolitique liguro-piemontais (Appennin, Italie). *Bulletin de la Société Géologique de France*, 19, 4, 901-908.
- Haccard, D., Lorenz, C., & Grandjacquet, C., 1972, Essai sur la liaison Alpes-Appennins (de la Ligurie à la Calabrie): *Memorie della Società Geologica Italiana*, v. 11, p. 309–341.
- Haq, B.U., Hardenbol, J., & Vail, P.R., 1988. Mesozoic and Cenozoic chronostratigraphy and cycles of the sea-level change, in Wilgus, C.K., et al., eds., *Sea level changes: An integrated approach: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publication 42*, 71–108.
- Jolivet L., Augier R., Faccenna C., Negro F., Rimmelé G., Agard P., Robin C., Rossetti F., & Crespo-Blanc A., 2008. Subduction, convergence and the mode of backarc extension in the Mediterranean region. *Bulletin de la Société Géologique de France* 179, 525-550.
- Kligfield R., Hunziker J., Dallmeyer R.D., & Schamel S., 1986. Dating of deformation phases using K-Ar and ⁴⁰Ar/³⁹Ar techniques: Results from the northern Apennines. *Journal of Structural Geology*, 8, 781–798.

- Laubscher, H., 1988, The arcs of the Western Alps and the Northern Apennines; An updated view: *Tectonophysics*, 146, 67–78.
- Laubscher, H. 1991. The arc of western Apls today. *Eclogae Geologicae Helvetiae*, 84, 631-659.
- Laubscher, H., Biella, G.C., Cassinis, R. Gelati, R.,Lozej, A., Scarascia, S., & Tabacco, I., 1992. The collisional knot in Liguria. *Geologische Rundschau*, 81, 2, 275-289.
- Levi, N. Ellero, A., Ottria, G., & Pandolfi, L., 2006. Polyorogenic deformation history at very shallow structural levels: The case of the Antola Unit (Northern Apennine, Italy). *Journal of Structural Geology*, 28, 1, 694-709.
- Lucchetti L., Albertelli L., Mazzei M., Thieme R., Bongiorno D. & Dondi L., 1962. Contributo alle conoscenze del pedeappennino padano. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 81, 4, 5-245.
- Ludwig O., 1929. Geologische Untersuchungen in der Gegend von Bobbio im Nord apenin. “*Geologische Rundschau*“, 20, 1, 36-66.
- Maino, M., Decarlis, A., Felletti, F., & Seno, S., 2013. Tectono-sedimentary evolution of the Tertiary Piedmont Basin (NW Italy) within the Oligo-Miocene central Mediterranean geodynamics. *Tectonics*, 32, 593–619.
- Mancin N., Martelli L., & Barbieri C., 2006. Foraminiferal biostratigraphic and paleobathymetric constraints in geohistory analysis: the example of the Epiligurian succession of the Secchia Valley (Northern Apennines, Mid Eocene-Late Miocene). *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 125, 163-168.
- Mancin, N. & Cobianchi, M., 2000. Le Marne di Monte Piano della Val di Nizza (Appennino Settentrionale): biostratigrafia integrata e considerazioni paleo ambientali. *Atti Ticinesi di scienze ella Terra*, 41, 145-162.
- Mantelli, L. & Vercesi, P.L., 2000. Evoluzione morfostrutturale recente del pedeappennino vogherese-tortonese. *Atti Ticinesi di Scienze della Terra*, 41, 49-58.
- Marroni M., Meneghini F., & Pandolfi L., 2010. Anatomy of the Ligure-Piemontese subduction system: evidence from Late Cretaceous-middle Eocene convergent margin deposits in the Northern Apennines, Italy. *International Geology Review*, 52,10-12, 1160-1192.
- Marroni, M., Meneghini, F., & Pandolfi, L., 2017. A revised subduction inception model to explain the Late Cretaceous, double-vergent orogen in the precolli- sional western Tethys: Evidence from the Northern Apennines. *Tectonics*, 36, 2227-2249.

- Marroni M., Molli G., Ottria G., & Pandolfi L., 2001. Tectono-sedimentary evolution of the External Liguride units (Northern Apennines, Italy): insights in the pre-collisional history of a fossil ocean-continent transition zone. *Geodinamica Acta*, 14, 307-320.
- Marroni, M., Monechi, S., Perilli, N., Principi, G., & Treves, B., 1992, Late Cretaceous flysch deposits of the northern Apennines, Italy: age of inception of orogenesis-controlled sedimentation: *Cretaceous Research*, 13, 487–504.
- Marroni M., & Pandolfi L., 1996. The deformation history of an accreted ophiolite sequence: The Internal Liguride units (Northern Apennines, Italy). *Geodinamica Acta*, 9, 1, 13-29.
- Marroni M., & Pandolfi L., 2007. The architecture of the Jurassic Ligure-Piemontese oceanic basin: Tentative reconstruction along the Northern Apennine-Alpine Corsica transect. *International Journal of Earth Science*, 96, 1059-1078.
- Marroni, M., Pandolfi, L., & Meneghini, F., 2004. From accretion to exhumation in a fossil accretionary wedge: A case history from Gottero Unit (Northern Apennines, Italy). *Geodinamica Acta*, 17 (1), 41–53.
- Marroni, M., & Perilli, N., 1988, L'età della successione del flysch ad Elmintoidi nell'area di Caranza (Appennino Settentrionale): nuovi dati sulla base del nannoplancton: *Memorie dell'Accademia di Scienze Lunigianense*, 42/43, 27–41.
- Marroni, M., & Perilli, N., 1990, The age of the ophiolite sedimentary cover from the Mt. Gottero Unit (Internal Liguride Units, northern Apennines): New data from calcareous nannofossils of Ophioliti, 15, 2251–267.
- Marroni, M., & Treves, B., 1998, Hidden Terranes in the northern Apennines, Italy: A record of Late Cretaceous-Oligocene transpressional tectonics: *Journal of Geology*, v. 106, p. 149–162.
- Marroni, M., & Tribuzio, R., 1996. Gabbro-derived granulites from External Liguride Units (Northern Apennine, Italy): implication for the rifting processes in the western Tethys. *Geologische Rundschau*, 85, 239-249.
- Marroni, M., Cerrina Ferroni, A., Di Biase, D., Ottria, G., Pandolfi, L., & Taini, A., 2002b. Polyphase folding at upper structural levels in the Borbera Valley (Northern Apennines, Italy): implications for the tectonic evolution of the link area between Apls and Apennines. *C. R. Geoscience* 334, 565-572.
- Marroni, M., Molli, G., Montanini, & A. Tribuzio, R., 1998. The association of continental crust rocks with ophiolites (Northern Apennines, Italy): implications for the continent-ocean transition. *Tectonophysics*, 292, 43-66.

- Marroni, M., Molli, G., Montanini, A., Ottria, G., Pandolfi, L., & Tribuzio, R., 2002a. The External Liguride units (Northern Apennine, Italy): from rifting to convergence history of a fossil ocean-continent transition zone. *Ofioliti*, 27, 2, 119-132.
- Marroni, M., Molli, G., Pandolfi, L., & Taini, A., 1999. Foliated cataclasites at the base of the Antola Unit: structural features and geological implications. *Compte Rendu de l'Académie de Sciences*, 329, 135-141.
- Martelli, L., Cibin, U., Di Giulio, A., & Catanzariti, R., 1998. Litostratigrafia della Formazione di Ranzano (Priaboniano-Rupeliano, Appennino Settentrionale e Bacino Terziario Piemontese). *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 117, 151-185.
- Martelli, L., Cibin, U., Di Giulio, A., Catanzariti, R., & Rio, D., 1993. Revisione litostratigrafica della Formazione di Ranzano, proposta di legenda per la Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000. 3° Conv. del G.I.S.- CNR Salice Terme, 4-6 ottobre 1993, Abstr. 13-14.
- Merla, G., 1958. Essay on the Geology of the Northern Apennines, with a Geologica Map 1:1.000.000. Atti del convegno "I giacimenti gassiferi dell'Europa Occidentale", Accademia Nazionale Lincei-ENI, 2, 629-651.
- Merla, G., 1951. Geologia dell'Appennino Settentrionale. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 70, 1 95-382.
- Michard, A., Chalouan, A., Feinberg, H., Goffé, B. & Montigny, R. (2002). How does the Alpine belt end between Spain and Morocco? *Bulletin de la Societe Geologique de France*, 173 (1), 3-15.
- Migliorini, C. I., 1933. Considerazioni su di un particolare effetto dell'orogenesi. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 52, 2, 293-304.
- Migliorini, C.I., 1948. I cunei composti nell'orogenesi. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 77, 29-142.
- Miller K., Mountain G., Browning J., Kominz M., Sugarman P., Christie-Blick N., Katz M., & Wright J., 1998. Cenozoic global sea level, sequences and the New Jersey transect: results from coastal plain and continental slope drilling. *Review of Geophysics* 36, 569-601.
- Molli, G. & Malavieille, J., 2011. Orogenic processes and the Corsica/Apennines geodynamic evolution: Insights from Taiwan. *International Journal of Earth Sciences*, 100 (5), 1207-1224.
- Montanini, A., 1997. Mafic granulites in the Cretaceous sedimentary mélange from the Northern Apennine (Italy): petrology and tectonic implications. *Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen.*, 77, 43-64.

- Mosca, P., Polino, R., Rogledi, S., & Rossi, M., 2010. New data for the kinematic interpretation of the Alps-Appennines junction (northwestern Italy). *International Journal of Earth Sciences*, 99, 4, 833-849.
- Mutti, E., Papani, L., Di Biase, D., Davoli, G., Mora, S., Segadelli, S., & Tinterri, R., 1995. Il Bacino Terziario Epimesoalpino e le sue implicazioni sui rapporti tra Alpi ed Appennino. *Memorie della Società Geologica di Padova*, 47, 217-244.
- Ogata, K., Mountjoy, J.J., Pini, G.A., Festa, A., & Tinterri, E., 2014. Shear zone liquefaction in mass transport deposit emplacement: A multi-scale integration of seismic reflection and outcrop data. *Marine Geology, Special Issue 356*, 50-64.
- Ogata, K., Tinterri, R., Pini, G.A., & Mutti, E., 2012. The Specchio Unit (Northern Apennines, Italy): an ancient mass transport complex originated from near-coastal areas in an intra-slope setting. In: Yamada, Y., et al. (Eds.), *Submarine mass movements and their consequences. : Advances in natural and technological hazards research*, 31. Springer Science+Business Media B.V., pp. 595–605.
- Ori, G.G., & Friend, P.G., 1984. Sedimentary basins, formed and carried piggyback on active thrust sheets. *Geology*, 12, 475–478.
- Panini, F, Fioroni, c. Fregni, P., & Bonacci, M., 2002. Le Rocce caotiche dell’Oltrepò pavese: note illustrative della Carta Geologica dell’Appennino vogherese tra Borgo Priolo e Ruino. *Atti Ticinensi di Scienze della Terra*, 43, 83-109.
- Papani, G. & Vernia L., 1994. La Successione Epiligure in: *Guide Geologiche Regionali-Appennino Ligure-Emiliano*, BE-MA ed., v.6, 50-54.
- Papani, G., 1963. Su un olistostroma di “argille scagliose” intercalato nella serie oligomiocenica del Sub appennino reggiano (nota preliminare). *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 82, 195- 202.
- Papani, G., 1971. Geologia della struttura di Viano (Reggio Emili). *Memorie della Società Geologica Italiana*, 10, 2, 121-165.
- Papani, G., De Nardo, M.T., Bettelli, G., Rio, D., Tellini, C., & Vernia, L., 2004. Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 Foglio 218 “Castelnovo ne’ Monti”. APAT, Dipartimento Difesa del Suolo, 140.
- Piana, F., 2000. Structural features of Western Monferrato (Alps-Appennines junction zone, NW Italy). *Tectonics*, 19, 943-960.
- Piazza, A., Artoni, A., & Ogata, K., 2016. The Epiligurian wedge-top succession in the Enza valley (Northern Apennines): evidence of a syn-depositional transpressive system. *Swiss J*

Geosci.,

- Piccardo, G.B., Rampone, E., & Romairone, A., 2002. Formation and composition of the oceanic lithosphere of the Ligurian Tethys. Inferences from the Ligurian ophiolites: *Ofioliti*, 27, 134–145.
- Piccardo, G.B., Rampone, E., & Vannucci, R., 1990. Upper mantle evolution during continental rifting and ocean formation: Evidences from peridotite bodies of the western Alpine-northern Apennine system. *Memoire de la Société Géologique de France*, 156, 323-333.
- Pieri, M. 1961. Nota introduttiva al rilevamento del versante appenninico padano, eseguito dai geologi dell'AGIP Mineraria. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 80, 111-126, Roma.
- Pini, G.A., 1999. Tectonosomes and olistostromes in the Argille Scagliose of the Northern Apennines, Italy. *Geological Society of America Special Papers* 335, 73 pp.
- Plesi, G., Bianchi, L., Chicchi, S., & Daniele, G., 1993. Le Unità Liguri ed Emiliane della Media Val di Taro e la loro evoluzione strutturale. *Atti Ticinesi di Scienze della Terra*, 36, 183-229.
- Principi, G. & Treves, B. 1984. Il sistema corso-appenninico come prisma d'accrescimento. Riflessi sul problema generale del limite Apulo-Appennini. *Memorie della Società Geologica Italiana*, 28, 549-576.
- Principi, G., Bortolotti, V., Chiari, M., Cortesogno, L., Gaggero, L., Marcucci, M., Saccani, E., & Treves, B., 2004. The pre-orogenic volcano-sedimentary covers of the western Tethys oceanic basin: a review. *Ofioliti*, 29, 2, 177- 211.
- Rehault, J.P., 1981. Evolution tectonique et sédimentaire du Bassin Ligure (Méditerranée Occidentale) [These d'Etat]. Paris, Université de Pierre et Marie Curie, 138.
- Rehault, J.P., Boilot, G., & Mauffret, A., 1985. The western Mediterranean basin, in Stanley, D.Z., and Wezel, F.C., eds., *Geological evolution of the Mediterranean Basin*. New York, Springer, 102–129.
- Remitti, F., Vannucchi, P., Bettelli, G., Fantoni, L., Panini, F., & Vescovi, P., 2011. Tectonic and sedimentary evolution of the frontal part of an ancient subduction complex at the transition from accretion to erosion: The case of the Ligurian wedge of the northern Apennines, Italy. *Geological Society of America Bulletin* 123, 51–70.
- Ricci Lucchi, F. & Ori, G.G. 1985. Field excursion D: Syn-orogenic deposits of a migrating basin system in the NW Adriatic foreland, in: Allen, P., ed., *Foreland basins, excursion guidebook*. Fribourg, International Association of Sedimentologists, 137-176.

- Ricci Lucchi, F., 1986. The Oligocene to Recent foreland basins of the Northern Apennines. *International Association of Sedimentologists, Special Publication*, 8, 105-139.
- Rio, D., Villa, G., & Cantadori, M., 1983, Nannofossils dating of the Helminthoid flysch Units in the Northern Apennines: *Giornale di Geologia*, v. 45, p. 57–86.
- Rio, D., & Villa, G., 1983, I nannofossili calcarei del Cretaceo superiore del flysch di Solignano, media Val di Taro, Appennino Settentrionale: *Memorie di Scienze Geologiche*, v. 36, p. 239–282.
- Rio, D. & Villa, G., 1987. On the age of the Salti del Diavolo conglomerates and the M. Cassio Basal Complex (Northern Apennines, Parma province). *Giornale di Geologia*, 49, 1, 63-73.
- Rosenbaum G., & Lister G. S., 2004. Neogene and Quaternary rollback evolution of the Tyrrhenian Sea, the Apennines, and the Sicilian Maghrebides. *Tectonics* 23, TC1013.
- Rovereto G., 1926- Note al rilevamento geologico dei fogli “Rapallo” e “Chiavari”: VIII) Assetto tettonico tra la Trebbia e l’Aveto. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 45, 123-134, Roma.
- Rovereto G., 1931. Note al rilevamento geologico dei fogli “Rapallo” e “Chiavari”, VIII) La tettonica della regione nelle sue grandi linee. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 50, 2, 25-45.
- Rovereto G., 1939. Liguria geologica. *Memorie della Società Geologica Italiana*, 2, 1-743, Roma.
- Sacco F., 1929. Carta Geologica d’Italia, Foglio 71 “Voghera” (1^a edizione). R. Ufficio Geologico, Roma.
- Sacco F., 1891. L’Appennino Settentrionale (parte centrale). *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 10, 731- 956, Roma.
- Sartori, R., 1990. The main results of the ODP Leg 107 in the frame of Neogene to recent geology of Perityr rhenian areas, in Kastens, K., Mascle, A.J., et al., *Ocean Drilling Program, Scientific results*. College Station, Texas, Ocean Drilling Program, 107, 715–730.
- Schoelle, P.A., 1971. Sedimentology of fine-grained deep-water carbonate turbidites. Monte Antola Flysch (Upper Cretaceous, Northern Apennines, Italy). *Geological Society of America Bulletin*, 82, 629-658.
- Selli, R., & Fabbri, A., 1971. Tyrrhenian: A Pliocene deep-sea. *Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti Classe Scienze Fisiche Matematiche Naturali*, 8, 50, 104–116.
- Seno S., Perotti C. & Vanossi M., Considerazioni sull’evoluzione post-eocenica delle Alpi Occidentali e dell’Appennino Settentrionale nel quadro di un modello roto-traslazionale. In

- R. Polino e R. Sacchi (eds), Atti del convegno sul tema “Moderne vedute sulla geologia dell’Appennino” e guida alle escursioni, 167-180, Roma.
- Sestini, G. 1970. Sedimentation of the late geosynclinal stage. *Sedimentary Geology*, 4, 445-479.
- Signorini, R., 1946. Autoctonia e alloctonia dei terreni dell’Appennino Centrale e Settentrionale. *Rendiconti Accademia Nazionale Lincei, Classe Scienze Fisiche Matematiche e Naturali, servizio VIII, I*, Roma.
- Spadafora, E., 1995. Compositional evolution of the Miocene epi-Ligurian successions of Emilia Apennines (Italy). *Giornale di Geologia*, 57, 219–232.
- Stampfli G.M., Borel G.D., Marchant R., & Mosar J., 2002. Western Alps geological constraints on western Tethyan reconstructions. In: Rosenbaum G., Lister G.S. (Eds.), *Reconstruction of the evolution of the Alpine-Himalayan Orogen. Journal of the Virtual Explorer* 7, 75-104.
- Steinmann, G., 1907. Alpen und Apennin. *Monatber., der Deutschen Geologischen Gesellschaft*, 59 (8-9), 177-183, Berlin.
- Sturani, C., 1972. Considerazioni sui rapporti tra Appennino Settentrionale e Alpi Occidentali. *Convegno sulla Geologia dell’Appennino, Accademia dei Lincei, Roma*, 119-142.
- Taramelli T., 1878. Sulla formazione serpentinoso dell’Appennino Pavese. *Accademia Nazionale Lincei, Memorie Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, III, 2*, 1-56, Roma.
- Taramelli T., 1877. Osservazioni stratigrafiche sulla Provincia di Pavia. *Rendiconti Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, II, 10 (9-10)*, 279-297, Milano.
- Taramelli T., 1882. Descrizione geologica della Provincia di Pavia, con annessa carta geologica. *Stab. Crivelli G.*, 1-163, Milano.
- Taramelli, T., 1916. Descrizione geologica della provincia di Pavia con annessa carta geologica. *Ist. Geogr. De Agostini*, 1-139.
- Teichmüller R., & Schneider J., 1935. Die Grenze von Alpe und Apennin. *Abh. Ges. Wissen. Zu Göttingen, Math. Phys. KI, 3, 14*, 1-61, Berlino.
- Thieme, R., (1961). Serie stratigrafica di Antognola. *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 80, 89-98, Roma.
- Treves, B. & Harper, G.D., 1994. Exposure of serpentinites on the ocean floor: sequence of faulting and hydrofracturing in the Northern Apennine ophiolites. *Ofioliti*, 19, 435- 466.
- Treves, B., 1984. Orogenic belts as accretionary prism: the example of the Northern Apennines.

- Ofiolite, 9, 577-618.
- Vannucchi, P., Remitti, F., & Bettelli, G., 2008. Geological record of fluid flow and seismogenesis along an erosive subducting plate boundary. *Nature*, 451, 699–703.
- Vanossi M., Perotti C. & Seno S., 1994. The Maritime Alps arc in the Ligurian and Tyrrhenian systems. *Tectonophysics*, 230, 75-89, Amsterdam.
- Vercesi P.L., & Cobianchi M., 1998. Stratigrafia di un frammento di margine continentale giurassico: la successione di C.se Caldarola (Appennino Piacentino). *Bollettino della Società Geologica Italiana*, 117, 537-554.
- Vercesi, P.L, Falletti, P., Pasquini, C., Papani, L., Perocetti, C., & Tucci, G., 2015. Note illustrative della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 Foglio 178 "Voghera". APAT, Dipartimento Difesa del Suolo, 195.
- Vescovi, P., Fornaciari, E., Rio, D., & Valloni, R., 1999. The Basal Complex stratigraphy of the Helmintoid Monte Cassio Flysch: a key to the eo-alpine tectonics of the Northern Apennines. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, 105, 101-128.
- Vezzani, L., Festa, A., & Ghisetti, F., 2010. Geology and Tectonic evolution of the Central-Southern Apennines, Italy: Geological Society of America, Spec. Pap. 469, 58, accompanying by a CD-ROM including the 'Geological-Structural Map of the Central-Southern Apennines (Italy)' at 1:250.000 scale, Sheets 1 and 2.
- Vignaroli G., Faccenna C., Jolivet L., Piromallo C., & Rossetti F., 2008. Subduction polarity reversal at the junction between the Western Alps and the Northern Apennines, Italy. *Tectonophysics*, 450, 34-50.
- Vignaroli G., Rossetti F., Rubatto D., Theye T., Lisker F., & Phillips D., 2010. Pressure-temperature-deformation-time (P-T-d-t) exhumation history of the Voltri Massif HP complex, Ligurian Alps, Italy, *Tectonics* 29, TC6009.
- Villa, G., 1991, Biostratigrafia a nannofossili calcarei delle Arenarie di Ostia nella località tipo e nella zona di Berceto (Prov. di Parma): *Memorie Descrittive della Carta Geologica d'Italia*, 46, 433–443.
- Vitale Brovarone, A., & Herwartz, D., 2013. Timing of HP metamorphism in the Schistes Lustrés of Alpine Corsica: New Lu–Hf garnet and lawsonite ages. *Lithos*, 172, 175–191.
- Zanzucchi, G., 1980. I lineamenti geologici dell'Appennino parmense. Note illustrative alla carta e sezioni geologiche della Provincia di Parma e zone limitrofe (1:100.000). Volume a S. Venzo, STEP, Parma, 201-233.

Ringraziamenti

Desidero dedicare un ultimo spazio della Tesi a tutti coloro che, con il loro contributo e supporto, mi hanno sostenuto e accompagnato durante il corso di questi cinque anni di Università.

Un sentito ringraziamento va al mio relatore, il Prof. Andrea Festa, non solo per avermi seguito con disponibilità e gentilezza, ma soprattutto per esser riuscito a calmarmi e incoraggiarmi nonostante l'agitazione dell'ultimo periodo. Ho apprezzato molto la sua (apparente) tranquillità nelle fasi finali del lavoro di Tesi.

Esprimo un ringraziamento speciale a tutta la mia famiglia; ai miei genitori, Margherita e Roberto, per avermi sopportato (con la o) in questi ultimi mesi e, in generale, durante tutti i momenti più impegnativi degli ultimi cinque anni. Grazie per essere riusciti ad educarmi, nonostante tutto, e per aver tentato di trasmettermi un po' della vostra cultura; siete sempre state due gigantesche figure di riferimento per la mia formazione. Ringrazio mia sorella Giulia, per il suo continuo sostegno; ho sempre saputo su chi davvero poter contare anche nei momenti più problematici. La tua presenza in famiglia mi ha aiutato più di quanto immagini. Esprimo la mia più sentita gratitudine a quell'adorabile coppia di vecchietti, Angela e Michele; è da voi che ho imparato a comportarmi e a stare in società, mi avete insegnato alcuni tra i valori fondamentali della mia vita, Grazie. Ringrazio infine Riccardo e Jacopo per la loro accoglienza calorosa, capace di strappare molti sorrisi, e per aver creato, insieme ad Enza ed Enzo, un bellissimo ambiente in famiglia durante questi cinque anni.

Ringrazio la mia compagna Francesca, per il sostegno incondizionato donato con tanto affetto, amore e pazienza negli ultimi quattro anni. La tua voglia di fare e di crescere mi ha contagiato rendendomi una persona migliore. La tua sensibilità e tenerezza mi ha offerto un posto sicuro e sereno in cui trovar rifugio. Sono veramente lieto di averti incontrata.

Ci tengo a ringraziare di cuore tutti i miei amici e amiche dell'Università, per avermi fatto trascorrere cinque fantastici anni, sia in giro per l'Italia come trottolo che nelle stanze del Dipartimento. Grazie per aver condiviso con me momenti di felicità alternati a momenti di delirio. Un particolare ringraziamento va ad Andrea e Luca, che mi hanno sempre compreso e

offerto un appoggio sicuro negli ultimi anni, e al gruppo della Triennale: Laura, Edoardo, Tato, Damiano e Calby; con voi l'Università è stata una vera passeggiata.

Ringrazio anche tutto il gruppo de "i maschioni" per essere stati sempre a me vicini quasi come fratelli, nonostante la lontananza; con voi la mia adolescenza è stata magnifica.

Infine sono molto grato ai compagni e alle compagne della Dynamo, con cui ho potuto sfogare la mia tensione tra un placcaggio e l'altro. Grazie per avermi sollevato il morale in questi ultimi mesi.